

Studiengang Logopädie

Bachelorarbeit

Erstellung einer digitalen Sammlung von Sprachförderstrategien für die alltagsintegrierte Anwendung in der Kindertagesstätte.

Informationen, Illustrationen und Videoclips zum Thema alltagsintegrierte Sprachförderung zur Sensibilisierung und Professionalisierung von Fachpersonen Kinderbetreuung.

Eingereicht von: Alexandra Lehmann

Begleitperson: Prof. Wolfgang G. Braun

Zweite Fachperson: Ilona Schweizer

Datum der Abgabe: 12.02.2026

Abstract

Diese Bachelorarbeit beschäftigt sich mit der alltagsintegrierten Sprachförderung von Kindern in der Kindertagesstätte (Kita). Im Rahmen dieser Entwicklungsarbeit wird eine Sammlung von Sprachförderstrategien für den Kita-Alltag in Form einer öffentlich zugänglichen Webseite erstellt. Das Ziel einer solchen Webseite ist es, dass Kinder bereits im frühen Alter von Fachpersonen Kinderbetreuung fachlich fundiert und alltagsintegriert in der Sprachentwicklung gefördert werden können. Fachpersonen Kinderbetreuung sollen durch diese Arbeit für ihr Sprachmodell sensibilisiert werden, was die Professionalisierung der Berufsgruppe unterstützt.

Anhand einer Literaturrecherche wurden die Sprachförderstrategien «Handlungen sprachlich begleiten», «Sprachfördernde Fragen», «Sprache modellieren», «Redirect», «Sprache fördern im Dialog» und «Dialogisches Bilderbuchbetrachten» sowie weitere relevante Themen in Bezug auf die alltagsintegrierte Sprachförderung zusammengefasst. Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse wurde eine Webseite erstellt und die Sprachförderstrategien anhand von Texten, Videoclips und Illustrationen aufbereitet. Diese Darstellungsformen zeigen die Anwendung der Strategien konkret und alltagsnah. Durch eine teilstandardisierte schriftliche Befragung von zwanzig lernenden und ausgebildeten Fachpersonen Kinderbetreuung wurde die erstellte Webseite bezüglich Gebrauchstauglichkeit und Nachvollziehbarkeit evaluiert. Es lässt sich festhalten, dass Fachpersonen Kinderbetreuung die Webseite insgesamt als verständlich, nachvollziehbar und als nützlich für die Anwendung von Sprachförderstrategien im Alltag einschätzen.

Zusammenfassend ergibt sich, dass diese Arbeit und die erstellte Webseite einen wertvollen Beitrag zur alltagsintegrierten Sprachförderung von Kita-Kindern und zur Sensibilisierung und Professionalisierung von Fachpersonen Kinderbetreuung leisten kann.

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich mich von Herzen bei allen bedanken, die mich auf irgendeine Weise bei der Erstellung meiner Bachelorarbeit unterstützt haben.

Mein besonderer Dank gilt meiner Begleitperson Prof. Wolfgang G. Braun, der mir jederzeit mit Rat und Tat zur Seite stand, stets die richtigen Worte fand und mir immer wieder aufs Neue gezeigt hat, dass ich auf dem richtigen Weg bin.

Des Weiteren möchte ich mich bei meiner Kitaleitung und dem gesamten Team, sowie allen Eltern und Kindern bedanken, die bei meinem Projekt tatkräftig mitgewirkt haben. Ohne sie und ihre Unterstützung und Flexibilität wäre die Umsetzung meines Vorhabens nicht möglich gewesen.

Auch danke ich meiner Familie, meinem Partner und meinen Freundinnen und Freunden, die mich beim Schreiben, beim Korrekturlesen und im gesamten Arbeitsprozess in jeglicher Hinsicht unterstützt haben. Dies war eine grosse Hilfe für mich.

Zu guter Letzt danke ich allen Fachpersonen Kinderbetreuung, die an der Umfrage teilgenommen und ihr ehrliches Feedback zu meiner Arbeit abgegeben haben. Durch ihre Rückmeldungen konnte ich meine Arbeit zusätzlich aus anderen Blickwinkeln betrachten.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	1
1.1	Relevanz.....	1
1.2	Zielsetzung	3
1.3	Fragestellungen.....	3
2	Alltagsintegrierte Sprachförderung.....	5
2.1	Begriffsdefinition	5
2.2	Die Begriffe Sprachförderung und Sprachtherapie	5
2.3	Die Rolle der Fachperson Kinderbetreuung in Bezug auf die Sprachförderung	7
2.3.1	Die Bedeutung des sprachlichen Inputs aus der Umwelt	7
2.3.2	Die Haltung der Fachpersonen.....	7
2.3.3	Sprachvorbild sein	8
2.3.4	Die Präsentation des Sprachangebots	9
2.3.5	Resilienz fördern.....	9
2.3.6	Zeit und Freiraum geben	10
2.3.7	Das Verständnis für den kindlichen Spracherwerb	10
2.4	Der kindliche Spracherwerb	11
2.5	Wortschatzförderung	12
2.6	Sprachförderstrategien für die Anwendung im Kita-Alltag.....	14
2.6.1	Handlungen versprachlichen	14
2.6.2	Sprachfördernde Fragen.....	15
2.6.3	Sprache modellieren	16
2.6.4	Redirect.....	17
2.6.5	Sprache fördern im Dialog	18
2.6.6	Dialogisches Bilderbuchbetrachten	19
3	Forschungsmethodik.....	21
3.1	Praxisforschung.....	21
3.2	Literaturrecherche	22
3.3	Produkterstellung.....	22
3.3.1	Auswahl der Sprachförderstrategien	22
3.3.2	Aufbereitung der Sprachförderstrategien in Form einer Webseite	22
3.3.3	Erstellung von Videoaufnahmen.....	23

3.4	Aufbau des Fragebogens für Rückmeldungen aus der Praxis.....	23
4	Ergebnisse	25
5	Evaluation.....	28
5.1	Zusammenfassung der Ergebnisse der Umfrage	28
5.2	Überarbeitung des ZUUGS-Buches aufgrund der Ergebnisse aus der Umfrage	30
6	Fazit und Ausblick	31
6.1	Beantwortung der Fragestellungen	31
6.2	Stellenwert und Aussagekraft der Ergebnisse.....	32
6.3	Ausblick bezüglich Praxis	34
6.4	Ausblick bezüglich weiterer Forschung	36
7	Schlusswort	37
8	Literaturverzeichnis	38
9	Abbildungen und Tabellen	43
9.1	Abbildungsverzeichnis.....	43
9.2	Tabellenverzeichnis	44
10	Anhang	45
10.1	Fragen aus der Umfrage zur Bewertung der digitalen Sammlung von Sprachförderstrategien für den Kita-Alltag	45
10.2	Antworten aus der Umfrage	49
10.2.1	Aufbereitete Daten	49
10.2.2	Vollständige Antwortdateien aus LimeSurvey.....	54
10.3	Videoeinverständniserklärungen.....	74
10.3.1	Videoeinverständniserklärung für die Eltern	74
10.3.2	Ausgefüllte Videoeinverständniserklärungen.....	75
11	Ehrenwörtliche Erklärung	93

Abkürzungsverzeichnis

Kita = Kindertagesstätte

DLV = Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband

ICF = International Classification of Functioning, Disability and Health

HfH = Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Hinweise zum Text

Zur Erhöhung der Lesefreundlichkeit und Betonung wesentlicher Inhalte sind wichtige Schlüsselwörter im Text **fett** hervorgehoben.

Hinweis zu Gender und Diversity

In dieser Arbeit werden geschlechtsneutrale Begriffe oder die männliche und weibliche Form verwendet. Alle verwendeten Begriffe beziehen sich dabei immer auf alle Geschlechter.

1 Einleitung

Diese Bachelorarbeit beschäftigt sich mit der alltagsintegrierten Sprachförderung von Kindern in der Kindertagesstätte (Kita). **Im Rahmen dieser Entwicklungsarbeit wird eine Sammlung von Sprachförderstrategien für die alltagsintegrierte Anwendung in der Kita in Form einer öffentlich zugänglichen Webseite erstellt.** Es soll aufgezeigt werden, weshalb die Kita besonders geeignet ist, um sprachförderliche Prozesse anzuregen und Kinder im Rahmen alltäglicher Interaktionen gezielt sprachlich zu begleiten. Gleichzeitig wird die Schlüsselrolle von Fachpersonen Kinderbetreuung in Bezug auf die frühe Sprachförderung hervorgehoben.

Im Folgenden werden nun die Relevanz der frühen Sprachförderung und der Erstellung einer digitalen Sammlung von Sprachförderstrategien für den Kita-Alltag aus verschiedenen Standpunkten erläutert.

1.1 Relevanz

Als gelernte Fachperson Kinderbetreuung durfte die Autorin bereits viele Kinder in ihrer Entwicklung begleiten und betreuen. Als Logopädin in Ausbildung fokussiert sich die Autorin gezielt auf die Sprachentwicklung und betrachtet den Kita-Alltag nun aus einem anderen Blickwinkel. Die Verknüpfung beider Berufe sieht sie als Bereicherung und entdeckt viele Chancen, wie im Kita-Alltag mehr Fokus auf die Sprachentwicklung gelegt werden kann. Durch ihre mehrjährige Kita-Laufbahn gelingt es ihr realistisch abzuschätzen, inwiefern Sprachförderstrategien im Alltag Platz finden und wie sie sich integrieren lassen.

In der Ausbildung zur Fachperson Kinderbetreuung werden Handlungskompetenzen und Leistungsziele für verschiedene kindliche Entwicklungsbereiche festgelegt, beispielsweise für Bewegung, Selbstständigkeit und Körperpflege. Die Förderung der Sprachentwicklung wird nur in wenigen Zielen oberflächlich abgebildet (Savoir Social, 2020). Aus Sicht der Autorin sollte die Förderung der Sprachentwicklung eine bedeutendere Rolle in der Ausbildung zur Fachperson Kinderbetreuung spielen, da die Sprachentwicklung bereits früh beginnt und allfällige Probleme in der Sprache oder beim Sprechen über das ganze Leben hinweg bestehen können. «Die Fähigkeit, Sprache zu verstehen, sich ausdrücken und (sprachlich) handeln zu können, ist eine wichtige Grundlage für die Entwicklung bzw. Aufrechterhaltung der Identität als eine möglichst autonome, alltagskompetente Person und für die Teilhabe in der Gesellschaft. Sie ist die Voraussetzung für kontinuierliches Partizipieren in einer Welt des lebenslangen Lernens und des fortlaufenden Sich-Anpassens.» (Braun & Steiner, 2012, S.17). Ebenso hat sich durch eigene Erfahrungen der Autorin gezeigt, dass Fachpersonen Kinderbetreuung das Bedürfnis haben, mehr über die Sprachentwicklung und -förderung zu erfahren. Erfahrungsgemäss wenden Fachpersonen Kinderbetreuung viele Sprachförderstrategien bereits intuitiv an. Mit dieser Arbeit sollen Fachpersonen für die Sprachförderung sensibilisiert werden, um Sprachförderstrategien im Alltag bewusster und gezielter einzusetzen. Werden diese Strategien angewendet, zeigen sich positive Auswirkungen auf die Sprachentwicklung der Kinder (Itel & Schönfelder, 2020).

Die Prävention und Gesundheitsförderung spielen in der Logopädie eine zentrale Rolle. Der Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband (DLV) beschreibt die Prävention als eine der vielen Kompetenzen von Logopädinnen und Logopäden im Berufsbild Logopädie (2012), sowie in ihren Qualitätsrichtlinien (2024). Dadurch wird die Wichtigkeit der Prävention sichtbar. Die ursprüngliche Definition von Prävention beschreibt den heutigen Präventionsgedanken noch immer treffend, nämlich «[...] dass man A) erwünschte Entwicklungen wahrscheinlicher macht, B) unerwünschte Ereignisse oder Entwicklungen, die noch nicht eingetreten sind, zu vermeiden sucht und C) prinzipiell ungünstige Verläufe, die bereits begonnen haben, zu verändern oder zu entschleunigen versucht oder zusätzliche Fehlentwicklungen abwendet.» (Braun & Steiner, 2012, S.24). Heutzutage wird der Begriff Prävention gemäss Braun & Steiner (2012) häufig in drei Stufen eingeteilt:

- **Gesundheitsförderung**, die ein allgemeines Förderprogramm für alle darstellt, um erwünschte Entwicklungen zu fördern;
- **Prävention**, bei der Angebote auf das Kind, die Eltern und das interprofessionelle Team zugeschnitten sind und bereits ein Risiko für eine Entwicklungsgefährdung erkannt wurde;
- **Therapie**, die strukturiert, auf das Kind zugeschnitten und mit einer Diagnose verbunden ist. Dabei sollen Störungen vermindert und weitere Fehlentwicklungen abgewendet werden.

Die digitale Sammlung von Sprachförderstrategien für den Kita-Alltag bietet in Bezug auf den Präventionsbegriff vor allem eine Verbindung zwischen dem interprofessionellen Team, bestehend aus den Fachpersonen Kinderbetreuung und der Logopädie. Die Begriffe Gesundheitsförderung und Prävention werden in Kapitel 2.2 nochmals aufgegriffen und erläutert. Die Kinder in der Kita sind das Zielklientel für Gesundheitsförderung und Prävention, weshalb die Erstellung einer digitalen Sammlung von Sprachförderstrategien für den Kita-Alltag sinnvoll ist.

Aus den Aussagen von Braun & Steiner (2012) auf Seite 1 ergibt sich im Umkehrschluss, dass nichtbehandelte sprachliche Auffälligkeiten zu weitreichenden Beeinträchtigungen in verschiedenen Lebensbereichen führen kann. «Sprache und Kommunikation sind intrapersonell eng verknüpft mit Wahrnehmung, Emotionalität, Kognition und Motorik und beziehen sich interpersonell auf ein „Wir“ und ein „Du“.» (Braun & Steiner, 2012, S. 17). Dieses Zitat zeigt eindrücklich, welche Bereiche aufgrund einer Sprachentwicklungsstörung zusätzlich beeinträchtigt sein können. Die Präventionsarbeit der Logopädie, sowie die Gesundheitsförderung im Kontext der Sprachentwicklung, fokussieren sich zwar vorrangig auf die Sprache, wie sich aber zeigt, kommt diese Arbeit vielen weiteren Entwicklungsbereichen zugute. Durch die Sprachförderung wird aber nicht nur die Sprache an sich gefördert, sondern auch die Kommunikation. «Sprache wird als ein wichtiges und zentrales Problemlösungs- und Beziehungsgestaltungsinstrument angesehen und eingesetzt.» (Braun & Steiner, 2012, S. 31). Deshalb macht es Sinn, die Sprache so früh wie möglich zu fördern, was für die Entwicklung einer digitalen Sprachförderstrategiesammlung für die alltagsintegrierte Förderung im Kita-Alltag spricht.

1.2 Zielsetzung

In dieser Arbeit wird eine digitale Sammlung von Sprachförderstrategien für den Kita-Alltag in Form einer Webseite erstellt. **Das Ziel einer solchen Webseite ist es, dass Kinder bereits im frühen Alter von Fachpersonen Kinderbetreuung fachlich fundiert und alltagsintegriert in der Sprachentwicklung gefördert werden können. Fachpersonen Kinderbetreuung werden also praxisnah anhand von schriftlichen und visuellen Inhalten für ihr Sprachmodell sensibilisiert, was zur Professionalisierung der Berufsgruppe beitragen kann.** Nachfolgend wird ein kurzer Überblick gegeben, was die einzelnen Begriffe innerhalb der Zielsetzung beinhalten:

- Frühe Förderung: Die Sprachentwicklung verläuft parallel zu anderen Entwicklungsbereichen wie der senso-motorischen Entwicklung, der sozial-emotionalen Entwicklung und der kognitiven Entwicklung, welche sich auch gegenseitig beeinflussen (Ehlert & Beushausen, 2014). Die Sprachentwicklung steht demnach in engem Zusammenhang mit der Gesamtentwicklung des Kindes. Damit Kinder also optimale Entwicklungschancen haben, soll die Sprachförderung möglichst früh beginnen (Buschmann & Jooss, 2011). Wie bereits erwähnt, ist die Sprache auch ein Mittel zur Kommunikation und wird für das alltägliche Leben gebraucht.
- Fachlich fundierte Förderung: Die Sprachförderstrategien, die in dieser Arbeit für die alltagsintegrierte Förderung in der Kita ausgewählt werden, sollen eine durch Studien belegte Wirksamkeit aufweisen. Sie sollen also evidenzbasiert sein (Kohler & Müller, 2024).
- Alltagsintegrierte Förderung: Da Fachpersonen Kinderbetreuung diverse Aufgaben im Alltag haben und für viele Kinder zuständig sind, haben spezifische Förderangebote nicht immer Platz. Deshalb soll sich die Förderung der Sprachentwicklung in alltägliche Situationen integrieren lassen und kein spezifisches Material oder Setting voraussetzen.
- Sensibilisierung und Professionalisierung: Fachpersonen Kinderbetreuung werden für ihren eigenen Sprachgebrauch und die Sprachförderung von Kindern sensibilisiert, damit Sprachförderstrategien im Alltag bewusster und gezielter eingesetzt werden können. Diese Arbeit soll Fachpersonen in ihrer bereits intuitiv angewendeten Sprachförderung bestärken.

1.3 Fragestellungen

Diese Arbeit beschäftigt sich mit der alltagsintegrierten Sprachförderung in der Kita. Da bereits zahlreiche analoge Ratgeber zur alltagsintegrierten Sprachförderung existieren, liegt der Fokus in dieser Arbeit auf der Erstellung einer Webseite. Für diese Entwicklungsarbeit ergeben sich daraus folgende Fragestellungen:

Fragestellung 1

Welche Sprachförderstrategien eignen sich gemäss Fachliteratur für eine alltagsintegrierte Sprachförderung in der Kindertagesstätte?

Fragestellung 2

Wie gestaltet sich eine digitale Plattform, auf der ausgewählte Sprachförderstrategien für den Kita-Alltag theoretisch basiert, nachvollziehbar und alltagstauglich aufbereitet sind?

Fragestellung 3

Wie schätzen Fachpersonen Kinderbetreuung die digitale Sammlung von Sprachförderstrategien bezüglich Gebrauchstauglichkeit und Nachvollziehbarkeit ein?

2 Alltagsintegrierte Sprachförderung

Dieses Kapitel widmet sich der alltagsintegrierten Sprachförderung. Nicht nur werden einzelne Strategien zur Sprachförderung detailliert beschrieben und für die Anwendung im Kita-Alltag aufgearbeitet, es werden auch andere zentrale Begriffe und Themen rund um die alltagsintegrierte Sprachförderung beleuchtet.

2.1 Begriffsdefinition

Zuallererst werden die beiden Schlüsselwörter dieser Arbeit («alltagsintegriert» und «Sprachförderung») definiert.

In dieser Arbeit liegt der Fokus auf *Sprachförderstrategien*. Zunächst sollte also der Begriff Sprachförderung kurz erläutert werden. In dieser Arbeit steht der Begriff *Sprache* für ein Wissenssystem, das aus **Wortschatz, Grammatik und Kommunikation** besteht. Die *Sprachförderung* bezieht sich also auf die Förderung dieser drei Bereiche und somit auf die **Verwendung von Sprache**. Die digitale Sammlung von Sprachförderstrategien findet Anwendung im Kita-Alltag bei Kindern bis fünf Jahren. In diesem Alter stehen in Bezug auf die Sprachförderung auch die **Verständigung** und die **gemeinsame Aufmerksamkeit** im Vordergrund (Braun & Steiner, 2012). Diese beiden Begriffe zählen in dieser Arbeit ebenfalls zur Begriffsdefinition *Sprache* dazu.

Sprache und Sprachförderung lassen sich vom *Sprechen* abgrenzen. Das Sprechen beinhaltet die Artikulation, die Prosodie und die Stimmgebung (Kannengieser, 2023), also das Bilden von Lauten. Dies wird in dieser Arbeit nicht behandelt.

Diese Arbeit beschäftigt sich mit der *alltagsintegrierten* Sprachförderung, die nicht an einen festgelegten zeitlichen Ablaufplan gebunden ist und kein spezifisches oder vorgegebenes Material benötigt. Die alltagsintegrierte Sprachförderung gehört zum situationsorientierten Ansatz, «[...] der davon ausgeht, dass die Sprachkompetenz nicht in punktuellen, zeitlich begrenzten Fördereinheiten erworben wird.» (Jungmann, Morawiak & Meindl, 2024, S. 42). Indem die alltagsintegrierte Sprachförderung an die aktuellen Bedürfnisse und Interessen der Kinder anknüpft, sollte sie in Aktivitäten stattfinden, in denen Sprache als notwendiges Werkzeug dient und dadurch Bedeutung erlangt (Jungmann, Morawiak & Meindl, 2024). Sprachförderung zeigt besonders dann Wirkung, wenn sie kontinuierlich in alltägliche Handlungen, ins Spiel und in das gemeinsame Betrachten, Erzählen und Vorlesen von Büchern einfließt (Zumwald, Iteel & Vogt, 2017).

2.2 Die Begriffe Sprachförderung und Sprachtherapie

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem Begriff *Förderung* und beleuchtet die ressourcenorientierte Perspektive dieses Ausdrucks, sowie die Abgrenzung zum Begriff Therapie.

Grundsätzlich wird die Interventionshierarchie in der Logopädie in drei Stufen unterteilt: Gesundheitsförderung, Prävention und Therapie (Braun & Steiner, 2012). Dabei lassen sich die Gesundheitsförderung und die Prävention der *Sprachförderung* zuordnen und grenzen sich so von der *Sprachtherapie* ab.

Die «**Gesundheitsförderung** im Kontext der Sprachentwicklung zielt auf ein allgemeines Angebot. [...] Es gibt keine aktuellen Risikokriterien, die zur Legitimierung dieser Massnahme notwendig wären.» (Braun & Steiner, 2012, S. 23). Das bedeutet, dass Gesundheitsförderung für alle angeboten wird, um «[...] erwünschte Entwicklungen für möglichst viele wahrscheinlicher zu machen.» (Braun & Steiner, 2012, S. 25) und die Gesamtpopulation allgemein zu unterstützen (Braun & Steiner, 2012).

Um von **präventiver Arbeit** zu sprechen, gibt es bei einer Zielgruppe identifizierbare Faktoren für ein Risiko, beziehungsweise eine sich anbahnende Entwicklungsgefährdung, welcher entgegengewirkt wird. Dabei werden Angebote speziell für diese Zielgruppe angeboten und gleichzeitig die Eltern dieser Kinder miteinbezogen (Braun & Steiner, 2012).

Die **Sprachtherapie** richtet sich an Kinder, bei denen ungünstige Entwicklungsverläufe bereits eingesetzt haben und eine logopädische Diagnose vorliegt. Die «Therapie ist ein strukturiertes und an Lernschritten angelehntes, planvolles, kindzentriertes Angebot [...]» (Braun & Steiner, 2012, S. 23).

Die digitale Sammlung, die in dieser Arbeit erstellt wird, ist anhand dieser Einteilung ein **gesundheitsförderndes Angebot**. Dieses soll für Fachpersonen Kinderbetreuung ein Hilfsmittel sein, das die Förderung aller Kita-Kinder (unabhängig vom Risiko für einen ungünstigen Entwicklungsverlauf oder logopädischer Diagnose) ermöglicht.

Wird der Begriff «Gesundheit» etwas genauer betrachtet, rücken die Ausdrücke Pathogenese und Salutogenese in den Vordergrund. Die Pathogenese beschäftigt sich mit Risiken und wie diese erkannt, reduziert und bearbeitet werden können. Die Salutogenese legt den Fokus auf die Ressourcen und wie diese bestärkt und genutzt werden können (Braun & Steiner, 2012). Die Logopädie fokussiert sich nach der Sichtweise der International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) mehr auf die Ressourcen und richtet sich somit nach der **Salutogenese**. Wird die Sprachentwicklung im ICF-Modell betrachtet, will die gesundheitsfördernde Arbeit nach Braun & Steiner (2012, S. 16) die Schutzfaktoren in folgenden Bereichen erkennen und stärken:

- **körperliche** (strukturelle und physiologische) **Voraussetzungen für die Sprachlichkeit** (intrapsychische Sprachorganisation, d.h. Informationen aufnehmen, speichern, vergleichen, auswählen, sequenzieren). Sprachentwicklung ist hier Informationsverarbeitungsentwicklung.
- **Art und Umsetzung des Sprachhandelns zwischen Individuum und Umfeld** (Aktivität und Partizipation mittels Sprache und Gesprächen; d.h. interpsychische Kommunikationskooperationen). Sprachentwicklung ist hier Kommunikationsentwicklung.
- **soziale Anforderungen, die das Individuum in die Umwelt trägt oder die die Umwelt an das Individuum richtet** (soziale Interaktionen, Begegnungen, Situationen, Einstellungen, Kontakte, Aktion und Spiel). Sprachentwicklung ist hier Handlungsentwicklung.

Durch diese ressourcenorientierte Perspektive wird Sprachförderung als ganzheitlicher Prozess verstanden, der die individuellen Voraussetzungen des Kindes ebenso berücksichtigt wie seine Interaktionen mit der Umwelt.

2.3 Die Rolle der Fachperson Kinderbetreuung in Bezug auf die Sprachförderung

Nachdem die Begrifflichkeiten dieser Arbeit definiert wurden, geht es in diesem Kapitel darum, welche sozialen Voraussetzungen (Kannengieser, 2023) oder Aspekte Fachpersonen Kinderbetreuung für eine wirksame Sprachförderung von Kita-Kindern erfüllen oder berücksichtigen sollten.

2.3.1 Die Bedeutung des sprachlichen Inputs aus der Umwelt

Sprachlicher Input ist eine zwingende Voraussetzung für eine gelingende Sprachentwicklung. Als Input wird das sprachliche Angebot aus der Umwelt des Kindes bezeichnet. Damit der Spracherwerb gelingt, müssen Kinder in einer Umgebung aufwachsen und leben, in der kommunikative Interaktion Bestandteil des täglichen Lebens ist. **«Je vielfältiger der Input in Quantität und Qualität ist, desto mehr sprachliche Erfahrungen kann das Kind dabei sammeln.»** (Zumwald & Schönfelder, 2020, S. 9). Ebenso wichtig ist die Responsivität des Umfelds, also die Bereitschaft, aufmerksam auf Äusserungen und Bedürfnisse des Kindes zu reagieren und einzugehen (Buschmann, 2025; Zumwald & Schönfelder, 2020). Studien zeigen, dass ein responsives Interaktions- und Sprachverhalten nicht nur kurzfristig zu besseren Sprachleistungen führt, sondern auch langfristig die sprachlichen Fähigkeiten von Kindern verbessert (Buschmann, 2025).

Fachpersonen Kinderbetreuung sind im Kita-Alltag dafür verantwortlich, dass die Kinder vielfältigen sprachlichen Input erhalten. Mit Hilfe der Sprachförderstrategien, die in Kapitel 2.6 beschrieben werden, können Fachpersonen diesem Anspruch gerecht werden.

2.3.2 Die Haltung der Fachpersonen

Damit sprachlicher Input von Kindern gewinnbringend aufgenommen werden kann, spielt die Haltung der Fachpersonen Kinderbetreuung in Bezug auf das Kind und dessen sprachliche Entwicklung eine wichtige Rolle.

Eine sichere und vertrauensvolle Bindung zum Kind stellt eine wichtige Voraussetzung für die Interaktion zwischen Kind und Bezugsperson dar (Jungmann, Morawiak & Meindl, 2024). Ist dieser Grundstein gelegt, können Kinder optimal gefördert werden.

Voraussetzung für jede Sprachförderung ist die Sprechfreude des Kindes. Ein Kind, das sich nicht wohl fühlt oder gehemmt ist, wird in der Folge weniger von sich aus sprechen. Als Ergebnis sprechen die Erwachsenen wiederum weniger mit dem Kind und das Kind erhält wenig

Anregung. So wird es ihm erschwert, zu einem kompetenten Sprecher, einer kompetenten Sprecherin zu werden. Deshalb soll die erwachsene Person dafür sorgen, dass das Kind sich wohl fühlt und sich auf Gespräche einlassen kann. Dies gelingt am besten, wenn sie die Interessen des Kindes in einer Situation erkennt, diese aufgreift und darauf eingeht (Zumwald, Itel & Vogt, 2017, S. 9)

Jungmann, Morawiak & Meindl (2024, S. 43) formulierten einige **Grundprinzipien der Kommunikation**, die sich als sprachförderlich erwiesen haben:

- dem Kind auf Augenhöhe begegnen,
- Blickkontakt herstellen und halten, während mit dem Kind gesprochen wird,
- dem Kind aufmerksam und interessiert zuhören,
- dem Kind Zeit geben, seine Gedanken zu formulieren,
- Sprechanlässe schaffen,
- Sprechpausen zulassen, damit das Kind zu Wort kommen kann,
- Stärken, Interessen, Fähigkeiten und Bedürfnisse des Kindes wahrnehmen,
- über Gefühle, Wünsche und Erlebnisse sprechen,
- dem Kind Freude am Sprechen vermitteln.

Die Fachliteratur ist sich über diese Grundprinzipien einig, denn sie sind auch bei anderen Autoren und Autorinnen zu finden.

2.3.3 Sprachvorbild sein

Nebst der Grundhaltung der Fachpersonen in Bezug auf die Kommunikation mit dem Kind, ist es wichtig, dass sich die Fachpersonen Kinderbetreuung ihrer Rolle und ihres eigenen Sprechens und Interaktionsverhaltens bewusst sind. **«Die Bewusstheit der Fachperson für das eigene Sprechen bildet die Voraussetzung für ein sprachsensibles Interaktionsverhalten.»** (Schaller, Till, Juska-Bacher & Troesch, 2023, S. 46). Auch Itel & Schönfelder (2020, S. 106) beschreiben die Rolle der Fachpersonen Kinderbetreuung wie folgt: «Sprachförderung beruht auf Sensibilität und Bewusstsein für das eigene sprachförderliche Verhalten, um den nächsten wichtigen Lernschritt des Kindes erfolgreich zu begleiten.». Bezugspersonen sollten sich bewusst sein oder werden, dass sie ihre Sprechweise gezielt für die Sprachförderung einsetzen können. Werden also grammatikalisch korrekte Sätze gebildet, Gegenstände korrekt benannt, der Sprachgebrauch an die Vorstellungswelt des Kindes angepasst und steht der Sprachgebrauch in Bezug zur aktuellen Situation, ist ein Kind in der Lage, die Sprache zu verstehen und zu erlernen. Damit Fachpersonen Kinderbetreuung also als sprachliches Vorbild handeln können, ist der bewusste Umgang mit der eigenen Sprache zentral (Jungmann, Morawiak & Meindl, 2024; Largo, 2019). Diese Arbeit möchte dazu beitragen, Fachpersonen für ihre Rolle als Sprachvorbild zu sensibilisieren und ihnen die Bedeutung ihres eigenen Sprachverhaltens im Alltag bewusst zu machen.

Kinder erreichen viele Meilensteine in der Sprachentwicklung unter anderem durch Lernen am Modell. Hierbei sind die Bezugspersonen der Kinder ihre Sprachvorbilder. Die Sprache und das Sprechen der

Kinder werden durch das Modell stark geprägt und das von Beginn an. Die Art und Weise wie also Eltern und auch Fachpersonen mit Kindern sprechen, ist im besten Fall hochgradig wirksam für eine gesunde Sprachentwicklung (Braun, 2025). Der Fachperson Kinderbetreuung «[...] im Sinne eines einfühlsamen Kommunikationspartners und Sprachvorbilds kommt [...] eine entscheidende Rolle in der sprachlichen Förderung aller Kinder zu.» (Itel & Schönfelder, 2020, S. 106).

Sprache entdecken und erlernen am Modell bedeutet aber nicht, dass Kinder das Gesagte ihren Bezugspersonen nur nachsprechen. Kinder erlernen die Gesetzmässigkeiten der Sprache durch ein vielfältiges Sprachangebot. Dies nennt sich «Abstraktion von linguistischem Wissen aus dem Input.» (Kannengieser, 2023, S. 6). Kinder leiten sprachliche Regeln und Strukturen also aus dem ab, was sie hören. Dabei erkennen sie aus dem sprachlichen Input anhand von unzähligen unterschiedlichen Sätzen, dass es bestimmte Regelmässigkeiten in der Sprache gibt. Kinder sind in der Lage, diese Regeln zu erkennen und zu verallgemeinern (Behrens, 2011). Es hilft einem Kind also nicht, wenn es zum Nachsprechen aufgefordert wird (Largo, 2019).

Das Modelllernen ist jedoch nicht der alleinige Grund, die Sprache zu erlernen. Es braucht noch weitere positive soziale Einflussfaktoren (Kannengieser, 2023).

2.3.4 Die Präsentation des Sprachangebots

Wie im vorangehenden Kapitel beschrieben, sind Fachpersonen Kinderbetreuung Sprachvorbilder und tragen wesentlich zum erfolgreichen Spracherwerb von Kindern bei. Damit sich Kinder neue Wörter und Satzstrukturen aneignen können, ist es nicht nur relevant, dass grundsätzlich sprachlicher Input von Fachpersonen angeboten wird, sondern auch noch **wie** die Präsentation dieser Strukturen durch die Fachperson Kinderbetreuung erfolgt. Um die Aufmerksamkeit auf neue Zielformen zu lenken und sicherzustellen, dass sie vom Kind wahrgenommen, verarbeitet und gespeichert werden können, sollten sie von der Fachperson Kinderbetreuung **deutlich, langsam und bewusst artikuliert** angeboten werden (Vogt et al., 2015, a).

Wichtig ist nicht nur wie neue Wörter präsentiert werden, sondern auch **wie oft**. Erst durch die **gehäufte** Wahrnehmung und Verwendung von Wörtern, werden diese im Wortschatz gespeichert und gefestigt. Wiederkehrende Alltagshandlungen ermöglichen es Kindern, Wörter **mehrfach** zu hören, sie zu verstehen und schliesslich selbst anzuwenden (Zumwald, Itel & Vogt, 2017).

2.3.5 Resilienz fördern

Eine weitere positive soziale Voraussetzung für den Spracherwerb ist ein positives Selbstbild des Kindes. Der ressourcenorientierte Ansatz und der Grundgedanke der ICF spielen in der logopädischen Arbeit eine zentrale Rolle. Die Förderung der Resilienz der Kinder ist dabei ein Ziel der präventiven, beziehungsweise gesundheitsfördernden Arbeit. **«Resiliente Kinder erleben sich als kompetent und aktiv in Sprachhandlungssituationen.»** (Braun & Steiner, 2012, S. 31). Dies führt wiederum dazu, dass Kinder Selbstwirksamkeit erfahren, was einen positiven Effekt auf den Selbstwert hat (Braun & Steiner, 2012). Die Resilienz der Kinder kann gefördert werden, indem in sprachlichen Interaktionen

kommunikative Sicherheit aufgebaut wird. Dies gelingt der Fachperson Kinderbetreuung indem sie dem Kind zuhört, ihm seine ungeteilte Aufmerksamkeit schenkt, ihm echtes Interesse entgegenbringt, das Kind bestärkt und auf seine Emotionen Bezug nimmt (Braun & Steiner, 2012). Häufige Gespräche über Belange des Kindes sowie ein vielseitiges und qualitatives sprachliches Angebot wirken sich positiv auf die Sprachentwicklung und damit auf die sprachliche und kommunikative Kompetenz aus (Kannengieser, 2023).

Studien haben gezeigt, dass sich ein direkter Interaktionsstil der Bezugsperson eher negativ auf die Sprachentwicklung auswirkt. Wenn also ständig Anweisungen und Befehle erteilt, Themen der Kinder wenig aufgegriffen oder vertieft und dem Kind kaum Fragen gestellt werden, kann dies dafür sorgen, dass sich Kinder in Interaktionssituationen wenig selbstwirksam erleben. Dies gilt es zu vermeiden (Kannengieser, 2023).

2.3.6 Zeit und Freiraum geben

Damit sich Kinder häufig positiv in Kommunikationssituationen erleben können, ist es die Aufgabe der Fachperson, den Kindern im Alltag Zeit und Freiraum dafür einzuräumen.

Kinder brauchen Zeit, um sich mit Sprache vertraut zu machen, Sprache zu verstehen und darauf zu reagieren. Deshalb ist es wichtig, dass die Fachperson Kinderbetreuung dem Kind Zeit gibt, dass es zu Wort kommen, sich an einem Dialog beteiligen und den Sprachinput auch verarbeiten kann. Ebenso brauchen Kinder Freiraum, um die Sprachentwicklung voranzutreiben. «Sprachkompetenz können Kinder lediglich dann entwickeln, wenn sie Freiraum zum Sprechen haben, Freiraum Fragen zu stellen, Freiraum selbst Antworten zu geben, Freiraum für Gespräche und Freiraum, um mit Sprache zu spielen. Der Spracherwerb ist ein Wechselwirkungsprozess zwischen dem lernenden Kind und dem Gegenüber.» (Watzlawik, n.d., S. 1).

2.3.7 Das Verständnis für den kindlichen Spracherwerb

Abschliessend ist für eine wirksame Förderung der Sprachentwicklung wichtig, dass Fachpersonen Kinderbetreuung ein Grundverständnis für den Spracherwerb von Kleinkindern haben. Dadurch kann **das Sprachangebot der Fachpersonen an die Sprachentwicklung der Kinder angepasst werden und so als weiteren positiven Einflussfaktor den Spracherwerb begünstigen.** Es ist von Bedeutung, dass Kinder ihrem Sprachniveau entsprechend gefördert werden, um sie nicht zu unter- oder überfordern (Jungmann, Morawiak & Meindl, 2024). Da alltagsintegrierte Sprachförderung ohne feste, vorbereitete Einheiten auskommt und stattdessen eine flexible Reaktion auf Situation, Kind und Kontext erfordert, stellt sie hohe Ansprüche an die Fachpersonen Kinderbetreuung (Quiring & Zogmal, 2022).

Dies zeigt auf, dass Fachpersonen ein gutes Gespür für die Sprachentwicklung von Kindern brauchen, um alltägliche Situationen sprachförderlich zu gestalten.

Des Weiteren ist die Grundkenntnis für den Spracherwerb wichtig, um feststellen zu können, ob ein Kind möglicherweise Verzögerungen oder sonstige Auffälligkeiten in der Sprachentwicklung aufweist. So

können Entwicklungsauffälligkeiten früh erkannt und durch Logopädinnen und Logopäden behandelt werden. Um Abweichungen zum regelrechten Spracherwerb festzustellen, eignet sich beispielsweise die Beobachtung der Sprachentwicklung und Abgleichung mit einer Übersicht des kindlichen Spracherwerbs (Haid & Löffler, 2020).

2.4 Der kindliche Spracherwerb

Wie im vorangegangenen Kapitel beschrieben, ist es wichtig, Kinder ihrem Alter und ihren sprachlichen Fähigkeiten entsprechend zu fördern. Dieses Kapitel soll einen kurzen Überblick über den Spracherwerb der ersten fünf Lebensjahre geben. Dies ist eine Zusammenstellung aus unterschiedlichen Quellen.

Tabelle 1 Übersicht über den kindlichen Spracherwerb in den ersten Lebensjahren

Alter des Kindes	Durchschnittliche sprachliche Fähigkeiten in diesem Alter
0-12 Monate	<ul style="list-style-type: none"> ○ Das Kind reagiert auf Geräusche ○ Das Kind erzeugt Geräusche, es lallt, es plappert ○ Das Kind erzeugt Laute, um Aufmerksamkeit einzuholen, sich mitzuteilen ○ Das Kind hält Blickkontakt ○ Das Kind ahmt Laute nach ○ Das Kind beginnt zu triangulieren
12-18 Monate	<ul style="list-style-type: none"> ○ Das Kind spricht erste Wörter wie «Auto», «hallo», «nei», «nomol» ○ Das Kind reagiert auf seinen Namen ○ Das Kind nutzt Mimik und Gestik ○ Ungefähr 10-20 aktive Wörter, Wortverständnis für ungefähr 150 Wörter
18-24 Monate	<ul style="list-style-type: none"> ○ Das Kind versteht einfache Aufforderungen und Fragen wie «gib mir de Teddy» oder «wo isch de Schueh?» ○ Das Kind benennt bekannte Gegenstände ○ Der Wortschatz wächst ○ Das Kind beginnt Zweiwortäusserungen zu formulieren wie «ich ässe», «Papi schaffe» ○ Das Kind äussert Bitten ○ Mit 18 Monaten ungefähr 50 aktive Wörter, mit 24 Monaten bereits ungefähr 200 aktive Wörter
24-36 Monate	<ul style="list-style-type: none"> ○ Das Kind kann seine Bedürfnisse verbal mitteilen ○ Das Kind nennt seinen Namen ○ Das Kind eignet sich zuerst Nomen und Verben an, es folgen Adjektive und restliche Wortarten

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Das Kind erwirbt die Subjekt-Verb-Kongruenz: es ist in der Lage, Verben grammatikalisch korrekt anzupassen ○ Das Kind reiht zwei bis vier Wörter aneinander und bildet einfache Sätze ○ Das Kind stellt viele Fragen ○ Das Kind begleitet sein Spiel mit Sprache ○ Das Kind sucht Gespräche und erzählt von Erlebnissen
36-48 Monate	<ul style="list-style-type: none"> ○ Das Kind spricht in einfachen Sätzen mit dem Verb an zweiter Stelle. Z.B. «ich baue en Turm», «s'Mami isch go schaffe», «min Brüeder het hunger» ○ Das Kind versteht längere Sätze und Fragen und kann darauf antworten ○ Das Kind versteht zweischrittige Handlungsaufforderungen ○ Das Kind kann über etwas sprechen, was schon vergangen oder im Moment nicht da ist ○ Das Kind stellt viele Fragen ○ Das Kind versteht und nutzt Gefühlswörter ○ Das Kind entwickelt die «Theory of Mind»: es kann sich in andere hineinversetzen, Gefühle von anderen wahrnehmen, empathisch sein
Ab 48 Monaten	<ul style="list-style-type: none"> ○ Das Kind hat alle grammatikalischen Regeln erworben ○ Das Kind bildet Haupt- und Nebensätze ○ Das Kind verbessert die Erzählkompetenz, es kann zunehmend besser von Erlebnissen erzählen ○ Das Kind kennt Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und kann diese Zeitangaben in Erzählungen verwenden ○ Das Kind versteht Passivsätze

(Haid & Löffler, 2020; DLV, 2023; Arn, 2023)

2.5 Wortschatzförderung

Die Förderung des Wortschatzes ist nicht direkt eine Sprachförderstrategie, sondern viel mehr das Ziel, beziehungsweise das Ergebnis von alltagsintegrierter Sprachförderung.

Kinder erweitern ihren Wortschatz in drei Phasen: **Phase des Anbietens**, **Phase des Erarbeitens** und **Phase des Festigens**. In der ersten Phase wird ein neues Wort durch die Fachperson Kinderbetreuung angeboten. Die Kinder hören das Wort und lernen es kennen. In der zweiten Phase erarbeiten Kinder und Fachperson das neue Wort, die Kinder lernen die Bedeutung kennen. In der dritten Phase speichern

die Kinder das Wort längerfristig ab. Wichtig in allen drei Erwerbsphasen ist die häufige Wiederholung des neuen Wortes. Kinder müssen ein Wort ungefähr fünfzig Mal hören, bis sie es in den produktiven Wortschatz aufnehmen. Danach ist für die Kinder die Möglichkeit zur häufigen Verwendung dieses Wortes zentral (Itel & Haid, 2020).

In der Phase des Anbietens liegt der Fokus der Fachpersonen Kinderbetreuung auf der Verwendung von **unterschiedlichen Wortarten**. Das Ziel ist der Aufbau eines wortartenreichen Wortschatzes (Vogt, Löffler, Haid, Itel, Schönfelder & Zumwald, 2015, b). Ein genaues Augenmerk soll dabei auf die Verben gelegt werden. Verben sind das tragende Wort in einem Satz und ermöglichen es den Kindern, von Einzelwörtern zu Sätzen zu gelangen. Nebst unterschiedlichen Wortarten ist es wichtig, **hoch- und niederfrequente Wörter** einzusetzen. Zu Beginn der Wortschatzförderung liegt der Fokus auf hochfrequenten Begriffen, damit Kinder in alltäglichen Situationen viele Begriffe verstehen und anwenden können. Darauf aufbauend sind niederfrequente Wörter zur Spezifizierung der bekannten Begriffe bedeutend. So bekommen Kinder von den Fachpersonen Kinderbetreuung einen qualitativ reichhaltigen Wortschatzinput. Zusätzlich spielt es eine wichtige Rolle, **wie** die Fachpersonen Kinderbetreuung ein neues **Wort präsentieren**. Dies sollte langsam, deutlich und betont geschehen. So sind Kinder in der Lage, das Wort wahrzunehmen und zu erkennen (Itel & Haid, 2020). Nebst Langsamkeit, Deutlichkeit und Betonung ist auch die **Häufigkeit** bei der Präsentation eines neuen Wortes wichtig. Die sprachliche Zielform soll den Kindern durch die Fachpersonen Kinderbetreuung gehäuft angeboten werden (Jungmann, Morawiak & Meindl, 2024).

Phase zwei, das Erarbeiten des neuen Wortes, hat zum Ziel, die Bedeutung des Wortes zu erfassen. Für die Fachpersonen Kinderbetreuung bedeutet das, dass sie es für die Kinder **erlebbar** machen müssen. Durch **Veranschaulichungen und gleichzeitiges Benennen** der Wörter wird eine Beziehung zwischen der Lautfolge und der Veranschaulichung hergestellt. Die Kinder sollen Wörter also in Form von Gegenständen oder Tätigkeiten sehen, spüren, wahrnehmen oder selber machen. **Mimik und Gestik** sind dabei wertvolle Hilfestellungen. Durch Mimik und Gestik kann die Bedeutung von Wörtern veranschaulicht werden, für die es keinen Gegenstand gibt. Nebst der Veranschaulichung ist die **Beschreibung der Wörter** ein zentrales Mittel zur Erläuterung der Bedeutung. Fachpersonen Kinderbetreuung beschreiben den neuen Begriff mit Eigenschaften oder Merkmalen, die in Zusammenhang mit der Bedeutung des Wortes stehen (Itel & Haid, 2020).

Damit ein Wort abgespeichert und somit gefestigt wird (dritte Phase), ist die häufige **Wiederholung** des neuen Wortes zentral. Die Fachpersonen Kinderbetreuung sollen das Wort in unterschiedlichen Situationen anbieten, damit die Kinder das Wort selbst anwenden und damit erfahren und begreifen können. Um das Wort zu **vertiefen**, ist die Aufgabe der Fachpersonen Kinderbetreuung das Anreichern des Wortes mit weiteren Informationen. So wird das Wissen der Kinder in einem neuen Wortfeld ausgebaut, indem Vernetzungen mit anderen Begriffen angeregt werden. Zur Festigung eines neuen Wortes eignen sich besonders **Lebensweltbezüge** der Kinder. Die Fachpersonen unterstützen die Kinder dabei, das neue Wort in Beziehung zu ihren eigenen Erlebnissen und Erfahrungen zu setzen (Itel & Haid, 2020).

2.6 Sprachförderstrategien für die Anwendung im Kita-Alltag

Diese Arbeit soll Fachpersonen Kinderbetreuung dafür sensibilisieren, ihre Sprechweise so einzusetzen, dass Kinder in ihrer Sprachentwicklung gefördert werden. Nach Kannengieser (2023) sind Sprachförderstrategien Gesprächs- und Interaktionsstile, die sich positiv auf die Sprachentwicklung der Kinder auswirken. In den folgenden Kapiteln werden Sprachförderstrategien beschrieben, die sich gemäss Fachliteratur für die alltagsintegrierte Sprachförderung in der Kita eignen und eine durch Studien belegte Wirksamkeit aufweisen (Fragestellung 1).

Auch wenn die Sprachförderstrategien nachfolgend einzeln beschrieben werden, zeigt sich in der Praxis, dass sie meist ineinandergreifen und gemeinsam angewendet werden. Gerade diese Verbindung unterschiedlicher Strategien macht Sprachförderung besonders wirkungsvoll.

2.6.1 Handlungen versprachlichen

Kinder erfassen die Bedeutung von Wörtern, indem sie diese mit Personen, Gegenständen, Tätigkeiten oder Situationen in Verbindung bringen. Das bedeutet, dass das Erleben der Sprache ein zentraler Aspekt in der Sprachentwicklung darstellt. Kinder sollen Begriffe mit allen Sinnen erfahren können. Der Aufbau des Wortschatzes gelingt durch die sprachliche Begleitung von Tätigkeiten und Handlungen im Alltag. Alles, was die Fachpersonen Kinderbetreuung tun, soll durch Sprache unterstützt werden (Largo, 2019). Wenden die Fachpersonen Kinderbetreuung diese Technik an und begleiten ihr eigenes Handeln sprachlich, nennt sich dies «**handlungsbegleitendes Sprechen**» (Seeger & Watzlawik, n.d., b). Wenn Kinder spielen oder sich gemeinsam mit Erwachsenen oder anderen Kindern mit alltäglichen Dingen beschäftigen, wird Sprache mit dieser Strategie ganz natürlich in die Handlungen eingebunden. Das heisst, Sprache ist nicht etwas Künstliches oder Zusätzliches, sondern begleitet das Tun selbstverständlich (Iven, 2021).

Genauso wichtig ist auch die sprachliche Begleitung der Handlungen des Kindes. Wenn Fachpersonen Kinderbetreuung die Handlung des Kindes verbalisieren, wenden sie die Strategie des **Parallelsprechens** an (Seeger & Watzlawik, n.d., b). Vogt & Zumwald (2020, S. 46) haben dafür folgenden Merksatz formuliert: «Ich nehme wahr, was das Kind macht, und versprachliche seine Handlung.». Die Fachpersonen sollten darauf achten, dass ihr sprachliches Angebot die für die jeweilige Situation relevanten Wörter beinhaltet, damit die Kinder die Bedeutung der Wörter durch Verknüpfung des gesprochenen Wortes und der Handlung oder des Objekts verstehen können (Förster, 2018).

Indem Handlungen sprachlich begleitet werden, wird gleichzeitig der trianguläre Blickkontakt geübt. Triangulieren bedeutet, dass ein Kind eine Beziehung zwischen sich selbst, der Fachperson Kinderbetreuung und einem Gegenstand herstellt. Diese Fähigkeit ist für den Spracherwerb zentral, da ein Kind beim Blickwechsel zwischen sprechender Person und Gegenstand ermessen kann, worauf sich die sprechende Person bezieht. «Wenn ein Kind die erwachsene Person und ein Objekt gleichzeitig betrachten kann und dabei mehrfach ein bestimmtes Wort hört, kann es erkennen, dass das Wort sich

auf das geteilte Objekt bezieht.» (Kannengieser, 2023, S. 410). Voraussetzung für den triangulären Blickkontakt ist die gemeinsame Aufmerksamkeit, auch «joint attention» genannt. Dies ist eine gemeinsame Ausrichtung von Kind und Fachperson auf das gleiche Objekt. Dabei erkennt ein Kind, dass es sich zum Beispiel durch Zeigen auf etwas, und der daraus entstehenden gemeinsamen Aufmerksamkeit, mitteilen kann (Kannengieser, 2023).

Das handlungsbegleitende Sprechen trägt ebenso zur Förderung der kognitiven Entwicklung bei und stärkt zudem die Fähigkeiten zur Handlungsplanung und Selbstregulation (Jungmann, Morawiak & Meindl, 2024).

2.6.2 Sprachfördernde Fragen

Damit Kinder sprachliche Äusserungen formulieren und eigene Gedanken entwickeln können, stellen Fachpersonen Kinderbetreuung sprachfördernde Fragen. Diese zielen auf verschiedene sprachliche Formen ab und treiben den Spracherwerb voran. Fragen müssen immer an den sprachlichen Entwicklungsstand der Kinder angepasst werden (Schönfelder, 2020). So ist es beispielsweise nicht adäquat, wenn einem zweijährigen Kind, das erst am Anfang seines Spracherwerbs steht, eine offene Frage gestellt wird, die auf eine Antwort mit einem Nebensatz abzielt. Vielmehr ist in diesem Alter der Einbezug des Kindes in ein Gespräch zentral. Sprachanregende Fragen eignen sich ebenso, um die Erzählkompetenz der Kinder zu fördern (Jungmann, Morawiak & Meindl, 2024). Um alle Kinder sprachlich zu erreichen, können unterschiedliche Formen von Fragen eingesetzt werden (Vogt et al., 2015, a).

Entscheidungsfragen fordern Kinder zu Zustimmung oder Ablehnung auf. Es genügt, ein einzelnes Wort als Antwort zu geben. Kinder werden durch diese Art von Frage aktiv in ein Gespräch eingebunden und können sich in kommunikativen Situationen selbstwirksam erleben. Entscheidungsfragen haben einen direkten Bezug zur Lebenswelt jedes Kindes und dadurch kann ein Gespräch aufgenommen oder vertieft werden. Bei Entscheidungsfragen ist es für die Fachpersonen Kinderbetreuung möglich, durch Scaffolding («ein Gerüst geben») eine Stütze für die Antwort der Kinder bereitzustellen. Dies bietet den Kindern eine Hilfe, um in ein Gespräch zu kommen oder es aufrecht zu erhalten. Auf der Beziehungsebene tragen Entscheidungsfragen dazu bei, dass schon zwischen einem kleinen Kind am Anfang des Spracherwerbs und den Fachpersonen eine gemeinsame Interaktion entsteht. Dies beruht auf der sensitiven Responsivität der Fachpersonen Kinderbetreuung (Schönfelder, 2020).

Ergänzungsfragen, beziehungsweise **W-Fragen** (wer, wo, wie, was, wohin und so weiter) beinhalten ein Fragewort. Dieses «[...]» dient als Platzhalter für die Antwort und fordert den Empfänger auf, die unvollständige Aussage zu erweitern. Die Ergänzungsfrage kann so Inhalt und Satzstruktur miteinander verbinden.» (Schönfelder, 2020, S. 70). Ergänzungsfragen zielen darauf ab, dass Kinder einzelne Begriffe nennen oder ganze Sätze bilden können. Diese Art von offenen Fragen regen Kinder zum Nachdenken und zum Sprechen an. Sie legen den Fokus vor allem auf den Aufbau und die Erweiterung des Wortschatzes, indem Begriffe oder Merkmale abgerufen werden und so ein Begriffsnetzwerk aufgebaut werden kann. Ebenso wird die Grammatik gefördert, indem Substantive, die vier Fälle, Präpositionen oder Nebensätze durch die Frage aktiviert werden (Seeger & Watzlawik, n.d., b;

Schönfelder, 2020). Durch den Einsatz **gestufter Ergänzungsfragen** kann der Spracherwerb von Kindern, welche sich noch in einer frühen Phase der Sprachentwicklung befinden, gezielt unterstützt werden. Dabei dient bereits die Frage als grammatikalische Hilfestellung (Vogt et al., 2015, b).

Bei **Alternativfragen** werden den Kindern bereits in der Frage mindestens zwei verschiedene Antwortmöglichkeiten angeboten, aus welchen die Kinder die gewünschte Antwort auswählen und wiederholen können. Alternativfragen haben einen besonderen Stellenwert in Bezug auf die Sprachförderung, denn sie «[...] orientieren sich am nächsten Entwicklungsschritt, präsentieren neue Wörter und Satzstrukturen und bereiten den Übergang zu eigenständigen Formulierungen vor. Input kommt vor Produktion.» (Schönfelder, 2020, S. 75). Das bedeutet, dass bei Alternativfragen die Fachpersonen Kinderbetreuung als Sprachmodell eine Äusserung vorgeben, die die Kinder nachsprechen können, um die korrekte Aussprache, Grammatik oder Wortwahl anzuwenden. Alternativfragen sind in der Komplexität nicht eingeschränkt (Schönfelder, 2020; Jungmann, Morawiak & Meindl, 2024).

2.6.3 Sprache modellieren

«Kinder lernen Sprache und ihre Regeln, indem sie viel Sprachinput bekommen, aber auch indem sie immer wieder eine Rückmeldung zu ihren eigenen Sprachproduktionen erhalten.» (Löffler & Itel, 2020, S. 58). Dieses Zitat zeigt auf, dass Modellierungstechniken eine bedeutende Sprachförderstrategie sind. Die Fachpersonen Kinderbetreuung haben als sprachliches Vorbild die Aufgabe, Aussagen und Sätze der Kinder aufzunehmen und grammatikalisch und inhaltlich anzupassen, zu ergänzen oder zu korrigieren. Anhand von einem Beispielsatz eines Kindes «*ich Mittagessen Tee getrinkt.*» kann die Fachperson Kinderbetreuung dies aufnehmen und anpassen: «*Oh lecker, du hast zum Mittagessen Tee getrunken.*» Indem die Fachperson auf die Aussage des Kindes eingeht, vermittelt sie, dass sie deren Inhalt wahrgenommen und verstanden hat. Mit dem Korrigieren des Satzes gibt die Fachperson «[...] wichtige Hinweise zum Ausbau und zur Überprüfung der bereits erworbenen Regeln.» (Löffler & Itel, 2020, S. 59). Dieses verbesserte Wiederholen kindlicher Aussagen nennt sich «**Korrektives Feedback**» und zielt darauf ab, die korrekten Formen immer wieder anzubieten, damit Kinder diese in ihr eigenes Sprachwissen integrieren können. Korrektives Feedback kann auf phonetisch-phonologischer Ebene, semantisch-lexikalischer Ebene und morpho-syntaktischer Ebene angewendet werden (Löffler & Itel, 2020). «Durch die (korrektive) Wiederholung und Erweiterung der kindlichen Äußerung können den Kindern genau die sprachlichen Informationen angeboten werden, welche sie benötigen, um die sprachlichen Kompetenzen in der „Zone ihrer nächsten Entwicklung“ zu erweitern.» (Kappauf, 2018, S. 2). Das korrektive Feedback hat den Vorteil, dass Kinder nicht zum Nachsprechen aufgefordert werden. Die Kinder nehmen beiläufig die korrekte Form des Satzes durch das Sprachvorbild auf und wird nicht mit einem Fehler konfrontiert, was sich negativ auf die Sprechfreude auswirken könnte. «Für eine positive Wirkung auf den Spracherwerb ist es wesentlich, dass der Inhalt der Äußerung des Kindes und damit die Kommunikation im Zentrum bleiben, damit die Sprechfreude des Kindes nicht durch den Fokus auf Korrektur gemindert wird.» (Vogt et al., 2015, b, S. 418). Gleichermassen wird auch der natürliche Sprachfluss der Kinder nicht unterbrochen und das Gespräch

kann ungestört weiterlaufen (Jungmann, Morawiak & Meindl, 2024). Nachfolgend werden zwei weitere Modellierungstechniken beschrieben:

Verwenden Fachpersonen Kinderbetreuung **vorausgehende Modellierungstechniken**, haben sie zum Ziel, den Kindern **gehäuft eine neue sprachliche Struktur zu präsentieren**. Durch Wiederholung einer korrekten sprachlichen Struktur modellieren die Fachpersonen die kindliche Sprache (Löffler & Itel, 2020). Die Fachpersonen Kinderbetreuung können die Aufmerksamkeit der Kinder auf ein Objekt lenken und dies dann versprachlichen. Dabei sollte die gemeinsame Aufmerksamkeit von Bezugsperson und Kind auf das gleiche Objekt gerichtet sein, während die Fachperson das Zielwort, beziehungsweise die Zielstruktur mehrfach in klaren, einfachen Sätzen anbietet (Förster, 2018). Beispielsweise ist das Parallelsprechen (siehe Kapitel 2.6.1) eine vorausgehende Modellierungstechnik (Löffler & Itel, 2020).

Sogenannte **nachfolgende Modellierungstechniken** beziehen sich auf grammatikalische Regeln und dementsprechend den Satzbau. Die Vervollständigung eines Satzes nennt sich **Expansion**, wobei die Fachpersonen Kinderbetreuung unvollständige Äusserungen der Kinder aufnehmen und mit weiteren Satzelementen erweitern. Es handelt sich also um die syntaktische Erweiterung der kindlichen Aussage (Löffler & Itel, 2020; Jungmann, Morawiak & Meindl, 2024). Diese Strategie wird vorwiegend bei jüngeren Kindern genutzt, deren sprachliche Äusserungen sich noch auf Ein- oder Zweiwortsätze beschränken (Seeger & Watzlawik, n.d., b). Bei einer sogenannten **Extension** werden die Äusserung der Kinder ebenfalls durch die Fachpersonen aufgenommen, jedoch semantisch erweitert (Löffler & Itel, 2020; Jungmann, Morawiak & Meindl, 2024). Das Kind erhält durch die Fachperson zusätzliches, weiterführendes Wissen zum Inhalt seines Satzes. Dies dient auch als Unterstützung, ein Gespräch aufrechtzuerhalten (Seeger & Watzlawik, n.d., b). Die Technik des **Umformens** zielt auf die Umstellung der kindlichen Äusserung ab, sodass andere grammatikalische Formen angeboten werden (Löffler & Itel, 2020). Die Aussagen der Kinder werden dabei durch die Fachpersonen Kinderbetreuung mit einem veränderten Satzaufbau wiederholt (Seeger & Watzlawik, n.d., b).

2.6.4 Redirect

«Bei einem Redirect wird eine Bitte oder eine Anfrage eines Kindes an eine erwachsene Person durch diese an ein anderes Kind weitergeleitet.» (Reichmann, 2020, S. 78). Mit der Strategie des Redirects aktivieren und unterstützen die Fachpersonen Kinderbetreuung also die Interaktion zwischen zwei Kindern. Die Interaktion unter Kindern ist für die Sprachentwicklung zentral, da Kinder im Umgang mit Peers sprachlich angemessene kommunikative Muster erlernen. Kontakte knüpfen, Konflikte lösen oder gemeinsame Interessen entdecken sind sprachliche Situationen, die Kinder im Kontakt mit anderen einzuschätzen lernen (Reichmann, 2020). Dies bestätigen auch Jungmann, Morawiak und Meindl (2024, S. 60): «Kinder sind wirkungsvolle Sprachvorbilder füreinander. Indem Interaktionsangebote an andere Kinder weitergegeben oder umgeleitet werden, können Kinder angeregt werden, miteinander Gespräche zu führen.».

Die Fachperson Kinderbetreuung hat unterschiedliche Möglichkeiten, eine Anfrage eines Kindes an ein anderes weiterzuleiten. Eine davon ist das **Modell**, bei dem die Fachperson «[...] eine genaue Formulierung vorgibt, die das Kind übernehmen kann, um in Kontakt mit dem anderen Kind zu treten.»

(Reichmann, 2020, S. 80). Mit Hilfe der Formulierungen der Fachperson wird das Kind in seinem kommunikativen Handeln bestärkt, indem es schwierige kommunikative Situationen meistern kann. Kinder lernen anhand des Sprachmodells der Fachperson die korrekten sprachlichen Muster, um in Interaktion mit anderen zu treten. Diese Strategie wird vor allem bei Kindern angewendet, die noch wenige sprachliche Fähigkeiten zur Verfügung haben. Mit dieser Strategie kann das Kind seinen Wortschatz erweitern, die neu erworbene Grammatik anwenden und sich in seinem sozialen Verhalten üben (Reichmann, 2020).

Anders als beim Modell, hebt die Fachperson Kinderbetreuung beim **Vorschlag** hervor, dass sich ein Kind auch Unterstützung bei einem anderen Kind suchen könnte. Es wird kein Satz genau formuliert, den das Kind übernehmen kann. «Das Kind ist also selbst aufgefordert, die passende Formulierung für die Kontaktaufnahme zu finden.» (Reichmann, 2020, S. 83). Diese Strategie eignet sich ausschliesslich für Kinder, die ein entsprechendes sprachliches Niveau erreicht haben und selbstständig mit anderen Kindern in Kontakt treten können (Reichmann, 2020).

Bei der dritten Möglichkeit die Strategie des Redirects anzuwenden, dem **Hinweis**, leitet die Fachperson Kinderbetreuung die Anfrage eines Kindes indirekt weiter. Das Kind muss selbstständig aus der Aussage der Fachperson folgern, dass es sich mit seinem Anliegen an ein anderes Kind wenden soll. Eine Weiterleitung dieser Art setzt bei Kindern ein feines Sprachgefühl voraus, weil sie sowohl die Intention des Erwachsenen erkennen als auch eine angemessene Ausdrucksweise selbstständig wählen müssen (Reichmann, 2020).

Bei Redirects im Allgemeinen ist es wichtig, dass die Fachpersonen Kinderbetreuung die kommunikative Interaktion mit den Kindern anbahnt. «Kinder müssen sich zunächst daran gewöhnen, selbst aktiv zu werden und nicht mehr den Weg über die erwachsene Person nehmen zu können.» (Reichmann, 2020, S. 85-86). Mit **unterstützten Redirects** leiten Fachpersonen Kinderbetreuung die Kinder Schritt für Schritt an, wie sie gemeinsam in Interaktion treten. Indem sie den Austausch begleitet, bietet sie den Kindern sprachliche und soziale Orientierungsmuster, die ihnen für zukünftige Konfliktlösungen hilfreich sind (Reichmann, 2020).

2.6.5 Sprache fördern im Dialog

Mit Kindern in einen Dialog zu treten, bedeutet gemeinsame aktive Kommunikation. Das Ziel ist das gemeinsame geteilte Denken, auch «Sustained Shared Thinking» genannt. Gemeinsam wird über ein Thema gesprochen und die Kinder werden herausgefordert, sich eigene Gedanken zum Thema zu machen und mit Erlebnissen und Erfahrungen zu verknüpfen. Die Fachpersonen Kinderbetreuung begleiten das Gespräch mit weiteren Informationen, Erklärungen und knüpfen an die Themen der Kinder an und vertiefen sie. Dabei können die Fachpersonen «lautes Denken» als hilfreiche Strategie einsetzen, damit sich die Kinder am Gespräch beteiligen können. Einige Studien belegen den positiven Effekt von gemeinsam geteiltem Denken auf die Sprachentwicklung (Vogt & Zumwald, 2020). Das Ziel der Fachpersonen Kinderbetreuung ist es, «[...] den Gedankengang des Kindes zu verbalisieren und zu reflektieren. Das Kind soll darauf aufmerksam gemacht werden, wie es zu dieser Aussage oder Erkenntnis gekommen ist.» (Seeger & Watzlawik, n.d., b, S. 3). Ein zentraler Aspekt des gemeinsamen

Dialogs ist, dass die Fachpersonen Kinderbetreuung die Aufmerksamkeit auf das Thema und die inhaltliche Förderung lenken, statt vorrangig auf die sprachliche Form zu achten (Vogt & Zumwald, 2020). Bei der Sprachförderung im Dialog geht es darum, dass die Kinder lernen, ihre Gedanken auszudrücken und «[...] Wissen in einem aktiven Denkprozess im Austausch mit andern Menschen aufzubauen.» (Vogt & Zumwald, 2020, S. 44). Es soll also nicht so sein, dass die Fachpersonen Kinderbetreuung nur Fragen stellen und die Kinder die richtige Antwort nennen sollen. Es geht darum, dass Gedanken formuliert und weiterentwickelt werden, neues Wissen erlangt und mit der eigenen Lebenswelt verknüpft wird. Dieser Prozess nennt sich ko-konstruktives Lernen. Die Ausdrucksweise spielt dabei weniger eine Rolle (Vogt & Zumwald, 2020).

Der Dialog hat einen speziellen Stellenwert unter den Sprachförderstrategien. **Er vereint alle Sprachförderstrategien, denn in einem Dialog mit einem oder mehreren Kindern verwendet die Fachperson Kinderbetreuung alle Sprachförderstrategien an.** «Sie stellt Fragen und bietet neue Wörter an. Mittels Modellierungsstrategien reagiert sie auf Äusserungen des Kindes, korrigiert und erweitert sie. Ab und zu lässt sie ein Redirect einfließen.» (Zumwald & Schönfelder, 2020, S. 14).

Dialoge fördern den Wortschatz und das Weltwissen der Kinder. In einem längeren Dialog können sich Kinder einige Wörter aneignen, denn sie werden oft «[...] vermehrt wiederholt, erweitert und in einen Zusammenhang gestellt.» (Vogt & Zumwald, 2020, S. 46).

Die geteilte Aufmerksamkeit (joint attention) ist für den gemeinsamen Dialog zentral. Durch geteilte Aufmerksamkeit können Gesprächsthemen für den Dialog aufgenommen werden. «Sprachförderung durch Dialoge im Alltag beruht auch auf der Sensibilität der Fachperson für das Kind bzw. auf der Responsivität der Fachperson für die Interessen und Bedürfnisse des Kindes.» (Vogt & Zumwald, 2020, S. 47). Die Aktivitäten und das Tun der Kinder bieten ebenfalls Möglichkeiten, sprachfördernde Gespräche zu initiieren (Vogt et al., 2015, a).

2.6.6 Dialogisches Bilderbuchbetrachten

Obwohl das dialogische Bilderbuchbetrachten Material voraussetzt und ein etwas spezifischeres Setting ist, soll es in der Sammlung von Sprachförderstrategien für den Kita-Alltag trotzdem einen Platz finden. Diese Form des Bilderbuchlesens bietet sehr viele Möglichkeiten zur Sprachförderung und findet erfahrungsgemäss oft Anwendung im Alltag. Viele der bereits beschriebenen Sprachförderstrategien können beim dialogischen Bilderbuchbetrachten angewendet werden.

Das dialogische Bilderbuchbetrachten unterscheidet sich zur «normalen» Bilderbuchbetrachtung insofern, dass die Fachpersonen Kinderbetreuung das Buch **nicht nur vorlesen, sondern die Kinder in die Erzählung miteinbeziehen und ein Gespräch über das Buch führen.** Aktive Kommunikation und gemeinsame Denkprozesse sind das Ziel der Bilderbuchbetrachtung. Die Handlung der Geschichte wird also gemeinsam mit den Kindern erzählt und rekonstruiert. Dadurch werden der Sprachinput und der Sprachgebrauch intensiviert (Zumwald & Schönfelder, 2020; Seeger & Watzlawik, n.d., a).

Sprachliche Anregung erhalten die Kinder beim dialogischen Bilderbuchbetrachten durch **sprachfördernde Fragen** (Kapitel 2.6.2). «Es gibt Fragen, bei denen inhaltliche oder bildlich

dargestellte Fakten benannt werden müssen (Wer? Was? Wem? ...); Fragen zur Handlung (Wie?); Fragen, die Hintergrundinformationen oder Vermutungen erfragen (Warum? Wozu? ...), aber auch Fragen zur eigenen Erfahrung bzw. kindlichen Lebenswelt (Hast du das auch schon einmal gemacht?).» (Schönfelder, 2020, S. 75). Diese regen die Kinder zu selbstständigem Denken und in ihrer Kreativität an. Sie eignen sich, um mit Kindern in Interaktion zu treten und sie aktiv an der Betrachtung eines Bilderbuchs partizipieren zu lassen. Dabei dürfen auch Themen ausserhalb der Geschichte Teil der Kommunikation sein (Seeger & Watzlawik, n.d., a). Offene Fragen wie Ergänzungsfragen können jedoch teilweise überfordernd sein oder Druck auf ein Kind ausüben. Um dies zu vermeiden oder auch um die sprachlich schwächeren Kinder einzubeziehen und einen Dialog über das Buch aufrechtzuerhalten, können geschlossene Fragen wie Entscheidungsfragen verwendet werden (Kappauf, 2018).

Ein weiterer sprachanregender Aspekt ist das **Anknüpfen an die Themen und Interessen der Kinder**. Möglichst viel zu Wort zu kommen und zu Erzählen ist besonders unterstützend für die Sprachentwicklung. Auch hier sollen **kindliche Aussagen wiederholt, wenn nötig in korrigierter Form wiedergegeben und erweitert werden** (Kappauf, 2018). Dies lässt sich beim dialogischen Bilderbuchbetrachten so umsetzen, wie es in den vorangegangenen Kapiteln beschrieben ist.

Um eine sprachanregende Situation zu schaffen, spielt die **Raumgestaltung** eine wichtige Rolle. Damit sich die Kinder auf einen Dialog einlassen können, soll ein ruhiger Raum gewählt und eine gemütliche Atmosphäre geschaffen werden. Auch die **Sitzordnung** der Kinder kann von wichtiger Bedeutung sein und ist mitzubedenken. Ebenso spielt die Sitzposition der Fachperson Kinderbetreuung eine Rolle. Diese sollte in der Lage sein, sowohl die Kinder als auch das Buch anzuschauen. Auch hier spielen der trianguläre Blickkontakt und damit die gemeinsame Aufmerksamkeit eine wichtige Rolle (Seeger & Watzlawik, n.d., a). Nebst dem Raum ist auch die **Zeit** ein zentraler Aspekt, der berücksichtigt werden soll. Damit sprachanregende Situationen entstehen können, soll für die Dialogische Bilderbuchbetrachtung genügend Zeit zur Verfügung stehen. Die Kinder benötigen diese, um sich auf die Geschichte einzulassen, auf Fragen zu antworten und um eigene Ideen oder Erfahrungen einzubringen (Kappauf, 2018).

3 Forschungsmethodik

Diese Arbeit ist eine sogenannte Entwicklungsarbeit und orientiert sich an drei Arbeitsschritten: **als erstes wird eine Literaturrecherche durchgeführt**, um die theoretischen Grundlagen aufzubereiten. **Im zweiten Schritt wird ein Produkt entwickelt** – in dieser Arbeit wird es eine digitale Sammlung von Sprachförderstrategien für den Kita-Alltag erstellt. Als Grundlage für die Entwicklung des Produkts dienen die theoretische Auseinandersetzung und die Aufbereitung der Theorie aus Schritt eins. **Der dritte Arbeitsschritt widmet sich der Evaluation des erstellten Produkts**. Fachpersonen Kinderbetreuung begutachten die Webseite und bewerten sie anschliessend anhand einer teilstandardisierten schriftlichen Befragung bezüglich Gebrauchstauglichkeit und Nachvollziehbarkeit. Anhand dieser Ergebnisse werden gegebenenfalls Anpassungen an der digitalen Sprachförderstrategiesammlung vorgenommen und dann veröffentlicht (Fischer, 2023).

Das Konzept einer Entwicklungsarbeit orientiert sich an der Handlungsforschung. Es wird ein Produkt entwickelt, das ein berufspraktisches Problem lösen soll (Fischer, 2023). Im folgenden Kapitel wird dies weiter ausgeführt.

3.1 Praxisforschung

Das beschriebene Vorgehen in dieser Entwicklungsarbeit wird als Praxisforschung bezeichnet, wobei der Fokus auf die Verknüpfung von Theorie und Praxis gelegt wird (Kohler, 2022). Erkennbar wird dies anhand der Evaluation aus der Praxis. Durch eine schriftliche Befragung wird eher quantitative Sozialforschung betrieben, wobei sich die Praxisforschung eigentlich an der qualitativen Forschung anlehnt. Jedoch ist die Praxisforschung «[...] offen für jegliche Methodik, die nützt.» (Kohler, 2022, S. 257).

Die Praxisforschung lebt von der Empirie, also von Erfahrungen aus der Praxis. Um die Praxis bzw. die Empirie mit der Theorie zu verknüpfen, wird eine teilstandardisierte schriftliche Befragung mit offenen und geschlossenen Fragen durchgeführt (Kohler, 2022).

Die Praxisforschung beruht auf der sogenannten Handlungsforschung, bei der es darum geht, sich einem bestimmten Problem aus der Praxis zu widmen und dafür eine Lösung zu finden. Es sollen positive Veränderungen initiiert werden, die der beforschten Zielgruppe einen Nutzen bringt (Poscheschnik, 2020). In dieser Arbeit soll die digitale Sammlung von Sprachförderstrategien einerseits den Fachpersonen Kinderbetreuung zugutekommen, indem sie ein Tool an die Hand bekommen, um die Sprache der Kinder fachlich fundiert zu fördern. Davon profitieren wiederum alle Kinder in der Kita, indem sie bereits früh gefördert und in ihrer Sprachentwicklung unterstützt werden. Andererseits kommt es Logopädinnen und Logopäden zugute, die mit der digitalen Sammlung von Sprachförderstrategien ein Hilfsmittel erhalten, um anderen Fachpersonen oder Eltern zu zeigen, wie Sprachförderung im Alltag umgesetzt werden kann. Dies deckt den präventiven Auftrag von Logopädinnen und Logopäden ab.

3.2 Literaturrecherche

Diese Arbeit soll auf der Grundlage von bestehender Literatur und Sprachförderstrategien aufgebaut werden. Die erste Fragestellung bezieht sich darauf, welche Sprachförderstrategien sich gemäss Fachliteratur für eine alltagsintegrierte Sprachförderung in der Kita eignen. Dafür wird Literaturrecherche betrieben, um geeignete und aktuelle Literatur zum Thema zu finden. Um passende Informationen zu erlangen, werden Vorlesungsfolien der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH), HfH-Swisscovery und Google Scholar verwendet.

Nach einer ersten Durchsicht [...] können sich eine Neustrukturierung und die weitere Eingrenzung des Themas ergeben. Es sollten sich in dieser Phase zumindest ein Überblick über die Hauptschwerpunkte in der Forschung zum relevanten Thema und die wichtigsten Ergebnisse der bekanntesten Autorinnen und Autoren, die sich dem Thema schon gewidmet haben, ergeben. (Steiner & Benesch, 2021, S. 36)

Die weiterführende Literaturrecherche wird ebenfalls mithilfe der drei erwähnten Datenquellen durchgeführt. Schliesslich werden die Ergebnisse der Literaturrecherche in dieser Arbeit festgehalten und dienen in einem weiteren Schritt als Grundlage für die Inhalte auf der neu erstellten Webseite.

3.3 Produkterstellung

Nachdem geeignete Literatur zum Thema gefunden wurde, wird diese in Form einer Webseite aufbereitet.

3.3.1 Auswahl der Sprachförderstrategien

Das Ziel der Webseite ist die fachlich fundierte, alltagsintegrierte Sprachförderung von Kindern, welche **ohne zusätzliches Material oder spezifisches Setting erfolgen kann**. Die Sprachförderstrategien werden aus bestehender Literatur nach dem Kriterium «**Alltagstauglichkeit**» ausgewählt und aufbereitet.

3.3.2 Aufbereitung der Sprachförderstrategien in Form einer Webseite

Die Sammlung von Sprachförderstrategien für den Kita-Alltag soll als digitales Produkt einigen Gütekriterien entsprechen. Bei der Entwicklung dieses digitalen Produkts wird der Fokus auf drei Gütekriterien gelegt: die Webseite soll erstens **inhaltliche Richtigkeit und Aktualität** aufweisen. Fachwissen soll aktuell, fachlich fundiert und korrekt abgebildet werden. Zweitens soll die Sammlung **benutzerfreundlich** gestaltet werden **und einfach zu bedienen** sein. Wiederkehrende Titel und der gleiche Aufbau der einzelnen Kapitel sorgen für Übersichtlichkeit. Drittens soll der Inhalt der Webseite **verständlich und nachvollziehbar formuliert** und aufbereitet werden.

Die Strategien zur Sprachförderung werden einerseits in Form von Text beschrieben, um ihre Umsetzung zu erläutern. Dabei ist die einfache Formulierung ohne Fachbegriffe zentral, damit die Verständlichkeit der Texte für nicht-logopädische Fachpersonen gegeben ist. Andererseits wird die Anwendung der Strategien in Form von Videozuschnitts aus dem Kita-Alltag oder anhand von Illustrationen alltagsnah dargestellt. Durch die Wissensvermittlung auf unterschiedliche Arten erhöht sich die Nachvollziehbarkeit. Mittels der vorangehenden Literaturrecherche wird sichergestellt, dass die ausgewählten und aufbereiteten Sprachförderstrategien fachlich fundiert sind.

Nebst den Sprachförderstrategien für den Kita-Alltag wird auf der Webseite ein Überblick über die Sprachentwicklung bei Kindern gegeben, sowie die Rolle der Fachpersonen Kinderbetreuung in Bezug auf die Sprachförderung von Kindern beschrieben.

3.3.3 Erstellung von Videoaufnahmen

Die Videoaufnahmen wurden in einer Kita in der Deutschschweiz mit Einverständnis der Eltern und der Kita-Leitung aufgenommen. Um das Videoeinverständnis der Eltern der Kinder einzuholen, wurde ein Elternabend veranstaltet und über das Vorhaben dieser Arbeit informiert. Mit einer schriftlichen Videoeinverständniserklärung (siehe Anhang, Kapitel 10.3.1) konnten die Eltern ihr Einverständnis geben, dass ihr Kind a) auf Videoaufnahmen zu sehen und zu hören ist, b) nur mit verpixeltm Gesicht oder mit dem Rücken zur Kamera auf Videoaufnahmen zu sehen oder zu hören ist oder c) auf Videoaufnahmen weder zu sehen noch zu hören ist.

Im Zeitraum der Kalenderwochen 43-45/2025 wurden die Videoaufnahmen zu elf Sprachförderstrategien aufgenommen, geschnitten und bearbeitet. Mit Equipment der HfH-Bibliothek wurden die Aufnahmen erstellt und mit dem Videobearbeitungsprogramm Shotcut geschnitten und bearbeitet. Schlussendlich wurden die Gesichter von allen Kindern verpixelt, auch wenn die Eltern das Einverständnis für komplette Aufnahmen des Gesichts gegeben haben. Dies wurde so gehandhabt, um die Identität aller Kinder bestmöglichst zu schützen.

Als Endergebnis sind elf Videozuschnitts von ungefähr eineinhalb Minuten Dauer entstanden.

Da sich zu den Strategien «Sprache fördern im Dialog», «Dialogisches Bilderbuchbetrachten» und «Redirect Hinweis» keine geeigneten Videoaufnahmen ergeben haben, wurden diese Strategien durch Illustrationen aufbereitet.

3.4 Aufbau des Fragebogens für Rückmeldungen aus der Praxis

Mit dem Open-Source Online-Umfrage Tool «LimeSurvey» (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik HfH, 2025) wird eine Umfrage erstellt, die den Kriterien einer teilstandardisierten schriftlichen Befragung entsprechen. Die Umfrage wird nach dem «Trichterprinzip» (Moser, 2015, S.

126) aufgebaut. Allgemeine Fragen sollen eher am Anfang der Umfrage stehen und schliesslich von Frage zu Frage konkreter und detaillierter werden (Moser, 2015).

Um den Fragebogen möglichst professionell zu gestalten, wird auf einige Regeln aus der Erhebungspraxis nach Braunecker (2021) geachtet: die Umfrage startet mit einer Begrüssung, Einleitung, Angabe der ungefähren Dauer der Befragung, sowie dem Hinweis, dass die Umfrage anonym ausgefüllt wird. Da sich die Umfrage in dieser Arbeit auf die erstellte Webseite bezieht, ist der Zeitaufwand eher hoch, da vor dem Beantworten der Umfrage die Webseite besucht und analysiert werden soll. Die Umfrage an sich dauert zwischen zehn und fünfzehn Minuten. Um die Befragung abwechslungsreich zu gestalten, genaue Antworten zu erhalten und auch um das Interesse der Befragten aufrecht zu erhalten, werden unterschiedliche Fragetypen und Antwortformate verwendet. Enthalten sind offene und geschlossene Fragen, Skalenfragen sowie Filter- und Folgefragen. Bei der sprachlichen Gestaltung wird auf eine einfache Sprache mit kurzen Sätzen geachtet. Zudem wird sichergestellt, dass echte und eindeutige Fragen gestellt werden. Der Fragebogen wird nach dem Beenden mit einem kurzen Schlusstext abgeschlossen.

Die Fragen können der Tabelle im Anhang (Kapitel 10.1) entnommen werden.

4 Ergebnisse

In diesem Kapitel wird die zweite Fragestellung dieser Arbeit thematisiert («Wie gestaltet sich eine digitale Plattform, auf der ausgewählte Sprachförderstrategien für den Kita-Alltag theoretisch basiert, nachvollziehbar und alltagstauglich aufbereitet sind?»).

Die Webseite wird mittels «Zuugs» erstellt. «Zuugs ist eine Plattform für Publikationen und interaktive Materialien.» (Zuugs HfH, 2024). Das Zuugs-Buch ist wie ein E-Book aufgebaut und hat mehrere Buchteile, Kapitel und Seiten. Auch die Navigation gestaltet sich mit einem Inhaltsverzeichnis wie in einem Buch. Wie in Kapitel 3.3.2 beschrieben ist, soll diese Webseite den genannten Gütekriterien entsprechen. Im Folgenden werden die Gütekriterien einzeln beleuchtet und aufgezeigt, wie diese beim Aufbau der Webseite umgesetzt wurden.

Inhaltliche Richtigkeit und Aktualität: Durch die vorangegangene Literaturrecherche wurde sichergestellt, dass die Informationen, welche auf der Webseite publiziert werden, aktuell und fachlich korrekt sind. Auf jeder Seite des Zuugs-Buches befindet sich ein ausklappbares Literaturverzeichnis und teilweise ein Abbildungs- und Tabellenverzeichnis, welche alle verwendeten Quellen beinhalten. Ebenso ist auf allen Seiten das Copyright-Jahr 2026 sichtbar. Dies bestätigt die Aktualität.

Benutzerfreundlichkeit und einfache Bedienbarkeit: Auf der Titelseite der Webseite sind wichtige Angaben rund um das Projekt benannt (Abbildung 1). Enthalten sind Titel, Untertitel, Autorin und Autor sowie das Titelbild.

Das Inhaltsverzeichnis gibt eine Übersicht, wie das Buch aufgebaut ist. Das Zuugs-Buch ist in vier verschiedene Buchteile mit jeweiligen Unterkapiteln aufgeteilt. Es beinhaltet die Buchteile «Einleitung», die beiden Hauptteile «Wie Kinder Sprache lernen und wie Fachpersonen sie dabei

unterstützen können» und «Sprachförderstrategien für die Anwendung im Alltag» sowie ein «Schlusswort». Das Inhaltsverzeichnis kann auf jeder Seite innerhalb des Buches mit dem Button «Inhalt» geöffnet werden (Abbildung 2).

Abbildung 1 Startseite des Zuugs-Buches «Eine digitale Sammlung von Sprachförderstrategien für die alltagsintegrierte Anwendung in der Kindertagesstätte».

Abbildung 2 Button zum Öffnen des Inhaltsverzeichnisses im Zuugs-Buch.

Was ausserdem zur Benutzerfreundlichkeit beiträgt, ist die Funktion des Lesezeichens. Es ist möglich, auf jeder Seite ein Lesezeichen zu setzen, damit sich Lesende die Kapitel individuell markieren können (Abbildung 3). Dadurch ist es möglich, zu einem späteren Zeitpunkt schnell und ohne Umwege auf die markierten Kapitel zuzugreifen.

Abbildung 3 Button im Zuugs-Buch um ein Lesezeichen zu setzen.

Um die Navigation weiter zu vereinfachen, wird im Text auf andere Kapitel verwiesen. Dieser Verweis ist mit dem Link zum jeweiligen Kapitel hinterlegt und farbig hervorgehoben (Abbildung 4), welcher die Lesende Person zum Kapitel führt. Dies hat den Vorteil, dass Lesende die erwähnten Kapitel nicht manuell über das Inhaltsverzeichnis suchen müssen, sondern direkt zur

Sprachanregende Fragen, wie im Kapitel 7 «Sprachfördernde Fragen» beschrieben

Abbildung 4 Hervorhebung des Links zu einem anderen Kapitel im Zuugs-Buch.

relevanten Stelle weitergeleitet werden. Nutzende können rasch zwischen zusammenhängenden Themen wechseln. Ausserdem zeigen die Verweise auf, wie die Themen untereinander zusammenhängen, was zum vernetzten Verständnis der Inhalte führt.

Zur Übersichtlichkeit ist im Buchteil «Sprachförderstrategien für die Anwendung im Alltag» der Aufbau der untergeordneten Kapitel immer gleich. Ausserdem sind zu dekorativen Zwecken jeweils Piktogramme neben den Titeln eingefügt (Abbildung 5). Wiederkehrende Titel und ein einheitlicher Kapitelaufbau tragen zur Orientierung bei. Ein weiterer Vorteil von einheitlichen Kapiteln ist die bessere Vergleichbarkeit von Inhalten. Mit denselben Titeln können sich Lesende schnell einen Überblick verschaffen, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede es zwischen den einzelnen Sprachförderstrategien gibt.

Abbildung 5 Wiederkehrende Titel der Kapitel im Buchteil «Sprachförderstrategien für die Anwendung im Alltag» im Zuugs-Buch.

Verständlichkeit und einfache Formulierungen: Ein zentrales Kriterium der Webseite ist die Verständlichkeit der Inhalte sowie die Verwendung einfacher Formulierungen. Um sicherzustellen, dass auch Fachpersonen ohne logopädischen Hintergrund die Sprachförderstrategien problemlos verstehen und anwenden können, wurden alle Inhalte bewusst klar und mit Erklärungen formuliert. Fachbegriffe sind als Glossarbegriffe farbig und unterstrichen markiert (Abbildung 6).

Fachpersonen Kinderbetreuung sind im Kita-Alltag dafür verantwortlich, dass die Kinder sprachlichen Input erhalten.

Abbildung 6 Hervorhebung von Glossarbegriffen im Zuugs-Buch.

Durch Anklicken dieser Begriffe öffnet sich ein Glossar und die Erklärung des Begriffs wird angezeigt (Abbildung 7).

Komplexe Inhalte werden durch die hinterlegten Erklärungen leichter zugänglich und die Texte bleiben gut lesbar, ohne dass lange Definitionen im Fliesstext stehen.

Abbildung 7 Glossar im Zuugs-Buch.

Zusätzlich wird die Verständlichkeit durch Videos und Illustrationen unterstützt, die die beschriebenen Strategien visuell veranschaulichen. Diese multimodale Darstellung hilft dabei, theoretische Inhalte greifbar zu machen und erleichtert die Übertragung in den Kita-Alltag. Es finden sich zu elf Sprachförderstrategien Videozuschnitts, die die Anwendung im Kita-Alltag zeigen. Bei allen Videos stehen jeweils am Anfang der Name und eine kurze Beschreibung der Strategie. In den einzelnen Situationen innerhalb der Aufnahmen sind die wichtigsten Stichpunkte als Untertitel notiert.

Am Ende der Videos findet sich eine kurze Auflistung, welche Entwicklungsbereiche mit der jeweiligen Strategie gefördert werden. Diese Zusammenfassung hebt nochmals die wichtigsten Punkte zu den Strategien hervor.

Bei den Strategien, bei denen keine Videoaufnahmen möglich waren, finden sich Illustrationen, die die Anwendung veranschaulichen (Beispiel Abbildung 8).

Abbildung 8 Illustration einer Sprachförderstrategie aus dem Zuugs-Buch.

Die Webseite ist unter folgendem Link zu finden:

<https://zuugs.hfh.ch/sprachfoerderstrategienfuerdenkitaalltag/>

5 Evaluation

Die digitale Sammlung von Sprachförderstrategien für den Kita-Alltag richtet sich an Fachpersonen Kinderbetreuung. Diese Zielgruppe soll die entwickelte Webseite und deren Inhalt nach Gebrauchstauglichkeit und Nachvollziehbarkeit einschätzen (Fragestellung 3). Um die Meinung von Fachpersonen Kinderbetreuung zur erstellten Webseite einzuholen, wird eine **teilstandardisierte schriftliche Befragung** durchgeführt, wobei offene und geschlossene Frage- und Antwortformate verwendet werden (Kohler, 2022).

Diese qualitative Datenerhebungsmethode gilt als empirisch, was «auf Erfahrung beruhend» bedeutet. Damit sollen Erfahrungen und Gedanken der Zielgruppe gesammelt werden, wie sie das entwickelte Produkt für die Praxis einschätzen (Kohler, 2022). Diese Einschätzung trägt dazu bei, dass die Zielgruppe den grösstmöglichen Nutzen aus dem Projekt, beziehungsweise dem Produkt ziehen können. In Kapitel 3.1 ist der theoretische Hintergrund der Sozialforschung bereits ausführlicher erklärt.

Der Aufbau des Fragebogens ist dem Kapitel 3.4 zu entnehmen.

5.1 Zusammenfassung der Ergebnisse der Umfrage

Die dritte Fragestellung dieser Arbeit ist die Evaluationsfrage und beschäftigt sich damit, wie die erstellte Webseite von der Praxis bewertet wird.

Insgesamt haben zwanzig Personen an der Umfrage teilgenommen, wovon sechs nicht alle Fragen beantwortet haben. Unter den zwanzig Teilnehmenden sind lernende und ausgebildete Fachpersonen Kinderbetreuung, wobei mehr ausgebildete Fachpersonen an der Umfrage teilgenommen haben. Die erhobenen Daten aus der Umfrage wurden aufbereitet, indem die Rohdaten in einer Tabelle übersichtlich dargestellt wurden (Kohler, 2022). Im Anhang in Kapitel 10.2 sind alle detaillierten Antwortbögen sowie Tabellen mit den aufbereiteten Daten zu finden. In diesem Kapitel wird auf diese Ergebnisse Bezug genommen und sie werden interpretiert.

Fragestellung 3 fokussiert sich auf die Gebrauchstauglichkeit und Nachvollziehbarkeit der Webseite. Sechzehn Personen bewerteten die Webseite als benutzerfreundlich und als hilfreiche Unterstützung für die Umsetzung von Sprachförderstrategien im Kita-Alltag. Zudem gaben siebzehn Personen an, dass die Anwendung und der Zweck der beschriebenen Sprachförderstrategien für sie gut nachvollziehbar seien. Negative Rückmeldungen zur Gebrauchstauglichkeit oder Verständlichkeit der Webseite wurden nicht geäussert. Einstimmig wurden die Texte als gut verständlich bewertet. **Es lässt sich also feststellen, dass Fachpersonen Kinderbetreuung die Webseite insgesamt als nützlich im Alltag, verständlich und nachvollziehbar einschätzen.**

Nebst den Einschätzungen zur Gebrauchstauglichkeit und Nachvollziehbarkeit werden nun noch weitere Rückmeldungen beschrieben.

Insgesamt wurde die Webseite als **ansprechend, übersichtlich und gut strukturiert** bewertet. Die Videoaufnahmen und Illustrationen zum Text wurden von allen Teilnehmenden als hilfreich eingeschätzt.

Es zeigt sich, dass die Sprachförderstrategien bei den Fachpersonen unterschiedliche Stellenwerte haben (Abbildung 9). Insgesamt haben vierzehn Personen diese Frage beantwortet, wobei Mehrfachantworten möglich waren. Es zeigt sich, dass keine der beschriebenen Strategien als unprofitabel eingeschätzt wird und alle einen Gewinn für die Arbeit darstellen.

Abbildung 9 Gewinnbringendste Sprachförderstrategien im Kita-Alltag.

Zur Frage, mit welchen drei Worten die Teilnehmenden die Webseite beschreiben würden, wurde eine Wortwolke (Abbildung 10) erstellt. Diese stellt die Antworten in ein Verhältnis, denn diejenigen Begriffe, die mehrmals genannt wurden, sind grösser dargestellt. Es lässt sich also feststellen, dass die Webseite vor allem als **hilfreich**, **strukturiert** und **informativ** beschrieben wird.

Abbildung 10 Wortwolke Beschreibung Webseite.

Dreizehn Personen gaben an, dass sie die Sprachförderstrategien nach dem Betrachten der Webseite «sehr wahrscheinlich» oder «auf jeden Fall» zukünftig bewusster und gezielter im Alltag anwenden werden. Dies spricht dafür, dass die Webseite das Bewusstsein für die alltagsintegrierte Sprachförderung stärkt und Fachpersonen Kinderbetreuung dazu motiviert, den Fokus bewusster auf ihr Sprachhandeln zu legen.

Auf die Frage, ob die Teilnehmenden Verbesserungsvorschläge für die Webseite haben, haben fünf Personen eine Rückmeldung verfasst:

- Inhalte nach Alter aufbauen, damit Fachpersonen schnell passende Strategien finden können
- Reflexionsfragen einbauen, Abwechslung in den Text bringen
- Skalierung der Webseite auf Handyformat anpassen
- Mehr Farbe
- Den Einleitungstext der Videos etwas verkürzen

Diese sollen bei der Überarbeitung des Zuugs-Buches berücksichtigt werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass lernende sowie ausgebildete Fachpersonen Kinderbetreuung die Webseite als gebrauchstauglich, übersichtlich, informativ und nachvollziehbar einschätzen. Aus der Umfrage lässt sich interpretieren, dass sowohl lernende als auch ausgebildete Fachpersonen gleichermaßen von der Webseite profitieren können.

5.2 Überarbeitung des ZUUGS-Buches aufgrund der Ergebnisse aus der Umfrage

Aufgrund der Rückmeldungen aus der Umfrage wird das Zuugs-Buch angepasst und aktualisiert. Dieses Kapitel zeigt kurz auf, wie die fünf Verbesserungsvorschläge aufgenommen und nach Möglichkeit realisiert werden.

- **Inhalte nach Alter aufbauen, damit Fachpersonen schnell passende Strategien finden können**

Im Zuugs-Buch ist automatisch eine Suchfunktion eingestellt, die es den Fachpersonen ermöglicht, gewünschte Inhalte schneller zu finden. Ausserdem ist das Alter bei jeder Sprachförderstrategie genannt und die Strategien sind bereits dem Alter aufsteigend geordnet. Der Aufbau des Zuugs-Buches wird daher nicht verändert.
- **Reflexionsfragen einbauen, Abwechslung in den Text bringen**

Da das Zuugs-Buch als Ratgeber fungieren soll, wurden in der ersten Version keine interaktiven Elemente oder Fragen eingebaut. Da dies aber gewünscht wurde, werden einige Reflexionsmöglichkeiten zur individuellen Vertiefung des Inhalts der Webseite eingebaut. Diese Abschnitte sind im Zuugs-Buch mit dem Hinweis versehen, dass sie fakultativ zu bearbeiten sind.
- **Skalierung der Webseite auf Handyformat anpassen**

Da die Skalierung nicht verändert werden kann, muss das Zuugs-Buch so belassen werden.
- **Mehr Farbe**

Zuugs-Bücher haben bestimmte Voreinstellungen und nur bestimmte farbliche Layouts zur Verfügung. Deshalb wirkt das Zuugs-Buch eher schlicht und nüchtern. Aus Sicht der Autorin sind die Kapitel jedoch leserlicher und professioneller, wenn Texte oder Titel schwarz gefärbt sind. Dafür wurden das Titelblatt, die Videoaufnahmen und Illustrationen bewusst mit Farbe gestaltet. Das Zuugs-Buch wird so belassen.
- **Den Anfang der Videos etwas verkürzen**

Diese Rückmeldung wurde einerseits in der Umfrage als auch mündlich mitgeteilt. Der Anfang der Videos wird von zehn Sekunden auf sechs Sekunden gekürzt. So bleibt trotzdem noch genügend Zeit, um den Text zu lesen.

6 Fazit und Ausblick

Dieses abschliessende Kapitel widmet sich der Beurteilung dieser Entwicklungsarbeit und gibt einen Ausblick bezüglich weiterer Forschung und Praxis. Nachdem nun die Literaturrecherche abgeschlossen, die Webseite erstellt und veröffentlicht sowie Rückmeldungen dazu aus der Praxis eingeholt worden sind, wird die gesamte Arbeit interpretiert und in einen Zusammenhang mit weiteren Möglichkeiten gestellt.

6.1 Beantwortung der Fragestellungen

In den vorangegangenen Kapiteln 2, 4 und 5 wurde bereits Bezug auf die Fragestellungen genommen. In diesem Kapitel werden die Fragestellungen noch einmal konkret beantwortet und mit den Kapiteln in Verbindung gebracht.

Beantwortung von Fragestellung 1

Welche Sprachförderstrategien eignen sich gemäss Fachliteratur für eine alltagsintegrierte Sprachförderung in der Kindertagesstätte?

Die Fachliteratur nennt folgende Sprachförderstrategien, die die Sprachentwicklung von Kita-Kindern im Alltag wirksam fördern:

- **Handlungen versprachlichen**
 - Handlungsbegleitendes Sprechen
 - Parallelsprechen
- **Sprachfördernde Fragen**
 - Entscheidungsfragen
 - Ergänzungsfragen, beziehungsweise W-Fragen
 - Alternativfragen
- **Sprache modellieren**
 - Korrekatives Feedback
 - Expansion
 - Extension
 - Umformen
- **Redirect**
 - Modell
 - Vorschlag
 - Hinweis
- **Sprache fördern im Dialog**
- **Dialogisches Bilderbuchbetrachten**

Das Kapitel 2.6 beschreibt alle Strategien einzeln und ausführlich.

Beantwortung von Fragestellung 2

Wie gestaltet sich eine digitale Plattform, auf der ausgewählte Sprachförderstrategien für den Kita-Alltag theoretisch basiert, nachvollziehbar und alltagstauglich aufbereitet sind?

In Form einer öffentlich zugänglichen Webseite mit der Plattform «Zuugs». Die Sprachförderstrategien werden einerseits in verständlichen Texten dargestellt. Eine einfache Sprache ohne Fachterminologie stellt sicher, dass auch Fachpersonen ohne logopädischen Hintergrund die Inhalte gut verstehen können. Ergänzend werden die Strategien durch Videos aus dem Kita-Alltag sowie durch Illustrationen veranschaulicht, die die Anwendung konkret und alltagsnah zeigen. Die Vielfalt der Darstellungsformen unterstützt das Verständnis zusätzlich.

In den Kapiteln 3.3.2 und 4 wird die Erstellung der Webseite ausgeführt und dargestellt, wie die konkrete Umsetzung erfolgt ist.

Beantwortung von Fragestellung 3

Wie schätzen Fachpersonen Kinderbetreuung die digitale Sammlung von Sprachförderstrategien bezüglich Gebrauchstauglichkeit und Nachvollziehbarkeit ein?

Fachpersonen Kinderbetreuung empfinden die Webseite als gebrauchstauglich und hilfreich für die Anwendung von Sprachförderstrategien im Kita-Alltag. Ebenso ist für diese Fachpersonen nachvollziehbar, wie und weshalb die beschriebenen Strategien im Alltag angewendet werden. Rückmeldungen, dass die Webseite weder gebrauchstauglich noch nachvollziehbar ist, gab es keine. Für alle Fachpersonen, die an dieser Umfrage teilgenommen haben, sind die Texte verständlich formuliert. Es lässt sich also feststellen, dass Fachpersonen Kinderbetreuung die Webseite insgesamt als nützlich, verständlich und nachvollziehbar einschätzen.

In Kapitel 5.1 sind die Umfrageresultate genau beschrieben.

6.2 Stellenwert und Aussagekraft der Ergebnisse

Die Beantwortung der drei Fragestellungen zeigt, dass diese Arbeit einen wertvollen Beitrag zur alltagsintegrierten Sprachförderung im Kita-Kontext leistet. In diesem Kapitel werden die Ergebnisse aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet und reflektiert.

Durch die Literaturrecherche liess sich eine Sammlung von Sprachförderstrategien erstellen, die die Fachliteratur übergreifend als alltagsintegrierte Sprachförderung benennt und als wirksam beschreibt. Siehe Egert (2016), Zumwald & Schönfelder (2020) oder Jungmann, Morawiak & Meindl (2024). Somit sind die in dieser Arbeit beschriebenen Strategien durch Studien belegt wirksame Methoden, um die Sprachentwicklung von Kindern zu fördern. Allerdings ist dabei zu beachten, dass sich diese Wirksamkeit auf Studien mit anderem Kontext bezieht. Dies schränkt die Übertragbarkeit der Wirksamkeitsaussagen auf das erstellte Produkt in dieser Arbeit ein.

Darüber hinaus belegt die Erstellung der Webseite, dass sprachförderliche Inhalte so aufbereitet werden können, dass sie sowohl theoretisch fundiert als auch alltagstauglich und niederschwellig zugänglich sind. Die Kombination aus verständlichen Texten, Videos und Illustrationen erhöht die Nachvollziehbarkeit der Strategien und unterstützt Fachpersonen bei der konkreten Umsetzung im Berufsalltag. Damit wird ein praxisorientiertes Tool bereitgestellt, das den Transfer von der Theorie in die Praxis erleichtert und die Professionalisierung der Berufsgruppe unterstützt. Im Rahmen dieser Arbeit wurde jedoch nicht überprüft, ob diese Form der Aufbereitung der Sprachförderstrategien tatsächlich zu einer nachhaltigen Veränderung des sprachförderlichen Handelns von Fachpersonen führt und messbare Effekte auf die Sprachentwicklung der Kinder hat. Dies stellt einen Ansatz für die weiterführende Forschung dar (siehe Kapitel 6.4).

Die Evaluation durch lernende und ausgebildete Fachpersonen Kinderbetreuung stärkt die Aussagekraft der Ergebnisse. Die positive Einschätzung der Gebrauchstauglichkeit und Nachvollziehbarkeit der Webseite zeigt auf, dass diese den Bedürfnissen der Zielgruppe entspricht und als hilfreiches Unterstützungsangebot wahrgenommen wird. Dennoch ist kritisch festzuhalten, dass sich die Evaluation auf Einschätzungen zur Gebrauchstauglichkeit und Nachvollziehbarkeit durch das Betrachten der Webseite beschränkt. Aussagen zur tatsächlichen Anwendung der Strategien im Alltag oder zu langfristigen Effekten können daraus nicht abgeleitet werden.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass diese Arbeit und das entwickelte Produkt für die Praxis sinnstiftend sind und einen Gewinn für die Sensibilisierung und Professionalisierung von Fachpersonen Kinderbetreuung in Bezug auf die alltagsintegrierte Sprachförderung von Kindern darstellen. Das Ziel dieser Arbeit wurde demnach erreicht.

Die nachfolgende Tabelle zeigt noch einmal zusammenfassend die Chancen und Grenzen des erstellten Produkts auf.

Tabelle 2 Chancen und Grenzen des erstellten Produkts

Chancen	<ul style="list-style-type: none"> ○ Die übersichtliche Gestaltung, die einfache Bedienbarkeit und die nachvollziehbaren, einfachen Formulierungen der Webseite bieten Fachpersonen Kinderbetreuung ein praxisnahes Tool zur Wissenserweiterung im Bereich Sprachförderung bei Kindern. Durch die integrierten Videoaufnahmen gelingt die praxisnahe, konkret auf den Kita-Alltag bezogene Veranschaulichung der Sprachförderstrategien, die direkt in die Praxis übernommen und angewendet werden können. ○ Die Webseite ist öffentlich zugänglich und bietet Fachpersonen eine kostenfreie Möglichkeit, sich Fachwissen anzueignen und sich im Entwicklungsbereich Sprache zu vertiefen. ○ Durch die Möglichkeit zur stetigen Aktualisierung der Webseite kann diese fortlaufend an den aktuellen Forschungsstand angepasst werden. ○ Ebenso kann die Webseite um neue Inhalte erweitert werden und so ein breites Spektrum an unterschiedlichen Themen zur Weiterbildung von Fachpersonen Kinderbetreuung abdecken.
---------	---

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Aufgrund der öffentlichen Zugänglichkeit können auch Eltern nachvollziehen, wie Sprachförderung im Kita-Alltag gelebt wird und auch Ideen für die Sprachförderung zuhause einholen. ○ Wird die Sammlung von Sprachförderstrategien unter dem Aspekt der Zugänglichkeit betrachtet, bietet sie den barrierearmen, sowie orts- und zeitunabhängigen Zugang zu Informationen zur Sprachförderung.
Grenzen	<ul style="list-style-type: none"> ○ Die Fachliteratur bestätigt, dass sich die ausgewählten Strategien in Studien als wirksame Methoden für die alltagsintegrierte Sprachförderung eignen. Jedoch wurde häufig erwähnt, dass die Fachpersonen, die diese Strategien anwenden, vor der Integration in den Alltag geschult werden müssen. Im Gegensatz zu den Empfehlungen der Literatur werden die Fachpersonen Kinderbetreuung innerhalb dieser Entwicklungsarbeit nicht geschult, sondern sollen sich die Strategien selbst anhand der Webseite aneignen und anwenden. Dies könnte ein Qualitätsmangel der digitalen Sammlung von Sprachförderstrategien für den Kita-Alltag darstellen. ○ Die Webseite, wie auch die Videoaufnahmen wurden in der Schweiz erstellt. Die Texte auf der Webseite sind in Hochdeutsch verfasst, in den Videoaufnahmen wird jedoch Schweizerdeutsch gesprochen. Daraus ergibt sich eine Sprachbarriere und die Zielgruppe beschränkt sich damit auf diejenigen Personen, welche Schweizerdeutsch verstehen. ○ Um eine Webseite bedienen zu können, braucht es eine dauerhafte Internetverbindung. Dies kann ein Hindernis darstellen, um überhaupt auf die Webseite zu gelangen.

6.3 Ausblick bezüglich Praxis

Diese Arbeit hat für die Praxis grosses Potenzial und könnte auf unterschiedliche Arten weiterentwickelt werden. Im Folgenden werden einige Ideen vorgestellt.

Zusammenarbeit mit einer Ausbildungsstätte für Fachpersonen Kinderbetreuung

Die alltagsintegrierte Sprachförderung weist eine wissenschaftlich belegte Wirksamkeit auf. Fachpersonen Kinderbetreuung haben direkten Einfluss darauf, dass die Sprachförderung im Kita-Alltag gelebt und angewendet wird. Die Zusammenarbeit mit einer Ausbildungsstätte für Fachpersonen Kinderbetreuung stellt eine sinnvolle Möglichkeit dar, alltagsintegrierte Sprachförderung nachhaltig zu vermitteln. Bereits in der Ausbildung können angehende Fachpersonen für die Bedeutung sprachförderlicher Interaktionen im Alltag sensibilisiert und mit fundierten, praxisnahen Strategien

vertraut gemacht werden. Durch die Verknüpfung von Theorie und Praxis wird ein Verständnis für Sprachförderung aufgebaut, das im Berufsalltag sicher angewendet werden kann.

Fokus auf Mehrsprachigkeit und Dialekt

Diese Arbeit beschäftigt sich allgemein mit der Sprachförderung aller Kinder in der Kita. Eine Ausbaumöglichkeit der Webseite wäre, die Mehrsprachigkeit, beziehungsweise die Förderung des Zweitspracherwerbs zu beleuchten und Fördermöglichkeiten zu diesem Thema einzubauen. Studien zeigen, dass auch die alltagsintegrierte Sprachförderung bei Mehrsprachigkeit einen deutlich wirksamen Effekt hat (Gagarina, Posse, Düsterhöft, Topaj & Acikgöz, 2014).

Des Weiteren könnten in die Webseite Hinweise zum Umgang mit Dialekten in der Sprachförderung eingebettet werden. Auf die Schweiz bezogen spielt Hochdeutsch vor allem bei der Einschulung eine wichtige Rolle. Die Sprachförderung in der Kita kann dafür vorbereitend genutzt werden, indem sich Fachpersonen beispielsweise aneignen, «[...] konkrete Situationen im Dialekt und andere in Standardsprache zu gestalten (bspw. dialektaler Sprachgebrauch in Pflege-/ Hygienesituationen, Spielangebote in standardsprachlicher Annäherung, Bilderbuchbetrachtung und Vorlesen in Standardsprache).» (Zumwald & Schönfelder, 2020, S. 17). Dies fördert das Sprachbewusstsein der Kinder (Zumwald & Schönfelder, 2020).

Fokus auf Elternarbeit

Wie Fachpersonen Kinderbetreuung bieten auch die Eltern den Kindern sprachlichen Input, der für den Spracherwerb zentral ist (siehe auch Kapitel 2.3.1). Es «[...] lässt sich feststellen, dass elterliches Verhalten, welches den Fähigkeiten sowie dem Alter des Kindes angepasst ist und dem dynamischen Entwicklungsprozess fortlaufend gerecht wird, entwicklungsförderndes Potential besitzt.» (Braun & Steiner, 2012, S.96). Dies bietet die Möglichkeit, die Elternarbeit in die Webseite zu integrieren und die alltagsintegrierte Sprachförderung für die Zielgruppe «Eltern» aufzubereiten.

Präventionstool für allgemein logopädische Themen

Die digitale Sammlung von Sprachförderstrategien könnte als Informationsplattform mit allgemeinen logopädischen Themen erweitert werden. Der Fokus auf Prävention und Gesundheitsförderung ist sinnvoll und spricht alle Berufsgruppen an, die mit Kindern arbeiten. Die Webseite könnte zur Früherkennung von Auffälligkeiten und zur Sensibilisierung beitragen. Durch grundlegende Informationen zu logopädischen Störungsbildern und Hinweisen, wann und wo logopädische Unterstützung sinnvoll ist, können Fachpersonen und Eltern Auffälligkeiten besser erkennen und richtig darauf reagieren.

Diese Aufzählung von Ideen ist selbstverständlich nicht abschliessend, bietet aber einige Möglichkeiten zur Weiterentwicklung der Webseite.

6.4 Ausblick bezüglich weiterer Forschung

Nebst Ausbaumöglichkeiten des Projekts für die Praxis ergeben sich zusätzlich Möglichkeiten in Bezug auf weitere Forschung.

Studie zur Wirksamkeit der Anwendung von Sprachförderstrategien im Kita-Alltag ohne Schulung

Ein Forschungsansatz könnte darin bestehen, die Wirksamkeit der Anwendung von Sprachförderstrategien im Kita-Alltag ohne vorgängige Schulung der Fachpersonen zu untersuchen. Zentral dabei wäre zu prüfen, inwiefern eine digital aufbereitete Sammlung von Sprachförderstrategien ohne begleitende Fortbildungen oder Schulung ausreicht, um das sprachfördernde Handeln im Alltag nachhaltig zu verändern und damit eine Verbesserung der sprachlichen Kompetenzen der Kinder zu erzielen. Die Ergebnisse würden wichtige Erkenntnisse darüber liefern, welches Potenzial niederschwellige digitale Angebote haben, um fördernde Effekte zu erzielen.

Vergleichende Studie von analoger und digitaler Version von Ratgebern zur alltagsintegrierten Sprachförderung

Eine weitere Möglichkeit für weiterführende Forschung besteht darin, die Wirksamkeit von analogen und digitalen Versionen von Ratgebern zur alltagsintegrierten Sprachförderung direkt miteinander zu vergleichen. Eine solche Studie könnte untersuchen, in welchem Ausmass Fachpersonen oder Eltern die Inhalte aufnehmen, verstehen und in der Praxis umsetzen, wenn sie entweder auf gedruckte Materialien oder auf eine digitale Plattform zugreifen. Dabei wäre es möglich zu erfassen, welche Darstellungsform (beispielsweise Videos, Illustrationen, interaktive Elemente oder nur Texte) besonders hilfreich ist, um Wissen zum Thema Sprachförderung effektiv zu vermitteln. Die Ergebnisse einer solchen Untersuchung würden wertvolle Hinweise liefern, welches Format für die Vermittlung von Sprachförderstrategien am gewinnbringendsten ist.

7 Schlusswort

Diese Entwicklungsarbeit möchte Fachpersonen Kinderbetreuung im Kita-Alltag dabei unterstützen, Sprachförderung bewusst, gezielt und alltagsintegriert zu gestalten. Jede Interaktion kann zu einem sprachbildenden Moment werden, sei es beim Spielen, Essen, Wickeln oder Erzählen. Mit den hier thematisierten Strategien möchte diese Arbeit dazu beitragen, diese Chancen zu erkennen und bewusst zu nutzen.

Die Autorin hofft, dass die digitale Sammlung von Sprachförderstrategien für den Kita-Alltag inspiriert, Sicherheit gibt und Motivation schafft, Kinder auf ihrem sprachlichen Weg achtsam und professionell zu begleiten. Denn jede gelungene Kommunikation stärkt nicht nur Sprache, sondern auch die Beziehung, die Teilhabe und die Persönlichkeitsentwicklung.

8 Literaturverzeichnis

- Arn, C. (2023). Unveröffentlichte Vorlesungsfolien aus dem Modul «Spracherwerb». Zürich:
Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik HfH.
- Behrens, H. (2011). Erstspracherwerb. In Hoffmann, L., Leimbrink, K. & Quasthoff, U. (Hrsg.), *Die Matrix der menschlichen Entwicklung* (S. 252-273). Berlin: Walter de Gruyter GmbH.
- Braun, W.G. (2025). Unveröffentlichte Videobotschaft für den Elternabend von Alexandra Lehmann bezüglich Bachelorarbeit.
- Braun, W.G. & Steiner, J. (2012). *Prävention und Gesundheitsförderung in der Sprachentwicklung. Einführung mit Materialien*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Braunecker, C. (2021). *How to do empirische Sozialforschung. Eine Gebrauchsanleitung*. Wien: facultas Verlag.
- Buschmann, A. (2025). Responsive Fachkraft-Kind-Interaktionen als Motor für den Spracherwerb. Heidelberger Interaktionstraining zur alltagsintegrierten Sprachbildung und Sprachförderung in der Kita. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 31, 26-31.
- Buschmann, A. & Jooss, B. (2011). Alltagsintegrierte Sprachförderung in der Kinderkrippe: Effektivität eines sprachbasierten Interaktionstrainings für pädagogisches Fachpersonal. *Verhaltenstherapie & psychosoziale Praxis*, 43, 303-312.
- Deutscheschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband DLV (2012). *Berufsbild Logopädie*. Ein Klang – ein Laut – ein Wort, das mehr verspricht, als ein solches zu bleiben. Verfügbar unter: https://www.logopaedie.ch/sites/default/files/u802/DLVintern/DLVD_berufsbild_A5%209_Neue_Adr.2014.pdf
- Deutscheschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband DLV (2023). *Wie spricht mein Kind? Informationen, Hinweise für Eltern, Beratung und Hilfe*. Verfügbar unter: https://www.logopaedie.ch/sites/default/files/u802/Posi-Papiere/DLVD_wiesprichtkind.13.pdf?274
- Deutscheschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband DLV (2024). *Qualitätsrichtlinien Logopädie*. Verfügbar unter: https://www.logopaedie.ch/sites/default/files/u802/Qualitaet/DLVD_qualirichtlinien_2024.6.pdf?918

- Egert, F. (2016). Wirkung vorschulischer Sprachförderung–Stolpersteine und Praxisimplikationen. In Inckemann, E. & Sigel, R. (Hrsg.), *Diagnose und Förderung von Kindern mit Zuwanderungshintergrund im Sprach- und Schriftspracherwerb* (S. 65-78). Kempten: Klinkhardt.
- Ehlert, H. & Beushausen, U. (2014). *Erfolgreiche Sprachförderung in der Kita. Ein Ratgeber für pädagogische Fachkräfte*. (1. Auflage). Idstein: Schulz-Kirchner Verlag GmbH.
- Fischer, U. (2023). Unveröffentlichte Vorlesungsfolien aus dem Modul «Forschung & Entwicklung 1». Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik HfH.
- Förster, T. (2018). Sprachförderung in der Kindertagespflege: Ein Praxisbeispiel. *Spektrum Patholinguistik*, 11, 67-79.
- Gagarina, N., Posse, D., Düsterhöft, S., Topaj, N., & Acikgöz, D. (2014). Sprachförderung bei Mehrsprachigkeit: Erste Ergebnisse der BIVEM-Studie zur Wirksamkeit von Sprachförderung bei jüngeren mehrsprachigen Kindern: Eine Studie des Berliner Interdisziplinären Verbundes für Mehrsprachigkeit (BIVEM). *Spektrum Patholinguistik*, 7, 139-148.
- Haid, A. & Löffler, C. (2020). Kindlicher Spracherwerb. In Löffler, C. & Vogt, F. (Hg.), *Strategien der Sprachförderung im Kita-Alltag* (S. 18-40). (2., aktualisierte Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik HfH (2025). *Software*. Verfügbar unter: <https://www.hfh.ch/studierendenportal/werkzeuge/software>
- Itel, N. & Haid, A. (2020). Zweite Strategie: Schritt für Schritt den Wortschatz fördern. In Löffler, C. & Vogt, F. (Hg.), *Strategien der Sprachförderung im Kita-Alltag* (S. 49-57). (2., aktualisierte Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Itel, N. & Schönfelder, M. (2020). Alle Strategien im Überblick. In Löffler, C. & Vogt, F. (Hg.), *Strategien der Sprachförderung im Kita-Alltag* (S. 91-106). (2., aktualisierte Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Iven, C. (2021). *Aktivitäten zur Sprachförderung*. (3. Auflage). Braunschweig: Westermann Lernwelten GmbH.
- Jungmann, T., Morawiak, U. & Meindl, M. (2024). *Überall steckt Sprache drin. Alltagsintegrierte Sprach- und Literacy-Förderung für 3- bis 6-jährige Kinder*. (3. Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag.

- Kannengieser, S. (2023). *Sprachentwicklungsstörungen. Grundlagen, Diagnostik und Therapie*. München: Elsevier GmbH.
- Kappauf, N. (2018). *Bilderbücher dialogisch betrachten*. Verfügbar unter:
https://www.ifp.bayern/files/media/ifp/public/projects/fachlich-fit/bilderbuecher/fachtext_bilderbuch.pdf
- Kohler, J. (2022). *Wissenschaftlich denken und handeln in der Heil- und Sonderpädagogik. Zur Gemeinsamkeit von Forschung und Praxis*. (1. Auflage). Weinheim: Beltz Juventa.
- Kohler, J. & Müller, U. (2024). Unveröffentlichte Vorlesungsfolien aus dem Modul «Forschung & Entwicklung 2». Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik HfH.
- Largo, R.H. (2019). *Babyjahre. Entwicklung und Erziehung in den ersten vier Jahren*. München: Piper Verlag GmbH.
- Löffler, C. & Itel, N. (2020). Dritte Strategie: Sprache modellieren. In Löffler, C. & Vogt, F. (Hg.), *Strategien der Sprachförderung im Kita-Alltag* (S. 58-68). (2., aktualisierte Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Moser, H. (2015). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung: eine Einführung*. (6., überarbeitete und ergänzte Auflage). Freiburg im Breisgau: Lambertus.
- Poscheschnik, G. (2020). Design matters – Über Sinn und Zweck von Forschungsdesigns. In Hug, T. & Poscheschnik, G., *Empirisch forschen. Die Planung und Umsetzung von Projekten im Studium*. (S. 89-100). (3., überarbeitete und ergänzte Auflage). München: UVK Verlag.
- Quiring, J. & Zogmal, M. (2022). Angebote der frühen Sprachförderung für Kinder. In Vogt, F., Stern, S., & Filliettaz, L. (Hrsg.), *Frühe Sprachförderung: Internationale Forschungsbefunde und Bestandesaufnahme zur frühen Sprachförderung in der Schweiz (Studie im Auftrag des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation)*. (S. 37-50). St.Gallen, Zürich, Genève: Pädagogische Hochschule St.Gallen, Infrac, Université de Genève. Verfügbar unter:
<https://doi.org/10.18747/phsg-coll3/id/1659>
- Reichmann, E. (2020). Fünfte Strategie: Redirect. In Löffler, C. & Vogt, F. (Hg.), *Strategien der Sprachförderung im Kita-Alltag* (S. 77-90). (2., aktualisierte Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Savoir Social. Schweizerischer Dachverband für die Berufsbildung im Sozialbereich (2020). *Leistungszieltabelle Betrieb Fachrichtung Kinder*. Verfügbar unter:

https://www.savoirsocial.ch/s01/Dokumente/Ausbildung_FaBe/Ausbildungsinstrumente_FaBe/Betrieb/DE_Leistungszieltabelle_Betrieb_KIN.xlsx

- Schaller, P., Till, C., Juska-Bacher, B. & Troesch, L.M. (2023). Herausforderungen der alltagsintegrierten Sprachförderung in der Kita. Ergebnisse einer Videoanalyse. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, (7), 41-48.
- Schönfelder, M. (2020). Vierte Strategie: Den Spracherwerb mit Fragen fördern und begleiten. In Löffler, C. & Vogt, F. (Hg.), *Strategien der Sprachförderung im Kita-Alltag* (S. 69-76). (2., aktualisierte Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Seeger, I. & Watzlawik, A. (n.d., a). *Mit welchen Methoden können Bilderbücher betrachtet werden?* Verfügbar unter: https://www.ffb-bw.de/fileadmin/ffb/pdf_zum_download/Mit_welchen_Methoden_koennen_Bilderbuecher_betrachtet_werden.pdf
- Seeger, I. & Watzlawik, A. (n.d., b). Welche Sprachförderstrategien gibt es und wie können diese im pädagogischen Alltag eingesetzt werden? Verfügbar unter: https://www.ffb-bw.de/fileadmin/ffb/pdf_zum_download/Nachgefragt/FFB_Nachgefragt_Sprach%C3%B6rderstrategien_V1.pdf
- Steiner, E. & Benesch, M. (2021). *Der Fragebogen. Von der Forschungsidee zur SPSS-Auswertung*. (6., aktualisierte und überarbeitete Auflage). Wien: facultas Universitätsverlag.
- Vogt, F., Löffler, C., Haid, A., Ite, N., Schönfelder, M., Zumwald, B., & Reichmann, E. (2015, a). Sprachförderung im Alltag: Umsetzung in Kindergarten, Kita und Spielgruppe. Videobasierte Fallanalysen. *Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften*, 37(1), 93-111.
- Vogt, F., Löffler, C., Haid, A., Ite, N., Schönfelder, M., & Zumwald, B. (2015, b). Professionalisierung für alltagsintegrierte Sprachförderung in Kindergarten, Kita und Spielgruppe: Videobasierte Analyse zur Veränderbarkeit von Handlungskompetenzen. *Empirische Pädagogik*, 29(3), 414-430.
- Vogt, F. & Zumwald, B. (2020). Erste Strategie: Im Dialog mit Kindern. In Löffler, C. & Vogt, F. (Hg.), *Strategien der Sprachförderung im Kita-Alltag* (S. 41-48). (2., aktualisierte Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Watzlawik, A. (n.d.). Was ist bei alltagsintegrierter Sprachbildung zu beachten? Verfügbar unter: <https://www.ffb->

[bw.de/fileadmin/ffb/pdf_zum_download/Nachgefragt/Was_ist_bei_alltagsintegrierter_Sprachbildung_zu_beachten.pdf](https://www.bw.de/fileadmin/ffb/pdf_zum_download/Nachgefragt/Was_ist_bei_alltagsintegrierter_Sprachbildung_zu_beachten.pdf)

Zumwald, B., Itel, N. & Vogt, F. (2017). *Zusammenarbeit mit Eltern in der Sprachförderung. Ein Praxisheft für Spielgruppen und Kitas*. (3.Auflage). St.Gallen: Pädagogische Hochschule St.Gallen.

Zumwald, B. & Schönfelder, M. (2020). Sprache im Alltag fördern. In Löffler, C. & Vogt, F. (Hg.), *Strategien der Sprachförderung im Kita-Alltag* (S. 9-17). (2., aktualisierte Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag.

Zuugs HfH (2024). Welcome to Zuugs HfH. Verfügbar unter: <https://zuugs.hfh.ch/>

9 Abbildungen und Tabellen

9.1 Abbildungsverzeichnis

Abbildung Titelbild: Eigene Darstellung.

Abbildung 1 Startseite des Zuugs-Buches «Eine digitale Sammlung von Sprachförderstrategien für die alltagsintegrierte Anwendung in der Kindertagesstätte». Quelle: Zuugs-Buch «Eine digitale Sammlung von Sprachförderstrategien für die alltagsintegrierte Anwendung in der Kindertagesstätte».

Abbildung 2 Button zum Öffnen des Inhaltsverzeichnisses im Zuugs-Buch. Quelle: Zuugs-Buch «Eine digitale Sammlung von Sprachförderstrategien für die alltagsintegrierte Anwendung in der Kindertagesstätte».

Abbildung 3 Button im Zuugs-Buch um ein Lesezeichen zu setzen. Quelle: Zuugs-Buch «Eine digitale Sammlung von Sprachförderstrategien für die alltagsintegrierte Anwendung in der Kindertagesstätte».

Abbildung 4 Hervorhebung des Links zu einem anderen Kapitel im Zuugs-Buch. Quelle: Zuugs-Buch «Eine digitale Sammlung von Sprachförderstrategien für die alltagsintegrierte Anwendung in der Kindertagesstätte».

Abbildung 5 Wiederkehrende Titel der Kapitel im Buchteil «Sprachförderstrategien für die Anwendung im Alltag» im Zuugs-Buch. Quelle: Zuugs-Buch «Eine digitale Sammlung von Sprachförderstrategien für die alltagsintegrierte Anwendung in der Kindertagesstätte».

Abbildung 6 Hervorhebung von Glossarbegriffen im Zuugs-Buch. Quelle: Zuugs-Buch «Eine digitale Sammlung von Sprachförderstrategien für die alltagsintegrierte Anwendung in der Kindertagesstätte».

Abbildung 7 Glossar im Zuugs-Buch. Quelle: Zuugs-Buch «Eine digitale Sammlung von Sprachförderstrategien für die alltagsintegrierte Anwendung in der Kindertagesstätte».

Abbildung 8 Illustration einer Sprachförderstrategie aus dem Zuugs-Buch. Quelle: Zuugs-Buch «Eine digitale Sammlung von Sprachförderstrategien für die alltagsintegrierte Anwendung in der Kindertagesstätte».

Abbildung 9 Gewinnbringendste Sprachförderstrategien im Kita-Alltag. Quelle: Eigene Darstellung in Microsoft Excel.

Abbildung 10 Wortwolke Beschreibung Webseite. Quelle: Eigene Darstellung in Mentimeter
<https://www.mentimeter.com/app/presentation/alvizdrnmwde233ri1hvgexth2kinshf/edit?question=qcbm3e19wc6y>

9.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Übersicht über den kindlichen Spracherwerb in den ersten Lebensjahren. Quellen: Haid & Löffler, 2020; DLV, 2023; Arn, 2023.

Tabelle 2 Chancen und Grenzen des erstellten Produkts. Eigene Darstellung.

10 Anhang

10.1 Fragen aus der Umfrage zur Bewertung der digitalen Sammlung von Sprachförderstrategien für den Kita-Alltag

Einleitungstext

Liebe Fachperson Kinderbetreuung

Herzlichen Dank, dass Sie sich für diese Umfrage Zeit nehmen. Diese Umfrage bezieht sich auf die Webseite "Eine digitale Sammlung von Sprachförderstrategien für den Kita-Alltag". Im Rahmen meiner Bachelorarbeit im Studiengang Logopädie habe ich mich mit der alltagsintegrierten Sprachförderung in der Kita auseinandergesetzt und diese Webseite erstellt. Das Ziel ist es einerseits, Fachpersonen Kinderbetreuung für ihren Sprachgebrauch zu sensibilisieren, damit die eigene Sprache bewusst und gezielt zur Sprachförderung der Kinder eingesetzt werden kann. Andererseits sollen Fachpersonen Kinderbetreuung durch die Webseite Impulse erhalten, um die Kinder in der Kita im frühen Kindesalter fachlich fundiert und alltagsintegriert in der Sprachentwicklung fördern können. Mit dieser Umfrage möchte ich nun herausfinden, wie Fachpersonen Kinderbetreuung die digitale Sammlung von Sprachförderstrategien bezüglich Gebrauchstauglichkeit und Nachvollziehbarkeit einschätzen.

In dieser Umfrage können Sie Antworten ankreuzen sowie in Textfeldern eigene Antworten formulieren. Ich bitte Sie, die Fragen so detailliert und ausführlich wie möglich zu beantworten.

Die Umfragedauer beträgt ca. 10 Minuten und die Antworten sind anonym.

Mit der Teilnahme an dieser Umfrage leisten Sie einen wertvollen Beitrag zur Professionalisierung der Berufsgruppe Fachperson Kinderbetreuung.

Herzlichen Dank, dass Sie meine Bachelorarbeit unterstützen!

Liebe Grüße, Alexandra Lehmann

Fragen

Nr.	Frage	Antwortmöglichkeit	Bedingung
1	Wie wirkt die Webseite allgemein auf Sie?	Mehrfachauswahl <input type="radio"/> Ansprechend <input type="radio"/> Übersichtlich <input type="radio"/> Neutral - weder besonders positiv noch negativ <input type="radio"/> Unübersichtlich	Keine

		<ul style="list-style-type: none"> ○ Wenig ansprechend 	
2	Wie schätzen Sie den Aufbau der Webseite ein?	<p>Mehrfachauswahl</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Gut strukturiert ○ Übersichtlich ○ Teils logisch, teils unlogisch ○ Es ist keine klare Struktur ersichtlich ○ Die Webseite wirkt chaotisch 	Keine
3	Sind die Texte auf der Webseite verständlich formuliert?	<p>Einfachauswahl</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Die Texte sind gut zu verstehen ○ Einigermassen verständlich, aber mit einigen unklaren Stellen ○ Ich verstehe die Texte kaum bis gar nicht, viele Stellen sind unklar 	Keine
4	Weshalb sind die Texte nicht verständlich?	<p>Mehrfachauswahl</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Die Sprache ist zu fachlich ○ Der Zusammenhang zwischen den Inhalten ist unklar ○ Die Texte sind zu lang ○ Wichtige Informationen sind missverständlich formuliert ○ Ich musste die Texte mehrmals lesen, um den Sinn zu verstehen ○ Anderer Grund 	Diese Frage erscheint, wenn bei Frage 4 die mittlere oder untere Antwort angekreuzt wurde
5	Wie schätzen Sie die Navigation der Webseite ein?	<p>Einfachauswahl</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Einfach und benutzerfreundlich ○ Umständlich, schwierig sich zurecht zu finden 	Keine
6	Wie könnte die Bedienbarkeit der Webseite verbessert werden?	Freitext	Diese Frage erscheint, wenn bei Frage 5 die untere Antwort angekreuzt wurde
7	Wie schätzen Sie die Gebrauchstauglichkeit der	Einfachauswahl	Keine

	Webseite ein? Ist die Webseite für den Gebrauch von Sprachförderstrategien im Kita-Alltag nützlich?	<ul style="list-style-type: none"> ○ Die Webseite ist hilfreich für die Anwendung von Sprachförderstrategien im Kita-Alltag ○ Die Webseite hat keinen positiven oder negativen Nutzen für den Gebrauch von Sprachförderstrategien ○ Die Webseite ist nicht hilfreich 	
8	Was müsste verbessert werden, damit die Webseite einen Gewinn für die Arbeit als Fachperson Kinderbetreuung in Bezug auf die Sprachförderung bringt?	Freitext	Diese Frage erscheint, wenn bei Frage 7 die mittlere oder untere Antwort angekreuzt wurde
9	Ist nachvollziehbar, wie die beschriebenen Sprachförderstrategien angewendet werden?	Einfachauswahl <ul style="list-style-type: none"> ○ Klar und schlüssig dargestellt ○ Nur teilweise nachvollziehbar ○ Unklar, wie die Strategien eingesetzt werden 	Keine
10	Was sollte sich verbessern, damit die Sammlung von Sprachförderstrategien nachvollziehbarer wird?	Freitext	Diese Frage erscheint, wenn bei Frage 9 die mittlere oder untere Antwort angekreuzt wurde
11	Ist nachvollziehbar, weshalb die beschriebenen Sprachförderstrategien angewendet werden?	Einfachauswahl <ul style="list-style-type: none"> ○ Klar und schlüssig dargestellt ○ Nur teilweise nachvollziehbar ○ Unklar, warum die Strategien eingesetzt werden 	Keine
12	Was sollte sich verbessern, damit die Sammlung von Sprachförderstrategien nachvollziehbarer wird?	Freitext	Diese Frage erscheint, wenn bei Frage 11 die mittlere oder untere Antwort angekreuzt wurde
13	Empfinden Sie die Videoaufnahmen und Illustrationen als hilfreiche Beispiele zur Anwendung der Sprachförderstrategien?	Ja/Nein-Antwort	Keine

14	Weshalb empfinden Sie die Videoaufnahmen/Illustrationen als nicht hilfreiche Beispiele zur Anwendung der Sprachförderstrategien?	Freitext	Diese Frage erscheint, wenn bei Frage 13 «Nein» angekreuzt wurde
15	Kannten Sie die beschriebenen Sprachförderstrategien vor dem Studieren der Webseite schon?	Einfachauswahl <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Ja, vollständig <input type="radio"/> Zum Teil <input type="radio"/> Nein, gar nicht 	Keine
16	Welche der beschriebenen Sprachförderstrategie(n) erachten Sie als besonders gewinnbringend für Ihre Arbeit als Fachperson Kinderbetreuung? Bitte beschreiben Sie kurz weshalb.	Mehrfachauswahl + Textfeld <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Handlungen sprachlich begleiten <input type="radio"/> Sprach fördern im Dialog <input type="radio"/> Sprachfördernde Fragen <input type="radio"/> Sprache modellieren <input type="radio"/> Redirect <input type="radio"/> Dialogisches Bilderbuchbetrachten 	Keine
17	Was empfinden Sie als positiv an dieser Webseite?	Freitext	Keine
18	Welche Erweiterungsmöglichkeiten, Wünsche oder Verbesserungsvorschläge haben Sie für die Webseite?	Freitext	Keine
19	Hat sich Ihre Sicht auf Sprachförderung im Kita-Alltag durch die Webseite verändert? Wenn ja, inwiefern?	Ja/Nein-Antwort mit Kommentarfeld	Keine
20	Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie eine oder mehrere der beschriebenen Sprachförderstrategien im Kita-Alltag bewusster und gezielter anwenden werden?	Einfachauswahl <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Auf jeden Fall <input type="radio"/> Sehr wahrscheinlich <input type="radio"/> Eher wahrscheinlich <input type="radio"/> Eher unwahrscheinlich <input type="radio"/> Sehr unwahrscheinlich 	Keine
21	Wenn Sie die Webseite in drei Worten beschreiben sollten – welche wären das?	Drei Textfelder	Keine

22	Sind Sie Lernende oder ausgebildete Fachperson Kinderbetreuung?	Einfachauswahl <ul style="list-style-type: none"> ○ Lernende Fachperson Kinderbetreuung ○ Ausgebildete Fachperson Kinderbetreuung 	Keine
23	Wie viele Jahre Berufserfahrung haben Sie?	Einfachauswahl <ul style="list-style-type: none"> ○ 0-3 Jahre ○ 4-6 Jahre ○ 7-10 Jahre ○ 11+ Jahre 	Diese Frage erscheint, wenn bei Frage 22 «Ausgebildete Fachperson Kinderbetreuung» angekreuzt wurde

Schluss text

Herzlichen Dank für das Ausfüllen der Umfrage und die Unterstützung meiner Bachelorarbeit.

Liebe Grüsse, Alexandra Lehmann

10.2 Antworten aus der Umfrage

10.2.1 Aufbereitete Daten

Die Tabellen fassen die Antworten zu den Fragen zusammen, die in Kapitel 5.1 ausgewertet wurden. Jede befragte Person erhielt einen mit einem Buchstaben gekennzeichneten Antwortbogen (siehe Kapitel 9.2.2). Um einen besseren Überblick über die Ergebnisse zu erhalten, wurden nachfolgende Tabellen erstellt, in denen jeweils alle Antworten zu einer einzelnen Frage gesammelt dargestellt sind. In den Tabellen ist bei jeder Antwort der entsprechende Buchstabe eingetragen, wenn die Person diese Antwort in der Umfrage ausgewählt hat. Bei offenen Fragen (Fragen 17, 18 und 21) ist die jeweilige Antwort der Person hinter dem Buchstaben aufgeführt.

Frage 1	Antworten aus dem Fragebogen (Antwortbögen buchstabencodiert, siehe Kapitel 9.2.2)				
	Ansprechend	Übersichtlich	Neutral	Unübersichtlich	Wenig ansprechend
Wie wirkt die Webseite allgemein auf Sie?	A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, N, O, P, R, S, T	D, G, H, J, L, M, N, P, Q, R, S, T	I		
	16 Antworten	12 Antworten	1 Antwort	0 Antworten	0 Antworten

Frage 2	Antworten aus dem Fragebogen (Antwortbögen buchstabencodiert, siehe Kapitel 9.2.2)				
	Gut strukturiert	Übersichtlich	Teils logisch, teils unlogisch	Keine klare Struktur	Wirkt chaotisch
Wie schätzen Sie den Aufbau	A, B, C, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T	D, G, I, J, R, S			

der Webseite ein?					
	19 Antworten	6 Antworten	0 Antworten	0 Antworten	0 Antworten

Frage 3	Antworten aus dem Fragebogen (Antwortbögen buchstabencodiert, siehe Kapitel 9.2.2)			
	Gut zu verstehen	Einigermassen verständlich aber mit unklaren Stellen	Kaum bis gar nicht verständlich	
Sind die Texte auf der Webseite verständlich formuliert?	A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T			
	19 Antworten	0 Antworten	0 Antworten	

Frage 5	Antworten aus dem Fragebogen (Antwortbögen buchstabencodiert, siehe Kapitel 9.2.2)		
	Einfach und Benutzerfreundlich	Umständlich	
Wie schätzen Sie die Navigation der Webseite ein?	A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T		
	19 Antworten	0 Antworten	

Frage 7	Antworten aus dem Fragebogen (Antwortbögen buchstabencodiert, siehe Kapitel 9.2.2)		
	Hilfreich für die Anwendung von Sprachförderstrategien im Kita-Alltag	Keinen positiven oder negativen Nutzen	Nicht hilfreich
Wie schätzen Sie die Gebrauchstauglichkeit der Webseite ein?	A, B, C, D, E, G, H, J, K, L, M, O, P, Q, S, T	N	
	16 Antworten	1 Antwort	0 Antworten

Frage 9	Antworten aus dem Fragebogen (Antwortbögen buchstabencodiert, siehe Kapitel 9.2.2)		
	Klar und schlüssig dargestellt	Nur teilweise nachvollziehbar	Unklar
Ist nachvollziehbar, wie die beschriebenen Strategien angewendet werden?	A, B, C, D, E, G, H, J, K, L, M, N, O, P, Q, S, T		
	17 Antworten	0 Antworten	0 Antworten

Frage 11	Antworten aus dem Fragebogen (Antwortbögen buchstabencodiert, siehe Kapitel 9.2.2)		
	Klar und schlüssig dargestellt	Nur teilweise nachvollziehbar	Unklar
Ist nachvollziehbar, weshalb die beschriebenen Strategien angewendet werden?	A, B, C, D, E, G, H, J, K, L, M, N, O, P, Q, S, T		

	17 Antworten	0 Antworten	0 Antworten
--	--------------	-------------	-------------

Frage 13	Antworten aus dem Fragebogen (Antwortbögen buchstabencodiert, siehe Kapitel 9.2.2)		
	Ja	Nein	
Empfinden Sie Videoaufnahmen und Illustrationen hilfreiche Beispiele?	A, B, C, D, E, G, H, J, K, L, M, N, O, P, Q, S, T		
	17 Antworten	0 Antworten	

Frage 15	Antworten aus dem Fragebogen (Antwortbögen buchstabencodiert, siehe Kapitel 9.2.2)		
	Ja, vollständig	Zum Teil	Nein, gar nicht
Kannten Sie die beschriebenen Strategien vor dem Studieren der Webseite schon?	B, C, E, J, K, S	A, D, G, H, L, M, N, P, Q, T	O
	6 Antworten	10 Antworten	1 Antwort

Frage 16	Antworten aus dem Fragebogen (Antwortbögen buchstabencodiert, siehe Kapitel 9.2.2)					
	Handlungen sprachlich begleiten	Sprache fördern im Dialog	Sprachfördernde Fragen	Sprache modellieren	Redirect	Dialogisches Bilderbuch betrachten
Welche der beschriebenen Sprachförderstrategien empfinden Sie als besonders gewinnbringend für Ihre Arbeit?	D, E, J, K, L, N, O, S	H, K, O, Q, T	K, L, M, N, O, Q, S	A, K, O, S, T	D, K, L, O	C, K, M, O, Q, S
	8 Antworten	5 Antworten	7 Antworten	5 Antworten	4 Antworten	6 Antworten

Frage 17 und Antworten aus dem Fragebogen (Antwortbögen buchstabencodiert, siehe Kapitel 9.2.2)
Was empfinden Sie als positiv an dieser Webseite?
<ul style="list-style-type: none"> ○ A: Einfach zugänglich, alltagsnahe Beispiele ○ C: Das sie sehr strukturiert und verständlich ist, so kann jeder davon profitieren ○ D: Erklärungen zu den einzelnen Methoden, fachliche Hinweise dazu und Anwendungsbeispiele!! Gute Übersicht so! ○ E: Inhalt und Darstellung der Webseite sind top ○ H: Kurz und knapp und sehr gut erklärt ○ J: Gut verständlich aber trotzdem fachlich. Tolle Arbeit ○ K: Sehr lehrreich ○ L: Die Videos finde ich mega toll. Sie sind sehr verständlich dargestellt und auch wahrheitsgetreu. Super gemacht! ○ M: Sie ist übersichtlich gestaltet, man kommt nach und nach zum nächsten Thema ○ N: Die Webseite ist sehr ausführlich und klar beschrieben. Es werden wichtige Themen abgedeckt, die essenziell wichtig für unseren Kitaalltag sind. Ebenso die Darbietung der einzelnen Themen sehr ansprechend.

- O: Das man hier sein Wissen erweitern kann und mir als Lernende wird mir das bestimmt noch mehr helfen da ich mich hier informieren kann.
- Q: Sehr übersichtlich, einfach gestaltet
- S: Ich finde es eine sehr wertvolle Website, informativ für alle Fachpersonen und sehr gewinnbringend. Einfache Methoden werden nochmals genau erklärt und anhand von Videobeispielen klar ersichtlich gemacht. Ich kannte viel schon, war aber durch die fachliche und doch leicht verständliche Website sehr angesprochen und konnte so mein Team nochmals gezielt darauf aufmerksam machen.
- T: Es ist alles sehr genau beschrieben, Wörter oder Aussagen welche Fragen aufwerfen können sind separat beschrieben und die Videos runden die Texte noch ab das es zu keiner Verwirrung kommt.

Frage 18 und Antworten aus dem Fragebogen (Antwortbögen buchstabencodiert, siehe Kapitel 9.2.2)

Welche Erweiterungsmöglichkeiten, Wünsche oder Verbesserungsvorschläge haben Sie für die Webseite?

- C: Keine.
- D: Sind einige Methoden und viel Infos, Aufteilung eventuell von Vorteil fürs Alter? So können Fachpersonen gezielter suchen, was sie genau brauchen,
- E: keine
- H: keine
- J: Keine
- K: Keine
- L: Keine, alles top!
- M: Ich finde sie an sich gut, es gibt jedoch viel Text, ich persönlich kann besser an längeren Texten konzentriert bleiben wenn Bilder vorhanden sind oder etwas Abwechslung innerhalb der Seiten (andere Schriftarten, Gegenfragen, Reflexionsmöglichkeiten für den Alltag)
- N: Nur, dass die Skalierung auf ein Handyformat angepasst wird :)
- O: Hab keine es ist sehr gut formuliert und aufgeteilt bin mit dieser Webseite sehr zufrieden und sehr dankbar das so eine Webseite entstehen wird.
- Q: Mehr Farbe
- S: Bitte online lassen, es ist wahnsinnig wertvoll, insbesondere die Videosequenzen und die fachliche Erläuterung
- T: Bei den Videos den Anfang ein wenig kürzer schneiden, da einem dieser sehr lang vorkommt.

Frage 19	Antworten aus dem Fragebogen (Antwortbögen buchstabencodiert, siehe Kapitel 9.2.2)	
	Ja	Nein
Hat sich Ihre Sicht auf Sprachförderung im Kita-Alltag durch die Webseite verändert?	A, C, D, E, H, J, K, L, M, N, O, S	Q, T
	12 Antworten	2 Antworten

Frage 20	Antworten aus dem Fragebogen (Antwortbögen buchstabencodiert, siehe Kapitel 9.2.2)				
	Auf jeden Fall	Sehr wahrscheinlich	Eher wahrscheinlich	Eher unwahrscheinlich	Sehr unwahrscheinlich
Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie eine oder mehrere der beschriebenen Strategien im Kita-Alltag bewusster und	A, C, E, K, L, N, S	D, H, J, M, O, T	Q		

gezielter anwenden werden?					
	7 Antworten	6 Antworten	1 Antwort	0 Antworten	0 Antworten

Frage 21 und Antworten aus dem Fragebogen (Antwortbögen buchstabencodiert, siehe Kapitel 9.2.2)	
Wenn Sie die Webseite in drei Worten beschreiben müssten, welche wären es?	
<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> A: ansprechend, strukturiert, alltagsnah <input type="radio"/> C: spannend, hilfreich, strukturiert <input type="radio"/> D: professionell, informativ, abwechslungsreich <input type="radio"/> E: strukturiert, hilfreich, alltagstauglich <input type="radio"/> H: schön gestaltet, übersichtlich, gut erklärt <input type="radio"/> J: fachlich, sachlich, strukturiert <input type="radio"/> K: lehrreich, klar, ausführlich <input type="radio"/> L: übersichtlich, informativ, verständlich <input type="radio"/> M: alltagstauglich, fördern für FaBes & Eltern, hilfreich <input type="radio"/> N: informativ, zielorientiert, ausführlich <input type="radio"/> O: hilfreich, interessant, sehr gut strukturiert <input type="radio"/> Q: schlicht, einfach, übersichtlich <input type="radio"/> S: kompetent, ausführlich, interessant <input type="radio"/> T: verständlich, hilfreich, sensibilisierend 	

Frage 22	Antworten aus dem Fragebogen (Antwortbögen buchstabencodiert, siehe Kapitel 9.2.2)	
	Lernende Fachperson Kinderbetreuung	Ausgebildete Fachperson Kinderbetreuung
Sind Sie Lernende oder ausgebildete Fachperson Kinder- betreuung?	K, O	A, C, D, E, H, J, L, M, N, Q, S, T
	2 Antworten	12 Antworten

10.2.2 Vollständige Antwortdateien aus LimeSurvey

A

A1. Wie wirkt die Webseite allgemein auf Sie?

Ampechend
 Übersichtlich
 Neutral - weder besonders positiv noch negativ
 Unübersichtlich
 Wenig ansprechend

A2. Wie schätzen Sie den Aufbau der Webseite ein?

Gut strukturiert
 Übersichtlich
 (Etwas) logisch, (etwas) unlogisch
 Es ist keine klare Struktur ersichtl.
 Die Webseite wirkt chaotisch

A3. Sind die Texte auf der Webseite verständlich (normiert)?

Die Texte sind gut zu verstehen
 Einigenmassen verständlich, aber mit einigen unklaren Stellen
 Ich verstehe die Texte kaum bis gar nicht, viele Stellen sind unklar

A4. Weshalb sind die Texte nicht verständlich?

Die Sprache ist zu fischisch
 Der Zusammenhang zwischen den Inhalten ist unklar
 Die Texte sind zu lang
 Wichtige Informationen sind missverständlich formuliert
 Ich musste die Texte mehrmals lesen, um den Sinn zu verstehen
 Anderer Grund

A5. Wie schätzen Sie die Navigation der Webseite ein?

Einfach und benutzertfreundlich
 (Un)verständlich, schwierig sich zurecht zu finden

A6. Wie könnte die Bedienbarkeit der Webseite verbessert werden?

A7. Wie schätzen Sie die Gebrauchstauglichkeit der Webseite ein? Ist die Webseite für den Gebrauch von Sprachförderstrategien im Kita-Alltag nützlich?

Die Webseite hat keinen positiven oder negativen Nutzen für den Gebrauch von Sprachförderstrategien
 Die Webseite hat keinen positiven oder negativen Nutzen für den Gebrauch von Sprachförderstrategien
 Die Webseite ist nicht hilfreich

A8. Was müsste verbessert werden, damit die Webseite einen Gewinn für die Arbeit als Fachperson Kinderbetreuung in Bezug auf die Sprachförderung bringt?

A9. Inwieweit ist, wie die beschriebenen Sprachförderstrategien angewendet werden?

Klar und schlüssig dargestellt
 Nur teilweise nachvollziehbar
 Unklar, warum die Strategien eingesetzt werden

A10. Was sollte sich verbessern, damit die Sammlung von Sprachförderstrategien nachvollziehbarer wird?

A11. Ist nachvollziehbar, weshalb die beschriebenen Sprachförderstrategien angewendet werden?

Klar und schlüssig dargestellt
 Nur teilweise nachvollziehbar
 Unklar, warum die Strategien eingesetzt werden

A12. Was sollte sich verbessern, damit die Sammlung von Sprachförderstrategien nachvollziehbarer wird?

A13. Empfanden Sie die Videoaufnahmen und Illustrationen als hilfreiche Beispiele zur Anwendung der Sprachförderstrategien?

Ja
 Nein

A14. Weshalb empfanden Sie die Videoaufnahmen/Illustrationen als nicht hilfreiche Beispiele zur Anwendung der Sprachförderstrategien?

A15. Konnten Sie die beschriebenen Sprachförderstrategien von den Studierenden der Webseite sehen?

Ja, vollständig
 Zum Teil
 Nein, gar nicht

A16. Welche der beschriebenen Sprachförderstrategien (s) erschienen Sie als besonders gewinnbringend für Ihre Arbeit als Fachperson Kinderbetreuung?

Bitte beschreiben Sie kurz weshalb Handlungen sprachlich begleiten

Kommentar

Sprache (Ordern im Dialog)

Kommentar

Sprache für die Fragen

Kommentar

Sprache modellieren

Kommentar

Reduziert

Kommentar

Dialogisches Bilderbuchbeobachten

Kommentar

A17. Was empfinden Sie als positiv an dieser Webseite?

Functor angeregten, aktuelle Beispiele

A18. Wie ist Erreichungsmöglichkeit, Wandler oder Verbesserungswürdiger haben Sie für die Webseite?

A19. Hat sich Ihr Sicht auf Sprachförderung in Kita-Alltag durch die Webseite verändert? Wenn ja, inwiefern?

Ja
 Nein

Es ist mehr in meinem Bewusstsein

A20. Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie eine oder mehrere der beschriebenen Sprachförderstrategien im Kita-Alltag bewusst und gezielt anwenden werden?

Auf jeden Fall
 Sehr wahrscheinlich
 Etwas wahrscheinlich
 Etwas unwahrscheinlich
 Sehr unwahrscheinlich

A21. Wenn Sie die Webseite in drei Worten beschreiben sollten - welche wären das?

A n s p r e c h l i c h
 S t r u k t u r i e r t
 A l l t a g s n a h

A22. Sind Sie Lernende oder angeleitete Fachperson Kinderbetreuung?

Lernende Fachperson Kinderbetreuung
 Angeleitete Fachperson Kinderbetreuung

A23. Wie viele Jahre Berufserfahrung haben Sie?

0-3 Jahre
 4-6 Jahre
 7-10 Jahre
 11+ Jahre

B

- A1. Wie wirkt die Webseite allgemein auf Sie?
- Ansprechend
 Übersichtlich
 Neutral – weder besonders positiv noch negativ
 Unübersichtlich
 Wenig ansprechend
- A2. Wie schätzen Sie den Aufbau der Webseite ein?
- Gut strukturiert
 Übersichtlich
 Teilw. logisch, teilw. unlogisch
 Es ist keine klare Struktur ersichtlich
 Die Webseite wirkt chaotisch
- A3. Sind die Texte auf der Webseite verständlich formuliert?
- Die Texte sind gut zu verstehen
 Einiges ist verständlich, aber mit einigen unklaren Stellen
 Ich verstehe die Texte kaum bis gar nicht, viele Stellen sind unklar
- A4. Weshalb sind die Texte nicht verständlich?
- Die Sprache ist zu fachlich
 Der Zusammenhang zwischen den Inhalten ist unklar
 Die Texte sind zu lang
 Wichtige Informationen sind missverständlich formuliert
 Ich musste die Texte mehrmals lesen, um den Sinn zu verstehen
 Anderer Grund
- A5. Wie schätzen Sie die Navigation der Webseite ein?
- Einfach und benutzerfreundlich
 Umständlich, schwierig sich zurecht zu finden
- A6. Wie könnte die Bedienbarkeit der Webseite verbessert werden?
-
- A7. Wie schätzen Sie die Gebrauchstauglichkeit der Webseite ein? Ist die Webseite für den Gebrauch von Sprachförderstrategien im Kita-Alltag nützlich?
- Die Webseite ist hilfreich für die Anwendung von Sprachförderstrategien im Kita-Alltag
 Die Webseite hat keinen positiven oder negativen Nutzen für den Gebrauch von Sprachförderstrategien
 Die Webseite ist nicht hilfreich
- A8. Was müsste verbessert werden, damit die Webseite einen Gewinn für die Arbeit als Fachperson Kinderbetreuung in Bezug auf die Sprachförderung bringt?
-
- A9. Ist nachvollziehbar, wie die beschriebenen Sprachförderstrategien angewendet werden?
- Klar und schlüssig dargestellt
 Nur teilweise nachvollziehbar
 Unklar, wie die Strategien eingesetzt werden
- A10. Was sollte sich verbessern, damit die Sammlung von Sprachförderstrategien nachvollziehbarer wird?
-
- A11. Ist nachvollziehbar, weshalb die beschriebenen Sprachförderstrategien angewendet werden?
- Klar und schlüssig dargestellt
 Nur teilweise nachvollziehbar
 Unklar, warum die Strategien eingesetzt werden
- A12. Was sollte sich verbessern, damit die Sammlung von Sprachförderstrategien nachvollziehbarer wird?
-
- A13. Empfinden Sie die Videoaufnahmen und Illustrationen als hilfreiche Beispiele zur Anwendung der Sprachförderstrategien?
- Ja
 Nein

- A14. Wie oft empfinden Sie die Videoaufnahmen/Illustrationen als nicht hilfreiche Beispiele zur Anwendung der Sprachförderstrategien?
-
- A15. Können Sie die beschriebenen Sprachförderstrategien vor dem Schließen der Webseite sehen?
- Ja, vollständig
 Zum Teil
 Nein, gar nicht
- A16. Welche der beschriebenen Sprachförderstrategien empfinden Sie als besonders geschäftsinfließend für Ihre Arbeit als Fachperson Kinderbetreuung?
- Ihre Beschreibung hier kurz beschreiben
- Handlungen sprachlich begleiten
 Kommentar
 Sprache fördern im Dialog
 Kommentar
 Sprachfördernde Fragen
 Kommentar
 Sprache modellieren
 Kommentar
 Retexten
 Kommentar
 Dialogisches Bildbuch betrachten
 Kommentar
- A17. Was empfinden Sie als positiv an dieser Webseite?
-
- A18. Welche Erweiterungsmöglichkeiten, Wünsche oder Verbesserungsvorschläge haben Sie für die Webseite?
-
- A19. Bis zu welchem Grad ist die Sprachförderung im Kita-Alltag durch die Webseite verändert? Wenn ja, um wieviel?
- Ja
 Nein
-
- A20. Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie eine oder mehrere der beschriebenen Sprachförderstrategien im Kita-Alltag bewusst und gezielte anwenden werden?
- Auf jeden Fall
 Sehr wahrscheinlich
 Eher wahrscheinlich
 Eher unwahrscheinlich
 Sehr unwahrscheinlich
- A21. Wenn Sie eine Webseite in drei Worten beschreiben sollten – welche wären das?
-
- A22. Sind Sie Lernende oder ausgebildete Fachperson Kinderbetreuung?
- Lernende Fachperson Kinderbetreuung
 Ausgebildete Fachperson Kinderbetreuung
- A23. Wie viele Jahre Berufserfahrung haben Sie?
- 0-3 Jahre
 4-6 Jahre
 7-10 Jahre
 11+ Jahre

C

- A1. Wie wirkt die Webseite allgemein auf Sie?
- Ausprechend
 - Übersichtlich
 - Neutral - weder besonders positiv noch negativ
 - Unübersichtlich
 - Wenig ansprechend
- A2. Wie schätzen Sie den Aufbau der Webseite ein?
- Gut strukturiert
 - Übersichtlich
 - Teils logisch, teils unlogisch
 - Es ist keine klare Struktur ersichtlich
 - Die Webseite wirkt chaotisch
- A3. Sind die Texte auf der Webseite verständlich formuliert?
- Die Texte sind gut zu verstehen
 - Eingemessen verständlich, aber mit einigen unklaren Stellen
 - Ich verstehe die Texte kaum bis gar nicht, viele Stellen sind unklar
- A4. Weshalb sind die Texte nicht verständlich?
- Die Sprache ist zu fachlich
 - Der Zusammenhang zwischen den Inhalten ist unklar
 - Die Texte sind zu lang
 - Wichtige Informationen sind missverständlich formuliert
 - Ich musste die Texte mehrmals lesen, um den Sinn zu verstehen
 - Anderer Grund
- A5. Wie schätzen Sie die Navigation der Webseite ein?
- Einfach und benutzerfreundlich
 - Unverständlich, schwierig sich zurecht zu finden
- A6. Wie könnte die Bedienbarkeit der Webseite verbessert werden?
-
- A7. Wie schätzen Sie die Gebrauchstauglichkeit der Webseite ein? Ist die Webseite für den Gebrauch von Sprachförderstrategien im Kita-Alltag nützlich?
- Die Webseite ist hilfreich für die Anwendung von Sprachförderstrategien im Kita-Alltag
 - Die Webseite hat keinen positiven oder negativen Nutzen für den Gebrauch von Sprachförderstrategien
 - Die Webseite ist nicht hilfreich
- A8. Was müsste verbessert werden, damit die Webseite einen Gewinn für die Arbeit als Fachperson Kinderbetreuung in Bezug auf die Sprachförderung bringt?
-
- A9. Ist nachvollziehbar, wie die beschriebenen Sprachförderstrategien angewendet werden?
- Klar und schlüssig dargestellt
 - Nur teilweise nachvollziehbar
 - Unklar, wie die Strategien eingesetzt werden
- A10. Was sollte sich verbessern, damit die Sammlung von Sprachförderstrategien nachvollziehbarer wird?
-
- A11. Ist nachvollziehbar, weshalb die beschriebenen Sprachförderstrategien angewendet werden?
- Klar und schlüssig dargestellt
 - Nur teilweise nachvollziehbar
 - Unklar, warum die Strategien eingesetzt werden
- A12. Was sollte sich verbessern, damit die Sammlung von Sprachförderstrategien nachvollziehbarer wird?
-
- A13. Empfinden Sie die Videoaufnahmen und Illustrationen als hilfreiche Beispiele zur Anwendung der Sprachförderstrategien?
- Ja
 - Nein

- A14. Weshalb empfinden Sie die Videoaufnahmen/Illustrationen als nicht hilfreiche Beispiele zur Anwendung der Sprachförderstrategien?
-
- A15. Können Sie die beschriebenen Sprachförderstrategien vor dem Studieren der Webseite sehen?
- Ja, vollständig
 - Zum Teil
 - Nein, gar nicht
- A16. Welche der beschriebenen Sprachförderstrategie(n) machen Sie als besonders gewinnbringend für Ihre Arbeit als Fachperson Kinderbetreuung?
- Bitte beschreiben Sie kurz weshalb.
- Handlangen sprachlich begleiten
- Konkret:
- Sprache fördern im Dialog
- Kommentar:
- Sprachfördernde Fragen
- Kommentar:
- Sprache modellieren
- Kommentar:
- Redirekt
- Kommentar:
- Dialogisches Bilderbuchbetrachten
- Kommentar:
- Es hat mir geholfen den Kindern dadurch einen besseren und schüleren Einblick in das "Beechli anschauen" zu schaffen
- A17. Was empfinden Sie als positiv an dieser Webseite?
- Das sie sehr strukturiert und verständlich ist, so kann jeder davon profitieren
-
- A18. Welche Erweiterungsmöglichkeiten, Wünsche oder Verbesserungsvorschläge haben Sie für die Webseite?
- Keine
-
- A19. Hat sich Ihre Sicht auf Sprachförderung im Kita-Alltag durch die Webseite verändert? Wenn ja, inwiefern?
- Ja
 - Nein
- Man sieht die Kommunikation von anderen Perspektiven und das ist sehr wertvoll
-
- A20. Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie eine oder mehrere der beschriebenen Sprachförderstrategien im Kita-Alltag bewusster und gezielter anwenden werden?
- Auf jeden Fall
 - Sehr wahrscheinlich
 - Eher wahrscheinlich
 - Eher unwahrscheinlich
 - Sehr unwahrscheinlich
- A21. Wenn Sie die Website in drei Worten beschreiben sollten – welche wären das?
- | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | p | a | n | e | n | d |
| H | i | r | e | i | c | h |
| S | t | r | a | k | u | r |
- A22. Sind Sie Lernende oder ausgebildete Fachperson Kinderbetreuung?
- Lernende Fachperson Kinderbetreuung
 - Ausbildete Fachperson Kinderbetreuung
- A23. Wie viele Jahre Berufserfahrung haben Sie?
- 0-3 Jahre
 - 4-6 Jahre
 - 7-10 Jahre
 - 11+ Jahre

D

- A1. Wie wirkt die Webseite allgemein auf Sie?
- Ansprechend
 - Übersichtlich
 - Neutral - weder besonders positiv noch negativ
 - Unübersichtlich
 - Wenig ansprechend
- A2. Wie schätzen Sie den Aufbau der Webseite ein?
- Gut strukturiert
 - Übersichtlich
 - Teilw. logisch, teils unlogisch
 - Es ist keine klare Struktur ersichtlich
 - Die Webseite wirkt unübersichtlich
- A3. Sind die Texte auf der Webseite verständlich formuliert?
- Die Texte sind gut zu verstehen
 - Einigemassen verständlich, aber mit einigen unklaren Stellen
 - Ich verstehe die Texte kaum bis gar nicht, viele Stellen sind unklar
- A4. Weshalb sind die Texte nicht verständlich?
- Die Sprache ist zu fachlich
 - Der Zusammenhang zwischen den Inhalten ist unklar
 - Die Texte sind zu lang
 - Wichtige Informationen sind missverständlich formuliert
 - Ich musste die Texte mehrmals lesen, um den Sinn zu verstehen
 - Anderer Grund
- A5. Wie schätzen Sie die Navigation der Webseite ein?
- Einfach und benutzerfreundlich
 - Unständlich, schwierig sich zurecht zu finden
- A6. Wie könnte die Benutzbarkeit der Webseite verbessert werden?
-
- A7. Wie schätzen Sie die Gebrauchstauglichkeit der Webseite ein? Ist die Webseite für den Gebrauch von Sprachförderstrategien im Kita-Alltag nützlich?
- Die Webseite ist hilfreich für die Anwendung von Sprachförderstrategien im Kita-Alltag
- Die Webseite hat keinen positiven oder negativen Nutzen für den Gebrauch von Sprachförderstrategien
- Die Webseite ist nicht hilfreich
- A8. Was müsste verbessert werden, damit die Webseite einen Gewinn für die Arbeit als Fachperson Kinderbetreuung in Bezug auf die Sprachförderung bringt?
-
- A9. Ist nachvollziehbar, wie die beschriebenen Sprachförderstrategien angewendet werden?
- Klar und schlüssig dargestellt
 - Nur teilweise nachvollziehbar
 - Unklar, wie die Strategien eingesetzt werden
- A10. Was sollte sich verbessern, damit die Sammlung von Sprachförderstrategien nachvollziehbarer wird?
-
- A11. Ist nachvollziehbar, weshalb die beschriebenen Sprachförderstrategien angewendet werden?
- Klar und schlüssig dargestellt
 - Nur teilweise nachvollziehbar
 - Unklar, warum die Strategien eingesetzt werden
- A12. Was sollte sich verbessern, damit die Sammlung von Sprachförderstrategien nachvollziehbarer wird?
-
- A13. Empfinden Sie die Videoaufnahmen und Illustrationen als hilfreiche Beispiele zur Anwendung der Sprachförderstrategien?
- Ja
 - Nein

- A14. Weshalb empfinden Sie die Videoaufnahmen/Illustrationen als nicht hilfreiche Beispiele zur Anwendung der Sprachförderstrategien?
-
- A15. Konnten Sie die beschriebenen Sprachförderstrategien vor dem Studieren der Webseite schon?
- Ja, vollständig
 - Zum Teil
 - Nein, gar nicht
- A16. Welche der beschriebenen Sprachförderstrategien erachten Sie als besonders gewinnbringend für Ihre Arbeit als Fachperson Kinderbetreuung?
- Bitte beschreiben Sie kurz weshalb.
- Handlungen sprachlich begleiten
- Kommentar:
- Fühle mich dann noch wohler in der Interaktion mit dem Kind und berufe so einen Zugang zum Kind zu erhalten
- Sprache fördern im Dialog
- Kommentar:
- Sprachfördernde Fragen
- Kommentar:
- Sprache modellieren
- Kommentar:
- Redirect
- Kommentar:
- Soziale Interaktion zu fördern kann in jegliche Situationen gut sein und lässt das Kind auch die Gelegenheit Sprache im Kontext des sozialen Umfeldes anzuwenden
- Dialogisches Bilderbuchbetrachten
- Kommentar:
- A17. Was empfinden Sie als positiv an dieser Webseite?
- Erläutern zu den einzelnen Methoden, fachliche Hinweise dazu und Anwendungsbeispiele! Gute Übersicht sei.
- A18. Welche Frauerungsmöglichkeiten, Wünsche oder Verbesserungsvorschläge haben Sie für die Webseite?
- Sind einige Methoden und viel Infos, Aufzählung eventuell von Vorteil fürs Alter? So können Fachpersonen gezielter suchen, was sie genau brauchen
- A19. Hat sich Ihre Sicht auf Sprachförderung im Kita-Alltag durch die Webseite verändert? Wenn ja, inwiefern?
- Ja
 - Nein
- Ich als Vorbild und Sprachpartner bin eine zentrale Figur als enge Bezugsperson bei der Sprachentwicklung eines Kindes
- A20. Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie eine oder mehrere der beschriebenen Sprachförderstrategien im Kita-Alltag bewusster und gezielter anwenden werden?
- Auf jeden Fall
 - Sehr wahrscheinlich
 - Eher wahrscheinlich
 - Eher unwahrscheinlich
 - Sehr unwahrscheinlich
- A21. Wenn Sie die Webseite in drei Worten beschreiben sollten - welche wären das?
- | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | r | a | h | e | i | t | i | n |
| i | n | f | r | m | a | i | t | e |
| a | b | w | e | c | h | s | i | u |
- A22. Sind Sie Lernende oder ausgebildete Fachperson Kinderbetreuung?
- Lernende Fachperson Kinderbetreuung
 - Ausbildete Fachperson Kinderbetreuung
- A23. Wie viele Jahre Berufserfahrung haben Sie?
- 0-3 Jahre
 - 4-6 Jahre
 - 7-10 Jahre
 - 11+ Jahre

E

- A1. Wie wirkt die Webseite allgemein auf Sie?
- Ansprchend
 - Übersichtlich
 - Neutral - weder besonders positiv noch negativ
 - Unübersichtlich
 - Wenig ansprechend
- A2. Wie schätzen Sie den Aufbau der Webseite ein?
- Gut strukturiert
 - Übersichtlich
 - Teils logisch, teils unlogisch
 - Es ist keine klare Struktur ersichtlich
 - Die Webseite wirkt chaotisch
- A3. Sind die Texte auf der Webseite verständlich formuliert?
- Die Texte sind gut zu verstehen
 - Eingermessen verständlich, aber mit einigen unklaren Stellen
 - Ich verstehe die Texte kaum bis gar nicht, viele Stellen sind unklar
- A4. Weshalb sind die Texte nicht verständlich?
- Die Sprache ist zu fachlich
 - Der Zusammenhang zwischen den Inhalten ist unklar
 - Die Texte sind zu lang
 - Wichtige Informationen sind missverständlich formuliert
 - Ich musste die Texte mehrmals lesen, um den Sinn zu verstehen
 - Anderer Grund
- A5. Wie schätzen Sie die Navigation der Webseite ein?
- Einfach und benutzerfreundlich
 - Unständig, schwierig sich zurecht zu finden
- A6. Wie könnte die Bedienbarkeit der Webseite verbessert werden?
-
- A7. Wie schätzen Sie die Gebrauchstauglichkeit der Webseite ein? Ist die Webseite für den Gebrauch von Sprachförderstrategien im Kita-Alltag nützlich?
- Die Webseite ist hilfreich für die Anwendung von Sprachförderstrategien im Kita-Alltag
- Die Webseite hat keinen positiven oder negativen Nutzen für den Gebrauch von Sprachförderstrategien
- Die Webseite ist nicht hilfreich
- A8. Was müsste verbessert werden, damit die Webseite einen Gewinn für die Arbeit als Fachperson Kinderbetreuung in Bezug auf die Sprachförderung bringt?
-
- A9. Ist nachvollziehbar, wie die beschriebenen Sprachförderstrategien angewendet werden?
- Klar und schlüssig dargestellt
 - Nur teilweise nachvollziehbar
 - Unklar, wie die Strategien eingesetzt werden
- A10. Was sollte sich verbessern, damit die Sammlung von Sprachförderstrategien nachvollziehbarer wird?
-
- A11. Ist nachvollziehbar, weshalb die beschriebenen Sprachförderstrategien angewendet werden?
- Klar und schlüssig dargestellt
 - Nur teilweise nachvollziehbar
 - Unklar, warum die Strategien eingesetzt werden
- A12. Was sollte sich verbessern, damit die Sammlung von Sprachförderstrategien nachvollziehbarer wird?
-
- A13. Empfehlen Sie die Videoaufnahmen und Illustrationen als hilfreiche Beispiele zur Anwendung der Sprachförderstrategien?
- Ja
 - Nein

- A14. Weshalb empfehlen Sie die Videoaufnahmen/Illustrationen als nicht hilfreiche Beispiele zur Anwendung der Sprachförderstrategien?
-
- A15. Können Sie die beschriebenen Sprachförderstrategien vor dem Studieren der Webseite sehen?
- Ja, vollständig
 - Zum Teil
 - Nein, gar nicht
- A16. Welche der beschriebenen Sprachförderstrategien(en) erachten Sie als besonders gewinnbringend für Ihre Arbeit als Fachperson Kinderbetreuung?
- Ritte beschreiben Sie kurz wiederholt
- Handlungen sprachlich begleiten

Sprache fördern im Dialog

Sprachorientierte Fragen

Sprache modellieren

Redirect

Dialogisches Bilderbuchbetrachten

Wie empfanden Sie als positiv an dieser Webseite?
(Inhalt und Darstellung der Website sind neu)

Welche Erweiterungsöglichkeiten, Wünsche oder Verbesserungsvorschläge haben Sie für die Webseite?

keine

A19. Hat sich Ihre Sicht auf Sprachförderung im Kita-Alltag durch die Webseite verändert? Wenn Ja, inwiefern?

 - Ja
 - Nein

positiv... ich kann viele Tipps in meinem Alltag anwenden und einfließen lassen

A20. Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie eine oder mehrere der beschriebenen Sprachförderstrategien im Kita-Alltag bewusster und gezielter anwenden werden?

 - Auf jeden Fall
 - Sehr wahrscheinlich
 - Eher wahrscheinlich
 - Eher unwahrscheinlich
 - Sehr unwahrscheinlich

A21. Wenn Sie die Website in drei Worten beschreiben sollten – welche wären das?

s	r	u	k	w	r	e
b	i	r	e	i	c	h
p	i	t	a	g	s	a

A22. Sind Sie Lernende oder ausgebildete Fachperson Kinderbetreuung?

 - Lernende Fachperson Kinderbetreuung
 - Ausgebildete Fachperson Kinderbetreuung

A23. Wie viele Jahre Berufserfahrung haben Sie?

 - 0-3 Jahre
 - 4-6 Jahre
 - 7-10 Jahre
 - 11+ Jahre

F

- A1. Wie wirkt die Webseite allgemein auf Sie?
- Ansprechend
 - Übersichtlich
 - Neutral – weder besonders positiv noch negativ
 - Unübersichtlich
 - Wenig ansprechend
- A2. Wie schätzen Sie den Aufbau der Webseite ein?
- Gut strukturiert
 - Übersichtlich
 - Teils logisch, teils unlogisch
 - Es ist keine klare Struktur ersichtlich
 - Die Webseite wirkt chaotisch
- A3. Sind die Texte auf der Webseite verständlich formuliert?
- Die Texte sind gut zu verstehen
 - Eingemessen verständlich, aber mit einigen unklaren Stellen
 - Ich verstehe die Texte kaum bis gar nicht, viele Stellen sind unklar
- A4. Weshalb sind die Texte nicht verständlich?
- Die Sprache ist zu fachlich
 - Der Zusammenhang zwischen den Inhalten ist unklar
 - Die Texte sind zu lang
 - Wichtige Informationen sind missverständlich formuliert
 - Ich müsste die Texte mehrmals lesen, um den Sinn zu verstehen
 - Anderer Grund
- A5. Wie schätzen Sie die Navigation der Webseite ein?
- Einfach und benutzerfreundlich
 - Unständig, schwierig sich zurecht zu finden
- A6. Wie könnte die Bedienbarkeit der Webseite verbessert werden?
-
- A7. Wie schätzen Sie die Gebrauchstauglichkeit der Webseite ein? Ist die Webseite für den Gebrauch von Sprachförderstrategien im Kita-Alltag nützlich?
- Die Webseite ist hilfreich für die Anwendung von Sprachförderstrategien im Kita-Alltag
- Die Webseite hat keinen positiven oder negativen Nutzen für den Gebrauch von Sprachförderstrategien
- Die Webseite ist nicht hilfreich
- A8. Was müsste verbessert werden, damit die Webseite einen Gewinn für die Arbeit als Fachperson Kinderbetreuung in Bezug auf die Sprachförderung bringt?
-
- A9. Ist nachvollziehbar, wie die beschriebenen Sprachförderstrategien angewendet werden?
- Klar und schlüssig dargestellt
 - Nur teilweise nachvollziehbar
 - Unklar, wie die Strategien eingesetzt werden
- A10. Was sollte sich verbessern, damit die Sammlung von Sprachförderstrategien nachvollziehbarer wird?
-
- A11. Ist nachvollziehbar, weshalb die beschriebenen Sprachförderstrategien angewendet werden?
- Klar und schlüssig dargestellt
 - Nur teilweise nachvollziehbar
 - Unklar, warum die Strategien eingesetzt werden
- A12. Was sollte sich verbessern, damit die Sammlung von Sprachförderstrategien nachvollziehbarer wird?
-
- A13. Empfinden Sie die Videoaufnahmen und Illustrationen als hilfreiche Beispiele zur Anwendung der Sprachförderstrategien?
- Ja
 - Nein

- A14. Weshalb empfinden Sie die Videoaufnahmen/Illustrationen als nicht hilfreiche Beispiele zur Anwendung der Sprachförderstrategien?
-
- A15. Können Sie die beschriebenen Sprachförderstrategien vor dem Studieren der Webseite schon?
- Ja, vollständig
 - Zum Teil
 - Nein, gar nicht
- A16. Welche der beschriebenen Sprachförderstrategien erachten Sie als besonders gewinnbringend für Ihre Arbeit als Fachperson Kinderbetreuung?
- Bitte beschreiben Sie kurz weshalb:
- Handlungen sprachlich begleiten
- Sprache fördern im Dialog
- Sprachfördernde Fragen
- Sprache modellieren
- Redirect
- Dialogisches Bilderbetrachten
- A17. Was empfinden Sie als positiv an dieser Webseite?
-
- A18. Welche Erweiterungsmöglichkeiten, Wünsche oder Verbesserungsvorschläge haben Sie für die Webseite?
-
- A19. Hat sich Ihre Sicht auf Sprachförderung im Kita-Alltag durch die Webseite verändert? Wenn ja, inwiefern?
- Ja
 - Nein
-
- A20. Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie eine oder mehrere der beschriebenen Sprachförderstrategien im Kita-Alltag bewusster und gezielter anwenden werden?
- Auf jeden Fall
 - Sehr wahrscheinlich
 - Eher wahrscheinlich
 - Eher unwahrscheinlich
 - Sehr unwahrscheinlich
- A21. Wenn Sie die Webseite in drei Worten beschreiben sollten – welche wären das?
- | | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
- A22. Sind Sie Lernende oder ausgebildete Fachperson Kinderbetreuung?
- Lernende Fachperson Kinderbetreuung
 - Ausbildete Fachperson Kinderbetreuung
- A23. Wie viele Jahre Berufserfahrung haben Sie?
- 0-3 Jahre
 - 4-6 Jahre
 - 7-10 Jahre
 - 11+ Jahre

G

- A1. Wie wirkt die Webseite allgemein auf Sie?
- Ansprechend
 - Übersichtlich
 - Neutral - weder besonders positiv noch negativ
 - Unübersichtlich
 - Wenig ansprechend
- A2. Wie schätzen Sie den Aufbau der Webseite ein?
- Gut strukturiert
 - Übersichtlich
 - Teils logisch, teils unlogisch
 - Es ist keine klare Struktur ersichtlich
 - Die Webseite wirkt chaotisch
- A3. Sind die Texte auf der Webseite verständlich formuliert?
- Die Texte sind gut zu verstehen
 - Einigenmassen verständlich, aber mit einigen unklaren Stellen
 - Ich verstehe die Texte kaum bis gar nicht, viele Stellen sind unklar
- A4. Weshalb sind die Texte nicht verständlich?
- Die Sprache ist zu fachlich
 - Der Zusammenhang zwischen den Inhalten ist unklar
 - Die Texte sind zu lang
 - Wichtige Informationen sind missverständlich formuliert
 - Ich musste die Texte mehrmals lesen, um den Sinn zu verstehen
 - Anderer Grund
- A5. Wie schätzen Sie die Navigation der Webseite ein?
- Einfach und benutzerfreundlich
 - Umständlich, schwierig sich zurecht zu finden
- A6. Wie könnte die Bedienbarkeit der Webseite verbessert werden?
-
- A7. Wie schätzen Sie die Gebrauchstauglichkeit der Webseite ein? Ist die Webseite für den Gebrauch von Sprachförderstrategien im Kita-Alltag hilfreich?
- Die Webseite ist hilfreich für die Anwendung von Sprachförderstrategien im Kita-Alltag
 - Die Webseite hat keinen positiven oder negativen Nutzen für den Gebrauch von Sprachförderstrategien
 - Die Webseite ist nicht hilfreich
- A8. Was müsste verbessert werden, damit die Webseite einen Gewinn für die Arbeit als Fachperson Kinderbetreuung in Bezug auf die Sprachförderung bringt?
-
- A9. In nachvollziehbarer, wie die beschriebenen Sprachförderstrategien angewendet werden?
- Klar und schlüssig dargestellt
 - Nur teilweise nachvollziehbar
 - Unklar, wie die Strategien eingesetzt werden
- A10. Was sollte sich verbessern, damit die Sammlung von Sprachförderstrategien nachvollziehbarer wird?
-
- A11. Ist nachvollziehbar, weshalb die beschriebenen Sprachförderstrategien angewendet werden?
- Klar und schlüssig dargestellt
 - Nur teilweise nachvollziehbar
 - Unklar, warum die Strategien eingesetzt werden
- A12. Was sollte sich verbessern, damit die Sammlung von Sprachförderstrategien nachvollziehbarer wird?
-
- A13. Empfänden Sie die Videoaufnahmen und Illustrationen als hilfreiche Beispiele zur Anwendung der Sprachförderstrategien?
- Ja
 - Nein

- A14. Weshalb empfinden Sie die Videoaufnahmen/Illustrationen als nicht hilfreiche Beispiele zur Anwendung der Sprachförderstrategien?
-
- A15. Kennen Sie die beschriebenen Sprachförderstrategien vor dem Studieren der Webseite schon?
- Ja, vollständig
 - Zum Teil
 - Nein, gar nicht
- A16. Welche der beschriebenen Sprachförderstrategien erachten Sie als besonders gewinnbringend für Ihre Arbeit als Fachperson Kinderbetreuung?
- Bitte beschreiben Sie kurz weshalb.
- Handlungen sprachlich begleiten
-
- Sprache fördern im Dialog
-
- Sprachfördernde Fragen
-
- Sprache modellieren
-
- Kontext
-
- Dialogisches Bilderbuchbetrachten
-
- A17. Was empfinden Sie als positiv an dieser Webseite?
-
- A18. Welche Erweiterungsmöglichkeiten, Wünsche oder Verbesserungsvorschläge haben Sie für die Webseite?
-
- A19. Hat sich Ihre Sicht auf Sprachförderung im Kita-Alltag durch die Webseite verändert? Wenn ja, inwiefern?
- Ja
 - Nein
-
- A20. Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie eine oder mehrere der beschriebenen Sprachförderstrategien im Kita-Alltag bewusster und gezielter anwenden werden?
- Auf jeden Fall
 - Sehr wahrscheinlich
 - Etwas wahrscheinlich
 - Eher unwahrscheinlich
 - Sehr unwahrscheinlich
- A21. Wenn Sie die Website in drei Worten beschreiben sollten - welche wären das?
- | | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
- A22. Sind Sie Lernende oder ausgebildete Fachperson Kinderbetreuung?
- Lernende Fachperson Kinderbetreuung
 - Ausgebildete Fachperson Kinderbetreuung
- A23. Wie viele Jahre Berufserfahrung haben Sie?
- 0-3 Jahre
 - 4-6 Jahre
 - 7-10 Jahre
 - 11+ Jahre

H

- A1. Wie wirkt die Webseite allgemein auf Sie?
- Anprechend
 - Übersichtlich
 - Neutral - weder besonders positiv noch negativ
 - Unübersichtlich
 - Wenig ansprechend
- A2. Wie schätzen Sie den Aufbau der Webseite ein?
- Gut strukturiert
 - Übersichtlich
 - Teils logisch, teils unlogisch
 - Es ist keine klare Struktur ersichtlich
 - Die Webseite wirkt chaotisch
- A3. Sind die Texte auf der Webseite verständlich formuliert?
- Die Texte sind gut zu verstehen
 - Einigermassen verständlich, aber mit einigen unklaren Stellen
 - Ich verstehe die Texte kaum bis gar nicht, viele Stellen sind unklar
- A4. Weshalb sind die Texte nicht verständlich?
- Die Sprache ist zu fachlich
 - Der Zusammenhang zwischen den Inhalten ist unklar
 - Die Texte sind zu lang
 - Wichtige Informationen sind missverständlich formuliert
 - Ich musste die Texte mehrmals lesen, um den Sinn zu verstehen
 - Anderer Grund
- A5. Wie schätzen Sie die Navigation der Webseite ein?
- Einfach und benutzerfreundlich
 - Unständig, schwierig sich zurecht zu finden
- A6. Wie könnte die Bedienbarkeit der Webseite verbessert werden?
-
- A7. Wie schätzen Sie die Gebrauchstauglichkeit der Webseite ein? Ist die Webseite für den Gebrauch von Sprachförderstrategien im Kita-Alltag nützlich?
- Die Webseite ist hilfreich für die Anwendung von Sprachförderstrategien im Kita-Alltag
- Die Webseite hat keine positiven oder negativen Nutzen für den Gebrauch von Sprachförderstrategien
- Die Webseite ist nicht hilfreich
- A8. Was müsste verbessert werden, damit die Webseite einen Gewinn für die Arbeit als Fachperson Kinderbetreuung in Bezug auf die Sprachförderung bringt?
-
- A9. Ist nachvollziehbar, wie die beschriebenen Sprachförderstrategien angewendet werden?
- Klar und schlüssig dargestellt
 - Nur teilweise nachvollziehbar
 - Unklar, wie die Strategien eingesetzt werden
- A10. Was sollte sich verbessern, damit die Sammlung von Sprachförderstrategien nachvollziehbarer wird?
-
- A11. Ist nachvollziehbar, weshalb die beschriebenen Sprachförderstrategien angewendet werden?
- Klar und schlüssig dargestellt
 - Nur teilweise nachvollziehbar
 - Unklar, warum die Strategien eingesetzt werden
- A12. Was sollte sich verbessern, damit die Sammlung von Sprachförderstrategien nachvollziehbarer wird?
-
- A13. Empfinden Sie die Videoaufnahmen und Illustrationen als hilfreiche Beispiele zur Anwendung der Sprachförderstrategien?
- Ja
 - Nein

- A14. Weshalb empfinden Sie die Videoaufnahmen/Illustrationen als nicht hilfreiche Beispiele zur Anwendung der Sprachförderstrategien?
-
- A15. Kennen Sie die beschriebenen Sprachförderstrategien vor dem Studieren der Webseite sehen?
- Ja, vollständig
 - Zum Teil
 - Nein, gar nicht
- A16. Welche der beschriebenen Sprachförderstrategie(n) erscheint Sie als besonders gewinnbringend für Ihre Arbeit als Fachperson Kinderbetreuung?
- Bitte beschreiben Sie kurz weshalb:
- Handlungen sprachlich begleiten
-
- Kommunikative Beispiele
-
- Sprachfördernde Fragen
-
- Sprache modellieren
-
- Redieren
-
- Dialogisches Bilderbuchbetrachten
-
- A17. Was empfinden Sie als positiv an dieser Webseite?
- Kurz und knapp und sehr gut erklärt
-
- A18. Welche Erweiterungsmöglichkeiten, Wünsche oder Verbesserungsvorschläge haben Sie für die Webseite?
- Lebte:
-
- A19. Wie sieht Ihre Sicht auf Sprachförderung im Kita-Alltag durch die Webseite aus? Wenn ja, inwiefern?
- Ja
- Nein
- Bewussten was Sprache bedeutet:
-
- A20. Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie eine oder mehrere der beschriebenen Sprachförderstrategien im Kita-Alltag bewusster und gezielter anwenden werden?
- Auf jeden Fall
- Sehr wahrscheinlich - Eher wahrscheinlich
- Eher unwahrscheinlich
- Sehr unwahrscheinlich

A21. Wenn Sie die Webseite in drei Worten beschreiben sollten - welche wären das?

b	e	h	o	x	g	e	s	t
U	b	e	r	e	i	e	b	i
e	a	i	e	r	k	i	r	e

A22. Sind Sie Lernende oder ausgebildete Fachperson Kinderbetreuung?

Lernende Fachperson Kinderbetreuung

Ausgebildete Fachperson Kinderbetreuung

A23. Wie viele Jahre Berufserfahrung haben Sie?

 - 0-3 Jahre
 - 4-6 Jahre
 - 7-10 Jahre
 - 11+ Jahre

- A1. Wie wirkt die Webseite allgemein auf Sie?
- Ausprechend
 - Übersichtlich
 - Neutral - weder besonders positiv noch negativ
 - Unübersichtlich
 - Wenig ansprechend
- A2. Wie schätzen Sie den Aufbau der Webseite ein?
- Gut strukturiert
 - Übersichtlich
 - Teilw. logisch, teilw. unlogisch
 - Es ist keine klare Struktur ersichtlich
 - Die Webseite wirkt chaotisch
- A3. Sind die Texte auf der Webseite verständlich formuliert?
- Die Texte sind gut zu verstehen
 - Eingermessen verständlich, aber mit einigen unklaren Stellen
 - Ich verstehe die Texte kaum bis gar nicht, viele Stellen sind unklar
- A4. Weshalb sind die Texte nicht verständlich?
- Die Sprache ist zu fachlich
 - Der Zusammenhang zwischen den Inhalten ist unklar
 - Die Texte sind zu lang
 - Wichtige Informationen sind missverständlich formuliert
 - Ich musste die Texte mehrmals lesen, um den Sinn zu verstehen
 - Andere(r) Grund
- A5. Wie schätzen Sie die Navigation der Webseite ein?
- Einfach und benutzerfreundlich
 - Unständlich, schwierig sich zurecht zu finden
- A6. Wie könnte die Bedienbarkeit der Webseite verbessert werden?
-
- A7. Wie schätzen Sie die Gebrauchstauglichkeit der Webseite ein? Ist die Webseite für den Gebrauch von Sprachförderstrategien im Kita-Alltag nützlich?
- Die Webseite ist hilfreich für die Anwendung von Sprachförderstrategien im Kita-Alltag
 - Die Webseite hat keinen positiven oder negativen Nutzen für den Gebrauch von Sprachförderstrategien
 - Die Webseite ist nicht hilfreich
- A8. Was müsste verbessert werden, damit die Webseite einen Gewinn für die Arbeit als Fachperson Kinderbetreuung in Bezug auf die Sprachförderung bringt?
-
- A9. Ist nachvollziehbar, wie die beschriebenen Sprachförderstrategien angewendet werden?
- Klar und schlüssig dargestellt
 - Nur teilweise nachvollziehbar
 - Unklar, wie die Strategien eingesetzt werden
- A10. Was sollte sich verbessern, damit die Sammlung von Sprachförderstrategien nachvollziehbarer wird?
-
- A11. Ist nachvollziehbar, weshalb die beschriebenen Sprachförderstrategien angewendet werden?
- Klar und schlüssig dargestellt
 - Nur teilweise nachvollziehbar
 - Unklar, warum die Strategien eingesetzt werden
- A12. Was sollte sich verbessern, damit die Sammlung von Sprachförderstrategien nachvollziehbarer wird?
-
- A13. Empfinden Sie die Videoaufnahmen und Illustrationen als hilfreiche Beispiele zur Anwendung der Sprachförderstrategien?
- Ja
 - Nein

- A14. Weshalb empfinden Sie die Videoaufnahmen/Illustrationen als nicht hilfreiche Beispiele zur Anwendung der Sprachförderstrategien?
-
- A15. Könnten Sie die beschriebenen Sprachförderstrategien vor dem Studieren der Webseite schon?
- Ja, vollständig
 - Zum Teil
 - Nein, gar nicht
- A16. Welche der beschriebenen Sprachförderstrategien erachten Sie als besonders gewinnbringend für Ihre Arbeit als Fachperson Kinderbetreuung? Bitte beschreiben Sie kurz weshalb.
- Handlungen sprachlich begleiten
- Kommentar
- Sprache fördern im Dialog
- Kommentar
- Sprachfördernde Fragen
- Kommentar
- Sprache modellieren
- Kommentar
- Redirect
- Kommentar
- Dialogisches Bilderbuchbetrachten
- Kommentar
- A17. Was empfinden Sie als positiv an dieser Webseite?
-
- A18. Welche Erweiterungsmöglichkeiten, Wünsche oder Verbesserungsvorschläge haben Sie für die Webseite?
-
- A19. Hat sich Ihre Sicht auf Sprachförderung im Kita-Alltag durch die Webseite verändert? Wenn ja, inwiefern?
- Ja
 - Nein
- A20. Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie eine oder mehrere der beschriebenen Sprachförderstrategien im Kita-Alltag bewusst und gezielter anwenden werden?
- Auf jeden Fall
 - Sehr wahrscheinlich
 - Eher wahrscheinlich
 - Eher unwahrscheinlich
 - Sehr unwahrscheinlich
- A21. Wenn Sie die Webseite in drei Worten beschreiben sollen – welche wären das?
- | | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
- A22. Sind Sie Lernende oder ausgebildete Fachperson Kinderbetreuung?
- Lernende Fachperson Kinderbetreuung
 - Ausbildete Fachperson Kinderbetreuung
- A23. Wie viele Jahre Berufserfahrung haben Sie?
- 0-3 Jahre
 - 4-6 Jahre
 - 7-10 Jahre
 - 11+ Jahre

J

- A1. Wie wirkt die Webseite allgemein auf Sie?
- Amprechend
 - Übersichtlich
 - Neutral – weder besonders positiv noch negativ
 - Unübersichtlich
 - Wenig ansprechend
- A2. Wie schätzen Sie den Aufbau der Webseite ein?
- Gut strukturiert
 - Übersichtlich
 - Teils logisch, teils unlogisch
 - Es ist keine klare Struktur ersichtlich
 - Die Webseite wirkt chaotisch
- A3. Sind die Texte auf der Webseite verständlich formuliert?
- Die Texte sind gut zu verstehen
 - Eingermessen verständlich, aber mit einigen unklaren Stellen
 - Ich verstehe die Texte kaum bis gar nicht, viele Stellen sind unklar
- A4. Weshalb sind die Texte nicht verständlich?
- Die Sprache ist zu fachlich
 - Der Zusammenhang zwischen den Inhalten ist unklar
 - Die Texte sind zu lang
 - Wichtige Informationen sind missverständlich formuliert
 - Ich musste die Texte mehrmals lesen, um den Sinn zu verstehen
 - Anderer Grund
- A5. Wie schätzen Sie die Navigation der Webseite ein?
- Einfach und benutzerfreundlich
 - Umständlich, schwierig sich zurecht zu finden
- A6. Wie könnte die Bedienbarkeit der Webseite verbessert werden?
-
- A7. Wie schätzen Sie die Gebrauchstauglichkeit der Webseite ein? Ist die Webseite für den Gebrauch von Sprachförderstrategien im Kita-Alltag nützlich?
- Die Webseite ist hilfreich für die Anwendung von Sprachförderstrategien im Kita-Alltag
 - Die Webseite hat keinen positiven oder negativen Nutzen für den Gebrauch von Sprachförderstrategien
 - Die Webseite ist nicht hilfreich
- A8. Was müsste verbessert werden, damit die Webseite einen Gewinn für die Arbeit als Fachperson Kinderbetreuung in Bezug auf die Sprachförderung bringt?
-
- A9. Ist nachvollziehbar, wie die beschriebenen Sprachförderstrategien angewendet werden?
- Klar und schlüssig dargestellt
 - Nur teilweise nachvollziehbar
 - Unklar, wie die Strategien eingesetzt werden
- A10. Was sollte sich verbessern, damit die Sammlung von Sprachförderstrategien nachvollziehbarer wird?
-
- A11. Ist nachvollziehbar, weshalb die beschriebenen Sprachförderstrategien angewendet werden?
- Klar und schlüssig dargestellt
 - Nur teilweise nachvollziehbar
 - Unklar, warum die Strategien eingesetzt werden
- A12. Was sollte sich verbessern, damit die Sammlung von Sprachförderstrategien nachvollziehbarer wird?
-
- A13. Empfinden Sie die Videoaufnahmen und Illustrationen als hilfreiche Beispiele zur Anwendung der Sprachförderstrategien?
- Ja
 - Nein

- A14. Weshalb empfinden Sie die Videos/aufnahmen/Illustrationen als nicht hilfreiche Beispiele zur Anwendung der Sprachförderstrategien?
-
- A15. Krassen Sie die beschriebenen Sprachförderstrategien vor den Studierenden der Webseite schon?
- Ja, vollständig
 - Zum Teil
 - Nein, gar nicht
- A16. Welche der beschriebenen Sprachförderstrategie(n) crachten Sie als besonders gewinnbringend für Ihre Arbeit als Fachperson Kinderbetreuung?
- Bitte beschreiben Sie kurz weshalb.
- Händkarten sprachlich begleiten

Kommentar

Sprache fördern im Dialog

Kommentar

Sprachfördernde Fragen

Kommentar

Sprache modellieren

Kommentar

Reizort

Kommentar

Dialogisches Bilderbuchbetrachten

Kommentar

A17. Was empfinden Sie als positiv an dieser Webseite?

Die verständlich aber trotzdem fachlich tolle Arbeit

A18. Welche Erweiterungsmöglichkeiten, Wünsche oder Verbesserungsvorschläge haben Sie für die Webseite?

Keine

A19. Hat sich Ihre Sicht auf Sprachförderung im Kita-Alltag durch die Webseite verändert? Wenn ja, inwiefern?

 - Ja
 - Nein

A20. Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie eine oder mehrere der beschriebenen Sprachförderstrategien im Kita-Alltag bewussten und gezielt anwenden werden?

 - Auf jeden Fall
 - Sehr wahrscheinlich
 - Eher wahrscheinlich
 - Eher unwahrscheinlich
 - Sehr unwahrscheinlich

A21. Wenn Sie die Webseite in drei Worten beschreiben sollten – welche wären das?

Sprache | fördern | im | Dialog

Sprache | fördern | im | Dialog

Sprache | fördern | im | Dialog

A22. Sind Sie Lernende oder ausgebildete Fachperson Kinderbetreuung?

 - Lernende/Fachperson Kinderbetreuung
 - Ausgebildete Fachperson Kinderbetreuung

A23. Wie viele Jahre Berufserfahrung haben Sie?

 - 0-3 Jahre
 - 4-6 Jahre
 - 7-10 Jahre
 - 11+ Jahre

K

- A1. Wie wirkt die Webseite allgemein auf Sie?
 Ansprechend
 Übersichtlich
 Neutral - weder besonders positiv noch negativ
 Unübersichtlich
 Wenig ansprechend
- A2. Wie schätzen Sie den Aufbau der Webseite ein?
 Gut strukturiert
 Übersichtlich
 Teils logisch, teils unlogisch
 Es ist keine klare Struktur ersichtlich
 Die Webseite wirkt chaotisch
- A3. Sind die Texte auf der Webseite verständlich formuliert?
 Die Texte sind gut zu verstehen
 Einigemassen verständlich, aber mit einigen unklaren Stellen
 Ich verstehe die Texte kaum bis gar nicht, viele Stellen sind unklar
- A4. Weshalb sind die Texte nicht verständlich?
 Die Sprache ist zu fachlich
 Der Zusammenhang zwischen den Inhalten ist unklar
 Die Texte sind zu lang
 Wichtige Informationen sind missverständlich formuliert
 Ich musste die Texte mehrmals lesen, um den Sinn zu verstehen
 Anderer Grund
- A5. Wie schätzen Sie die Navigation der Webseite ein?
 Einfach und benutzerfreundlich
 Unständlich, schwierig sich zurecht zu finden
- A6. Wie könnte die Bedienbarkeit der Webseite verbessert werden?
- A7. Wie schätzen Sie die Gebrauchstauglichkeit der Webseite ein? Ist die Webseite für den Gebrauch von Sprachförderstrategien im Kita-Alltag nützlich?
 Die Webseite ist hilfreich für die Anwendung von Sprachförderstrategien im Kita-Alltag
 Die Webseite hat keinen positiven oder negativen Nutzen für den Gebrauch von Sprachförderstrategien
 Die Webseite ist nicht hilfreich
- A8. Was müsste verbessert werden, damit die Webseite einen Gewinn für die Arbeit als Fachperson Kinderbetreuung in Bezug auf die Sprachförderung bringt?
- A9. Ist nachvollziehbar, wie die beschriebenen Sprachförderstrategien angewendet werden?
 Klar und schlüssig dargestellt
 Nur teilweise nachvollziehbar
 Unklar, wie die Strategien eingesetzt werden
- A10. Was sollte sich verbessern, damit die Sammlung von Sprachförderstrategien nachvollziehbarer wird?
- A11. Ist nachvollziehbar, weshalb die beschriebenen Sprachförderstrategien angewendet werden?
 Klar und schlüssig dargestellt
 Nur teilweise nachvollziehbar
 Unklar, warum die Strategien eingesetzt werden
- A12. Was sollte sich verbessern, damit die Sammlung von Sprachförderstrategien nachvollziehbarer wird?
- A13. Empfinden Sie die Videoaufnahmen und Illustrationen als hilfreiche Beispiele zur Anwendung der Sprachförderstrategien?
 Ja
 Nein

- A14. Weshalb empfinden Sie die Videoaufnahmen/Illustrationen als nicht hilfreiche Beispiele zur Anwendung der Sprachförderstrategien?
- A15. Können Sie die beschriebenen Sprachförderstrategien vor dem Staffieren der Webseite sehen?
 Ja, vollständig
 Zum Teil
 Nein, gar nicht
- A16. Welche der beschriebenen Sprachförderstrategie(n) strachten Sie als besonders gewinnbringend für Ihre Arbeit als Fachperson Kinderbetreuung?
 Bitte beschreiben Sie kurz, weshalb:
 Handlungen sprachlich begleiten
 Kommentar
 Sprache fördern im Dialog
 Kommentar
 Sprachfördernde Fragen
 Kommentar
 Sprache modellieren
 Kommentar
 Redirect
 Kommentar
 Dialogisches Bilderbuchbetrachten
 Kommentar
- A17. Was empfinden Sie als positiv an dieser Webseite?
 Sehr hilfreich
- A18. Welche Erweiterungsmöglichkeiten, Wünsche oder Verbesserungsvorschläge haben Sie für die Webseite?
 Keine
- A19. Hat sich Ihre Sicht auf Sprachförderung im Kita-Alltag durch die Webseite verändert? Wenn ja, inwiefern?
 Ja
 Nein
- A20. Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie eine oder mehrere der beschriebenen Sprachförderstrategien im Kita-Alltag bewusster und gezielter anwenden werden?
 Auf jeden Fall
 Sehr wahrscheinlich
 Eher wahrscheinlich
 Eher unwahrscheinlich
 Sehr unwahrscheinlich
- A21. Wenn Sie die Webseite in drei Werten beschreiben sollten – welche wären das?

U	e	b	r	e	i	c	h
K	a	r					
A	s	f	ü	h	r	i	c
- A22. Sind Sie Lernende oder ausgebildete Fachperson Kinderbetreuung?
 Lernende Fachperson Kinderbetreuung
 Ausgebildete Fachperson Kinderbetreuung
- A23. Wie viele Jahre Berufserfahrung haben Sie?
 0-3 Jahre
 4-6 Jahre
 7-10 Jahre
 11+ Jahre

L

- A1. Wie wirkt die Webseite allgemein auf Sie?
- Ausprechend
 - Übersichtlich
 - Neutral - weder besonders positiv noch negativ
 - Unübersichtlich
 - Wenig ansprechend
- A2. Wie schätzen Sie den Aufbau der Webseite ein?
- Gut strukturiert
 - Übersichtlich
 - Teils logisch, teils unlogisch
 - Es ist keine klare Struktur ersichtlich
 - Die Webseite wirkt chaotisch
- A3. Sind die Texte auf der Webseite verständlich formuliert?
- Die Texte sind gut zu verstehen
 - Einigermassen verständlich, aber mit einigen unklaren Stellen
 - Ich verstehe die Texte kaum bis gar nicht, viele Stellen sind unklar
- A4. Weshalb sind die Texte nicht verständlich?
- Die Sprache ist zu fachlich
 - Der Zusammenhang zwischen den Inhalten ist unklar
 - Die Texte sind zu lang
 - Wichtige Informationen sind missverständlich formuliert
 - Ich musste die Texte mehrmals lesen, um den Sinn zu verstehen
 - Anderer Grund
- A5. Wie schätzen Sie die Navigation der Webseite ein?
- Einfach und benutzerfreundlich
 - Umständlich, schwierig sich zurecht zu finden
- A6. Wie könnte die Bedienbarkeit der Webseite verbessert werden?
-
- A7. Wie schätzen Sie die Gebrauchstauglichkeit der Webseite ein? Ist die Webseite für den Gebrauch von Sprachförderstrategien im Kita-Alltag nützlich?
- Die Webseite ist hilfreich für die Anwendung von Sprachförderstrategien im Kita-Alltag
- Die Webseite hat keinen positiven oder negativen Nutzen für den Gebrauch von Sprachförderstrategien
- Die Webseite ist nicht hilfreich
- A8. Was müsste verbessert werden, damit die Webseite einen Gewinn für die Arbeit als Fachperson Kinderbetreuung in Bezug auf die Sprachförderung bringt?
-
- A9. Ist nachvollziehbar, wie die beschriebenen Sprachförderstrategien angewendet werden?
- Klar und schlüssig dargestellt
 - Nur teilweise nachvollziehbar
 - Unklar, wie die Strategien eingesetzt werden
- A10. Was sollte sich verbessern, damit die Sammlung von Sprachförderstrategien nachvollziehbarer wird?
-
- A11. Ist nachvollziehbar, weshalb die beschriebenen Sprachförderstrategien angewendet werden?
- Klar und schlüssig dargestellt
 - Nur teilweise nachvollziehbar
 - Unklar, warum die Strategien eingesetzt werden
- A12. Was sollte sich verbessern, damit die Sammlung von Sprachförderstrategien nachvollziehbarer wird?
-
- A13. Empfinden Sie die Videoaufnahmen und Illustrationen als hilfreiche Beispiele zur Anwendung der Sprachförderstrategien?
- Ja
 - Nein

- A14. Weshalb empfinden Sie die Videoaufnahmen/Illustrationen als nicht hilfreiche Beispiele zur Anwendung der Sprachförderstrategien?
-
- A15. Konnten Sie die beschriebenen Sprachförderstrategien vor dem Studieren der Webseite sehen?
- Ja, vollständig
 - Zum Teil
 - Nein, gar nicht
- A16. Welche der beschriebenen Sprachförderstrategien empfinden Sie als besonders gewinnbringend für Ihre Arbeit als Fachperson Kinderbetreuung?
- Bitte beschreiben Sie kurz weshalb.
- Handlungen sprachlich begleiten
- Kommentar: für jedes Alter geeignet, gibt Kind und mir Sicherheit
- Sprache fördern im Dialog
- Kommentar:
- Sprachfördernde Fragen
- Kommentar: W-Fragen regen das Hirn an und bewegen die Kids zum nachdenken
- Sprache modellieren
- Kommentar:
- Reflect
- Kommentar: Kinder geben teils andere Antworten als Erwachsene. Ist ein guter Anknüpfungspunkt unter den Kindern
- Dialogisches Bilderbuch betrachten
- Kommentar:
- A17. Was empfinden Sie als positiv an dieser Webseite?
- Die Videos sind sehr verständlich dargestellt und auch wahrheitsgetreu. Super gemacht!
- A18. Welche Erweiterungsmöglichkeiten, Wünsche oder Verbesserungsvorschläge haben Sie für die Webseite?
- Keine, alles top!
-
- A19. Hat sich Ihre Sicht auf Sprachförderung im Kita-Alltag durch die Webseite verändert? Wenn ja, wie?/wieviele?
- Ja
 - Nein
- Man kann die Sprache bei jeder Tätigkeit fördern, was dem Kind die Möglichkeit gibt, immer weiterzulerernen. Die Sprache ist wichtig schon früh richtig zu erlernen. Frühes Lernen ist bekanntlich am einfachsten. Eingetragte Fehler sind später schwieriger zu verbessern.
- A20. Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie eine oder mehrere der beschriebenen Sprachförderstrategien im Kita-Alltag bewusst und gezielte anwenden werden?
- Auf jeden Fall
 - Sehr wahrscheinlich
 - Eher wahrscheinlich
 - Eher unwahrscheinlich
 - Sehr unwahrscheinlich
- A21. Wenn Sie die Webseite in drei Worten beschreiben sollten - welche wären das?
- U | b | e | r | s | i | c | h | t | l | i | c | h
 I | n | f | o | r | m | a | t | i | v
 V | e | r | s | t | ä | n | d | l | i | c | h
- A22. Sind Sie Lehrkräfte oder ausgebildete Fachperson Kinderbetreuung?
- Lehrkräfte/Fachperson Kinderbetreuung
 - Ausgebildete Fachperson Kinderbetreuung
- A23. Wie viele Jahre Berufserfahrung haben Sie?
- 0-3 Jahre
 - 4-6 Jahre
 - 7-10 Jahre
 - 11+ Jahre

M

- A1. Wie wirkt die Webseite allgemein auf Sie?
- Anprechend
 - Übersichtlich
 - Neutral - weder besonders positiv noch negativ
 - Unübersichtlich
 - Wenig ansprechend
- A2. Wie schätzen Sie den Aufbau der Webseite ein?
- Gut strukturiert
 - Übersichtlich
 - Teilw. logisch, teils unlogisch
 - Es ist keine klare Struktur ersichtlich
 - Die Webseite wirkt chaotisch
- A3. Sind die Texte auf der Webseite verständlich formatiert?
- Die Texte sind gut zu verstehen
 - Eingermessen verständlich, aber mit einigen unklaren Stellen
 - Ich verstehe die Texte kaum bis gar nicht, viele Stellen sind unklar
- A4. Weshalb sind die Texte nicht verständlich?
- Die Sprache ist zu fachlich
 - Der Zusammenhang zwischen den Inhalten ist unklar
 - Die Texte sind zu lang
 - Wichtige Informationen sind missverständlich formatiert
 - Ich musste die Texte mehrmals lesen, um den Sinn zu verstehen
 - Anderer Grund
- A5. Wie schätzen Sie die Navigation der Webseite ein?
- Einfach und benutzerfreundlich
 - Unständlich, schwierig sich zurecht zu finden
- A6. Wie könnte die Bedienbarkeit der Webseite verbessert werden?
-
- A7. Wie schätzen Sie die Gebrauchstauglichkeit der Webseite ein? Ist die Webseite für den Gebrauch von Sprachförderstrategien im Kita-Alltag nützlich?
- Die Webseite ist hilfreich für die Anwendung von Sprachförderstrategien im Kita-Alltag
 - Die Webseite hat keinen positiven oder negativen Nutzen für den Gebrauch von Sprachförderstrategien
 - Die Webseite ist nicht hilfreich
- A8. Was müsste verbessert werden, damit die Webseite einen Gewinn für die Arbeit als Fachperson Kinderbetreuung in Bezug auf die Sprachförderung bringt?
-
- A9. Ist nachvollziehbar, wie die beschriebenen Sprachförderstrategien angewendet werden?
- Klar und schlüssig dargestellt
 - Nur teilweise nachvollziehbar
 - Unklar, wie die Strategien eingesetzt werden
- A10. Was sollte sich verbessern, damit die Sammlung von Sprachförderstrategien nachvollziehbarer wird?
-
- A11. Ist nachvollziehbar, weshalb die beschriebenen Sprachförderstrategien angewendet werden?
- Klar und schlüssig dargestellt
 - Nur teilweise nachvollziehbar
 - Unklar, warum die Strategien eingesetzt werden
- A12. Was sollte sich verbessern, damit die Sammlung von Sprachförderstrategien nachvollziehbarer wird?
-
- A13. Empfinden Sie die Videoaufnahmen und Illustrationen als hilfreiche Beispiele zur Anwendung der Sprachförderstrategien?
- Ja
 - Nein

- A14. Weshalb empfinden Sie die Videoaufnahmen/Illustrationen als nicht hilfreiche Beispiele zur Anwendung der Sprachförderstrategien?
-
- A15. Können Sie die beschriebenen Sprachförderstrategien vor dem Studieren der Webseiten sehen?
- Ja, vollständig
 - Zum Teil
 - Nein, gar nicht
- A16. Welche der beschriebenen Sprachförderstrategie(n) empfinden Sie als besonders gewinnbringend für Ihre Arbeit als Fachperson Kinderbetreuung?
- Bite beschreiben Sie kurz weshalb.
- Handlungen sprachlich begleiten
 - Sprache fördern im Dialog
 - Sprachfördernde Fragen
 - Sprache modellieren
 - Reflexion
 - Dialogisches Hörüberbuchstaben
- A17. Was empfinden Sie als positiv an dieser Webseite?
- Die Fragen im Alltag bringen Kinder dazu die sprache zu fördern, neue wörter kennenzulernen und richtig auszuwenden
- Die ist absichtlich gestaltet, man kommt nach und nach zum nächsten themen
- A18. Welche Erweiterungsmöglichkeiten, Wünsche oder Verbesserungsvorschläge haben Sie für die Webseite?
- Ich finde sie an sich gut, es gibt jedoch viel text, ich persönlich kann besser an längeren texten konzentriert bleiben wenn bilder vorhanden sind oder etwas abwechslungsreicher der seite (andere schriften, gegen/ungen, reflektionsmöglichkeiten für den alltag)
- A19. Hat sich Ihre Sicht auf Sprachförderung in Kita-Alltag durch die Webseite verändert? Wenn ja, inwiefern?
- Ja
 - Nein
- Ich versuche im alltag die verschiedenen arten zu erkennen und auch an mit zu arbeiten die sprachförderung mehr zu beachten/fördern
- A20. Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie eine (oder mehrere) der beschriebenen Sprachförderstrategien im Kita-Alltag bewusster und gezielter anwenden werden?
- Auf jeden Fall
 - Sehr wahrscheinlich
 - Eher wahrscheinlich
 - Eher unwahrscheinlich
 - Sehr unwahrscheinlich
- A21. Wenn Sie die Webseite in drei Worten beschreiben sollten - welche wären das?
- | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | l | a | g | s | t | a |
| r | e | s | r | d | r | |
| m | i | r | e | i | c | h |
- A22. Sind Sie Lernende oder ausgebildete Fachperson Kinderbetreuung?
- Lernende Fachperson Kinderbetreuung
 - Ausgebildete Fachperson Kinderbetreuung
- A23. Wie viele Jahre Berufserfahrung haben Sie?
- 0-3 Jahre
 - 4-6 Jahre
 - 7-10 Jahre
 - 11+ Jahre

N

- A1. Wie wirkt die Webseite allgemein auf Sie?
- Ansprachend
 - Übersichtlich
 - Neutral - weder besonders positiv noch negativ
 - Unübersichtlich
 - Wenig ansprechend
- A2. Wie schätzen Sie den Aufbau der Webseite ein?
- Gut strukturiert
 - Übersichtlich
 - Teils logisch, teils unlogisch
 - Es ist keine klare Struktur ersichtlich
 - Die Webseite wirkt chaotisch
- A3. Sind die Texte auf der Webseite verständlich formuliert?
- Die Texte sind gut zu verstehen
 - Eingermessen verständlich, aber mit einigen unklaren Stellen
 - Ich verstehe die Texte kaum bis gar nicht, viele Stellen sind unklar
- A4. Weshalb sind die Texte nicht verständlich?
- Die Sprache ist zu fachlich
 - Der Zusammenhang zwischen den Inhalten ist unklar
 - Die Texte sind zu lang
 - Wichtige Informationen sind missverständlich formuliert
 - Ich musste die Texte mehrmals lesen, um den Sinn zu verstehen
 - Anderer Grund
- A5. Wie schätzen Sie die Navigation der Webseite ein?
- Einfach und benutzerfreundlich
 - Unständlich, schwierig sich zurecht zu finden
- A6. Wie könnte die Bedienbarkeit der Webseite verbessert werden?
-
- A7. Wie schätzen Sie die Gebrauchstauglichkeit der Webseite ein? Ist die Webseite für den Gebrauch von Sprachförderstrategien im Kita-Alltag nützlich?
- Die Webseite ist hilfreich für die Anwendung von Sprachförderstrategien im Kita-Alltag
- Die Webseite hat keinen positiven oder negativen Nutzen für den Gebrauch von Sprachförderstrategien
- Die Webseite ist nicht hilfreich
- A8. Was müsste verbessert werden, damit die Webseite einen Gewinn für die Arbeit als Fachperson Kinderbetreuung in Bezug auf die Sprachförderung bringt?
- Die Gliederung der einzelnen Abschnitte ist sehr gut sowie der darin beinhaltete Kontext. Ich habe die Website auf dem Handy ausprobiert und dort wirkt alles etwas verzogen und man kann nicht alle Inhalte auf einen Blick sehen
-
- A9. Ist nachvollziehbar, wie die beschriebenen Sprachförderstrategien angewendet werden?
- Klar und schlüssig dargestellt
 - Nur teilweise nachvollziehbar
 - Unklar, wie die Strategien eingesetzt werden
- A10. Was sollte sich verbessern, damit die Sammlung von Sprachförderstrategien nachvollziehbarer wird?
-
- A11. Ist nachvollziehbar, weshalb die beschriebenen Sprachförderstrategien angewendet werden?
- Klar und schlüssig dargestellt
 - Nur teilweise nachvollziehbar
 - Unklar, warum die Strategien eingesetzt werden
- A12. Was sollte sich verbessern, damit die Sammlung von Sprachförderstrategien nachvollziehbarer wird?
-
- A13. Empfinden Sie die Videoschermabnahmen und Illustrationen als hilfreiche Beispiele zur Anwendung der Sprachförderstrategien?
- Ja
 - Nein

- A14. Weshalb empfinden Sie die Videoschermabnahmen/Illustrationen als nicht hilfreiche Beispiele zur Anwendung der Sprachförderstrategien?
-
- A15. Konnten Sie die beschriebenen Sprachförderstrategien vor dem Studieren der Webseite schon?
- Ja, vollständig
 - Zum Teil
 - Nein, gar nicht
- A16. Welche der beschriebenen Sprachförderstrategien(n) erachten Sie als besonders gewinnbringend für Ihre Arbeit als Fachperson Kinderbetreuung?
- Bitte beschreiben Sie kurz weshalb.
- Händlungen sprachlich begleiten

Kommentar:
Wir machen uns im Alltag bereits sehr ausführlich mit den Kindern und im Alltag machen sich der Vortschritt durch Händlungen sprachlich zu begleiten, ziemlich bemerkbar

Sprache fördern im Dialog

Kommentar:
In gewissen Alter stellen Kinder viele Fragen. Auch hier bietet sich die Sprachförderung durch Fragen gut in den Alltag ein. Hier kann noch gezielt nachgefragt werden

Sprache modellieren

Kommentar:
[Empty]

Redezeit

Kommentar:
[Empty]

Dialektisches Bilderbuchbetrachten

Kommentar:
[Empty]

A17. Was empfinden Sie als positiv an dieser Webseite?

Die Website ist sehr ausführlich und klar beschrieben. Es werden wichtige Themen abgedeckt, die ebenfalls wichtig für unseren Kitaalltag sind. Ebenso ist die Darstellung der einzelnen Themen sehr ansprechend

A18. Welche Erweiterungsmöglichkeiten, Wünsche oder Verbesserungsvorschläge haben Sie für die Webseite?

(Nur, was die Skalierung auf ein Handyformat angepasst wird)

A19. Hat sich Ihre Sicht auf Sprachförderung im Kita-Alltag durch die Webseite verändert? Wenn ja, inwiefern?

 - Ja
 - Nein

Ich denke, wenn man sich bereits vorhandenes Wissen nochmals auffrisch, wird im Handeln viel bewusster. Viele dieser Prozesse geschehen bereits unterbewusst und man weiss gar nicht mehr, wieso man so handelt

A20. Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie eine oder mehrere der beschriebenen Sprachförderstrategien im Kita-Alltag bewusst und gezielte anwenden werden?

 - Auf jeden Fall
 - Sehr wahrscheinlich
 - Eher wahrscheinlich
 - Eher unwahrscheinlich
 - Sehr unwahrscheinlich

A21. Wenn Sie die Webseite in drei Worten beschreiben sollten - welche wären das?

I	n	t	o	r	m	a	i	s	
Z	i	e	i	o	r	i	o	n	t
A	u	s	r	b	i	i	i	c	

A22. Sind Sie Lernende oder ausgebildete Fachperson Kinderbetreuung?

 - Lernende Fachperson Kinderbetreuung
 - Ausgebildete Fachperson Kinderbetreuung

A23. Wie viele Jahre Berufserfahrung haben Sie?

 - 0-3 Jahre
 - 4-6 Jahre
 - 7-10 Jahre
 - 11+ Jahre

O

- A1. Wie wirkt die Webseite allgemein auf Sie?
- Ansprchend
 - Übersichtlich
 - Neutral - weder besonders positiv noch negativ
 - Unübersichtlich
 - Wenig ansprechend

- A2. Wie schätzen Sie den Aufbau der Webseite ein?
- Gut strukturiert
 - Übersichtlich
 - Teilw. logisch, teils unlogisch
 - Es ist keine klare Struktur ersichtlich
 - Die Webseite wirkt chaotisch

- A3. Sind die Texte auf der Webseite verständlich formuliert?
- Die Texte sind gut zu verstehen
 - Einigemassen verständlich, aber mit einigen unklaren Stellen
 - Ich verstehe die Texte kaum bis gar nicht, viele Stellen sind unklar

- A4. Weshalb sind die Texte nicht verständlich?
- Die Sprache ist zu fachlich
 - Der Zusammenhang zwischen den Inhalten ist unklar
 - Die Texte sind zu lang
 - Wichtige Informationen sind missverständlich formuliert
 - Ich musste die Texte mehrmals lesen, um den Sinn zu verstehen
 - Anderer Grund

- A5. Wie schätzen Sie die Navigation der Webseite ein?
- Einfach und benutzerfreundlich
 - Umständlich, schwierig sich zurecht zu finden

- A6. Wie könnte die Bedienbarkeit der Webseite verbessert werden?
-

- A7. Wie schätzen Sie die Gebrauchstauglichkeit der Webseite ein? Ist die Webseite für den Gebrauch von Sprachförderstrategien im Kita-Alltag nützlich?
- Die Webseite ist hilfreich für die Anwendung von Sprachförderstrategien im Kita-Alltag
 - Die Webseite hat keinen positiven oder negativen Nutzen für den Gebrauch von Sprachförderstrategien
 - Die Webseite ist nicht hilfreich

- A8. Was müsste verbessert werden, damit die Webseite einen Gewinn für die Arbeit als Fachperson Kinderbetreuung in Bezug auf die Sprachförderung bringt?
-

- A9. Ist nachvollziehbar, wie die beschriebenen Sprachförderstrategien angewendet werden?
- Klar und schlüssig dargestellt
 - Nur teilweise nachvollziehbar
 - Unklar, wie die Strategien eingesetzt werden

- A10. Was sollte sich verbessern, damit die Sammlung von Sprachförderstrategien nachvollziehbarer wird?
-

- A11. Ist nachvollziehbar, weshalb die beschriebenen Sprachförderstrategien angewendet werden?
- Klar und schlüssig dargestellt
 - Nur teilweise nachvollziehbar
 - Unklar, warum die Strategien eingesetzt werden

- A12. Was sollte sich verbessern, damit die Sammlung von Sprachförderstrategien nachvollziehbarer wird?
-

- A13. Empfinden Sie die Videoaufnahmen und Illustrationen als hilfreiche Beispiele zur Anwendung der Sprachförderstrategien?
- Ja
 - Nein

- A14. Welche empfinden Sie die Videoaufnahmen/Illustrationen als nicht hilfreiche Beispiele zur Anwendung der Sprachförderstrategien?
-

- A15. Kennen Sie die beschriebenen Sprachförderstrategien vor dem Studieren der Webseite schon?
- Ja, vollständig
 - Zum Teil
 - Nein, gar nicht

- A16. Welche der beschriebenen Sprachförderstrategien erachten Sie als besonders gewinnbringend für Ihre Arbeit als Fachperson Kinderbetreuung?

Bitte beschreiben Sie kurz weshalb.

Handlungs sprachlich begleiten

Kommentar

Das Die Falle alles, was sie macht erzählt oder es den kinder sagt so fördern wie die sprachentwicklung

Sprache fördern im Dialog

Kommentar

An dem kind angepasste fragen

Sprachfördernde Fragen

Kommentar

Was hat dir heute am meisten gefallen?

Sprache modellieren

Kommentar

Kindern ihre fragen wieder nachsprechen

Reaktiv

Kommentar

Bekannt von kindern mitfragen die fragen auch zuzuhören kindern zu stellen so können die kinder sich gegenseitig helfen und die sprachentwicklung stärken

Dialogisches Bilderbuchbetrachten

Kommentar

Kann man mit allen sprachfördernde strategien anwenden

- A17. Was empfinden Sie als positiv an dieser Webseite?
- Das man hier sehr wissen erlernen kann nur als lernende wird mir das bestimmt noch mehr gefallen da ich mich hier informieren kann

- A18. Welche Erweiterungsmöglichkeiten, Wünsche oder Verbesserungsvorschläge haben Sie für die Webseite?
- Hab keine es ist sehr gut formuliert und aufgeschlüsselt in mit dieser webseite sehr zufrieden und sehr dankbar das so eine webseite existieren wird

- A19. Hat sich Ihre Sicht auf Sprachförderung im Kita-Alltag durch die Webseite verändert? Wenn ja, inwiefern?
- Ja
 - Nein
- So weiss ich wie ich als lernende auch den kindern helfen kann die sprachentwicklung zu fördern

- A20. Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie eine oder mehrere der beschriebenen Sprachförderstrategien im Kita-Alltag bewusst und gezielt anwenden werden?
- Auf jeden Fall
 - Sehr wahrscheinlich
 - Etwas wahrscheinlich
 - Eher unwahrscheinlich
 - Sehr unwahrscheinlich

- A21. Wenn Sie die Webseite in drei Worten beschreiben sollen – welche wären das?
- | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | i | t | r | e | i | c | h |
| i | n | s | t | r | a | a | t |
| S | H | N | G | T | S | | |

- A22. Sind Sie Lernende oder ausgebildete Fachperson Kinderbetreuung?
- Lernende Fachperson Kinderbetreuung
 - Ausgebildete Fachperson Kinderbetreuung

- A23. Wie viele Jahre Berufserfahrung haben Sie?
- 0-3 Jahre
 - 4-6 Jahre
 - 7-10 Jahre
 - 11+ Jahre

P

- A1. Wie wirkt die Webseite allgemein auf Sie?
- Ansprchend
 - Übersichtlich
 - Neutral - weder besonders positiv noch negativ
 - Unübersichtlich
 - Wenig ansprechend
- A2. Wie schätzen Sie den Aufbau der Webseite ein?
- Gut strukturiert
 - Übersichtlich
 - Teils logisch, teils unlogisch
 - Es ist keine klare Struktur ersichtlich
 - Die Webseite wirkt chaotisch
- A3. Sind die Texte auf der Webseite verständlich/formuliert?
- Die Texte sind gut zu verstehen
 - Eingermessen verständlich, aber mit einigen unklaren Stellen
 - Ich verstehe die Texte kaum bis gar nicht, viele Stellen sind unklar
- A4. Weshalb sind die Texte nicht verständlich?
- Die Sprache ist zu fachlich
 - Der Zusammenhang zwischen den Inhalten ist unklar
 - Die Texte sind zu lang
 - Wichtige Informationen sind missverständlich formuliert
 - Ich musste die Texte mehrmals lesen, um den Sinn zu verstehen
 - Anderer Grund
- A5. Wie schätzen Sie die Navigation der Webseite ein?
- Einfach und benutzerfreundlich
 - Unständlich, schwierig sich zurecht zu finden
- A6. Wie könnte die Bedienbarkeit der Webseite verbessert werden?
-
- A7. Wie schätzen Sie die Gebrauchstauglichkeit der Webseite ein? In die Webseite für den Gebrauch von Sprachförderstrategien im Kita-Alltag nützlich?
- Die Webseite ist hilfreich für die Anweisung von Sprachförderstrategien im Kita-Alltag
- Die Webseite hat keinen positiven oder negativen Nutzen für den Gebrauch von Sprachförderstrategien
- Die Webseite ist nicht hilfreich
- A8. Was müsste verbessert werden, damit die Webseite einen Gewinn für die Arbeit als Fachperson Kinderbetreuung in Bezug auf die Sprachförderung bringt?
-
- A9. Ist nachvollziehbar, wie die beschriebenen Sprachförderstrategien angewendet werden?
- Klar und schlüssig dargestellt
 - Nur teilweise nachvollziehbar
 - Unklar, wie die Strategien eingesetzt werden
- A10. Was sollte sich verbessern, damit die Sammlung von Sprachförderstrategien nachvollziehbarer wird?
-
- A11. Ist nachvollziehbar, weshalb die beschriebenen Sprachförderstrategien angewendet werden?
- Klar und schlüssig dargestellt
 - Nur teilweise nachvollziehbar
 - Unklar, warum die Strategien eingesetzt werden
- A12. Was sollte sich verbessern, damit die Sammlung von Sprachförderstrategien nachvollziehbarer wird?
-
- A13. Empfinden Sie die Videoaufnahmen und Illustrationen als hilfreiche Beispiele zur Anwendung der Sprachförderstrategien?
- Ja
 - Nein

- A14. Weshalb empfinden Sie die Videoaufnahmen/Illustrationen als nicht hilfreiche Beispiele zur Anwendung der Sprachförderstrategien?
-
- A15. Können Sie die beschriebenen Sprachförderstrategien vor dem Studieren der Webseite sehen?
- Ja, vollständig
 - Zum Teil
 - Nein, gar nicht
- A16. Welche der beschriebenen Sprachförderstrategie(n) erachten Sie als besonders gewinnbringend für Ihre Arbeit als Fachperson Kinderbetreuung?
- Bitte beschreiben Sie kurz weshalb.
- Handlängen sprachlich begleiten
-
- Kommentar
- Sprache fördern im Dialog
-
- Kommentar
- Sprachfördernde Fragen
-
- Kommentar
- Sprache modellieren
-
- Kommentar
- Reflexion
-
- Kommentar
- Dialogisches Bilderbuchbetrachten
-
- Kommentar
- A17. Was empfinden Sie als positiv an dieser Webseite?
-
- A18. Welche Erweiterungsmöglichkeiten, Wünsche oder Verbesserungsvorschläge haben Sie für die Webseite?
-
- A19. Hat sich Ihre Sicht auf Sprachförderung im Kita-Alltag durch die Webseite verändert? Wenn ja, inwiefern?
- Ja
 - Nein
-
- A20. Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie eine oder mehrere der beschriebenen Sprachförderstrategien im Kita-Alltag bewusster und gezielter anwenden werden?
- Auf jeden Fall
 - Sehr wahrscheinlich
 - Eher wahrscheinlich
 - Eher unwahrscheinlich
 - Sehr unwahrscheinlich
- A21. Wenn Sie die Webseite in drei Worten beschreiben sollten - welche wären das?
-
- A22. Sind Sie Lernende oder ausgebildete Fachperson Kinderbetreuung?
- Lernende Fachperson Kinderbetreuung
 - Ausbildete Fachperson Kinderbetreuung
- A23. Wie viele Jahre Berufserfahrung haben Sie?
- 0-3 Jahre
 - 4-6 Jahre
 - 7-10 Jahre
 - 11+ Jahre

Q

- A1. Wie wirkt die Webseite allgemein auf Sie?
- Ansprechend
 - Übersichtlich
 - Neutral - weder besonders positiv noch negativ
 - Unübersichtlich
 - Wenig ansprechend
- A2. Wie schätzen Sie den Aufbau der Webseite ein?
- Gut strukturiert
 - Übersichtlich
 - Teils logisch, teils unlogisch
 - Es ist keine klare Struktur ersichtlich
 - Die Webseite wirkt chaotisch
- A3. Sind die Texte auf der Webseite verständlich formuliert?
- Die Texte sind gut zu verstehen
 - Eingemessen verständlich, aber mit einigen unklaren Stellen
 - Ich verstehe die Texte kaum bis gar nicht, viele Stellen sind unklar
- A4. Weshalb sind die Texte nicht verständlich?
- Die Sprache ist zu fachlich
 - Der Zusammenhang zwischen den Inhalten ist unklar
 - Die Texte sind zu lang
 - Wichtige Informationen sind missverständlich formuliert
 - Ich musste die Texte mehrmals lesen, um den Sinn zu verstehen
 - Anderer Grund
- A5. Wie schätzen Sie die Navigation der Webseite ein?
- Einfach und benutzerfreundlich
 - Unständig, schwierig sich zurecht zu finden
- A6. Wie könnte die Bedienbarkeit der Webseite verbessert werden?
-
- A7. Wie schätzen Sie die Gebrauchtauglichkeit der Webseite ein? Ist die Webseite für den Gebrauch von Sprachförderstrategien im Kita-Alltag nützlich?
- Die Webseite ist hilfreich für die Anwendung von Sprachförderstrategien im Kita-Alltag
 - Die Webseite hat keinen positiven oder negativen Nutzen für den Gebrauch von Sprachförderstrategien
 - Die Webseite ist nicht hilfreich
- A8. Was müsste verbessert werden, damit die Webseite einen Gewinn für die Arbeit als Fachperson Kinderbetreuung in Bezug auf die Sprachförderung bringt?
-
- A9. Ist nachvollziehbar, wie die beschriebenen Sprachförderstrategien angewendet werden?
- Klar und schlüssig dargestellt
 - Nur teilweise nachvollziehbar
 - Unklar, wie die Strategien eingesetzt werden
- A10. Was sollte sich verbessern, damit die Sammlung von Sprachförderstrategien nachvollziehbarer wird?
-
- A11. Ist nachvollziehbar, weshalb die beschriebenen Sprachförderstrategien angewendet werden?
- Klar und schlüssig dargestellt
 - Nur teilweise nachvollziehbar
 - Unklar, warum die Strategien eingesetzt werden
- A12. Was sollte sich verbessern, damit die Sammlung von Sprachförderstrategien nachvollziehbarer wird?
-
- A13. Empfinden Sie die Videoaufnahmen und Illustrationen als hilfreiche Beispiele zur Anwendung der Sprachförderstrategien?
- Ja
 - Nein

- A14. Weshalb empfinden Sie die Videoaufnahmen/Illustrationen als nicht hilfreiche Beispiele zur Anwendung der Sprachförderstrategien?
-
- A15. Konnten Sie die beschriebenen Sprachförderstrategien vor dem Studieren der Webseite schon?
- Ja, vollständig
 - Zum Teil
 - Nein, gar nicht
- A16. Welche der beschriebenen Sprachförderstrategie(n) empfinden Sie als besonders gewinnbringend für Ihre Arbeit als Fachperson Kinderbetreuung?
- Bitte beschreiben Sie kurz weshalb.
- Handlungen sprachlich begleiten

Kommentar

Sprache fördern im Dialog

Kommentar

Sprachfördernde Fragen

Kommentar

Sprache modellieren

Kommentar

Rediect

Kommentar

Dialogisches Bilderbuchbetrachten

Kommentar

A17. Was empfinden Sie als positiv an dieser Webseite?

Sehr übersichtlich, einfach gestaltet

A18. Welche Erweiterungsmöglichkeiten, Wünsche oder Verbesserungsvorschläge haben Sie für die Webseite?

Mein Faible

A19. Hat sich Ihre Sicht auf Sprachförderung im Kita-Alltag durch die Webseite verändert? Wenn Ja, inwiefern?

 - Ja
 - Nein

Bis jetzt nicht ausprobiert

A20. Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie eine oder mehrere der beschriebenen Sprachförderstrategien im Kita-Alltag bewusster und gezielter anwenden werden?

 - Auf jeden Fall
 - Sehr wahrscheinlich
 - Eher wahrscheinlich
 - Eher unwahrscheinlich
 - Sehr unwahrscheinlich

A21. Wenn Sie die Webseite in drei Worten beschreiben sollten – welche wären das?

S	c	h	i	c	h	i	
E	i	n	f	a	c	h	
D	h	e	r	s	i	c	h

A22. Sind Sie Lernende oder ausgebildete Fachperson Kinderbetreuung?

 - Lernende Fachperson Kinderbetreuung
 - Ausgebildete Fachperson Kinderbetreuung

A23. Wie viele Jahre Berufserfahrung haben Sie?

 - 0-3 Jahre
 - 4-6 Jahre
 - 7-10 Jahre
 - 11+ Jahre

R

- A1. Wie wirkt die Webseite allgemein auf Sie?
- Ansprechend
 Übersichtlich
 Neutral - weder besonders positiv noch negativ
 Unübersichtlich
 Wenig ansprechend
- A2. Wie schätzen Sie den Aufbau der Webseite ein?
- Gut strukturiert
 Übersichtlich
 Teils logisch, teils unlogisch
 Es ist keine klare Struktur ersichtlich
 Die Webseite wirkt chaotisch
- A3. Sind die Texte auf der Webseite verständlich formuliert?
- Die Texte sind gut zu verstehen
 Einigermassen verständlich, aber mit einigen unklaren Stellen
 Ich verstehe die Texte kaum bis gar nicht, viele Stellen sind unklar
- A4. Weshalb sind die Texte nicht verständlich?
- Die Sprache ist zu fachlich
 Der Zusammenhang zwischen den Inhalten ist unklar
 Die Texte sind zu lang
 Wichtige Informationen sind missverständlich formuliert
 Ich müsste die Texte mehrmals lesen, um den Sinn zu verstehen
 Anderer Grund
- A5. Wie schätzen Sie die Navigation der Webseite ein?
- Einfach und benutzerfreundlich
 Umständlich, schwierig sich zurecht zu finden
- A6. Wie könnte die Bedienbarkeit der Webseite verbessert werden?
-
- A7. Wie schätzen Sie die Gebrauchstauglichkeit der Webseite ein? Ist die Webseite für den Gebrauch von Sprachförderstrategien im Kita-Alltag nützlich?
- Die Webseite ist hilfreich für die Anwendung von Sprachförderstrategien im Kita-Alltag
 Die Webseite hat keinen positiven oder negativen Nutzen für den Gebrauch von Sprachförderstrategien
 Die Webseite ist nicht hilfreich
- A8. Was müsste verbessert werden, damit die Webseite einen Gewinn für die Arbeit als Fachperson Kinderbetreuung in Bezug auf die Sprachförderung bringt?
-
- A9. Ist nachvollziehbar, wie die beschriebenen Sprachförderstrategien angewendet werden?
- Klar und schlüssig dargestellt
 Nur teilweise nachvollziehbar
 Unklar, wie die Strategien eingesetzt werden
- A10. Was sollte sich verbessern, damit die Sammlung von Sprachförderstrategien nachvollziehbarer wird?
-
- A11. Ist nachvollziehbar, weshalb die beschriebenen Sprachförderstrategien angewendet werden?
- Klar und schlüssig dargestellt
 Nur teilweise nachvollziehbar
 Unklar, warum die Strategien eingesetzt werden
- A12. Was sollte sich verbessern, damit die Sammlung von Sprachförderstrategien nachvollziehbarer wird?
-
- A13. Empfinden Sie die Videoaufnahmen und Illustrationen als hilfreiche Beispiele zur Anwendung der Sprachförderstrategien?
- Ja
 Nein

- A14. Weshalb empfinden Sie die Videoaufnahmen/Illustrationen als nicht hilfreiche Beispiele zur Anwendung der Sprachförderstrategien?
-
- A15. Konnten Sie die beschriebenen Sprachförderstrategien vor dem Studieren der Webseite schon?
- Ja, vollständig
 Zum Teil
 Nein, gar nicht
- A16. Welche der beschriebenen Sprachförderstrategie(n) erachten Sie als besonders gewinnbringend für Ihre Arbeit als Fachperson Kinderbetreuung?
- Bitte beschreiben Sie kurz weshalb.
- Handlungen sprachlich begleiten
-
- Kommentar
- Sprache fördern im Dialog
-
- Kommentar
- Sprachfördernde Fragen
-
- Kommentar
- Sprache modellieren
-
- Kommentar
- Redirect
-
- Kommentar
- Dialogisches Bilderbuchbetrachten
-
- Kommentar
- A17. Was empfinden Sie als positiv an dieser Webseite?
-
- A18. Welche Erweiterungsmöglichkeiten, Wünsche oder Verbesserungsvorschläge haben Sie für die Webseite?
-
- A19. Hat sich Ihre Sicht auf Sprachförderung im Kita-Alltag durch die Webseite verändert? Wenn ja, wie/ern?
- Ja
 Nein
-
- A20. Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie eine oder mehrere der beschriebenen Sprachförderstrategien im Kita-Alltag bewusster und gezielter anwenden werden?
- Auf jeden Fall
 Sehr wahrscheinlich
 Eher wahrscheinlich
 Eher unwahrscheinlich
 Sehr unwahrscheinlich
- A21. Wenn Sie die Webseite in drei Worten beschreiben sollten - welche wären das?
-
- A22. Sind Sie Lernende oder ausgebildete Fachperson Kinderbetreuung?
- Lernende Fachperson Kinderbetreuung
 Ausgebildete Fachperson Kinderbetreuung
- A23. Wie viele Jahre Berufserfahrung haben Sie?
- 0-3 Jahre
 4-6 Jahre
 7-10 Jahre
 11+ Jahre

S

- A1. Wie wirkt die Webseite allgemein auf Sie?
- Amprechend
 - Übersichtlich
 - Neutral - weder besonders positiv noch negativ
 - Unübersichtlich
 - Wenig ansprechend
- A2. Wie schätzen Sie den Aufbau der Webseite ein?
- Gut strukturiert
 - Übersichtlich
 - Teils logisch, teils unlogisch
 - Es ist keine klare Struktur ersichtlich
 - Die Webseite wirkt chaotisch
- A3. Sind die Texte auf der Webseite verständlich formuliert?
- Die Texte sind gut zu verstehen
 - Eingemessen verständlich, aber mit einigen unklaren Stellen
 - Ich verstehe die Texte kaum bis gar nicht, viele Stellen sind unklar
- A4. Weshalb sind die Texte nicht verständlich?
- Die Sprache ist zu fachlich
 - Der Zusammenhang zwischen den Inhalten ist unklar
 - Die Texte sind zu lang
 - Wichtige Informationen sind missverständlich formuliert
 - Ich musste die Texte mehrmals lesen, um den Sinn zu verstehen
 - Anderer Grund
- A5. Wie schätzen Sie die Navigation der Webseite ein?
- Einfach und benutzerfreundlich
 - Unständlich, schwierig sich zurecht zu finden
- A6. Wie könnte die Bedienbarkeit der Webseite verbessert werden?
-
- A7. Wie schätzen Sie die Gebrauchstauglichkeit der Webseite ein? Ist die Webseite für den Gebrauch von Sprachförderstrategien im Kita-Alltag nützlich?
- Die Webseite ist hilfreich für die Anwendung von Sprachförderstrategien im Kita-Alltag
 - Die Webseite hat keinen positiven oder negativen Nutzen für den Gebrauch von Sprachförderstrategien
 - Die Webseite ist nicht hilfreich
- A8. Was müsste verbessert werden, damit die Webseite einen Gewinn für die Arbeit als Fachperson Kinderbetreuung in Bezug auf die Sprachförderung bringt?
-
- A9. Ist nachvollziehbar, wie die beschriebenen Sprachförderstrategien angewendet werden?
- Klar und schlüssig dargestellt
 - Nur teilweise nachvollziehbar
 - Unklar, wie die Strategien eingesetzt werden
- A10. Was sollte sich verbessern, damit die Sammlung von Sprachförderstrategien nachvollziehbarer wird?
-
- A11. Ist nachvollziehbar, weshalb die beschriebenen Sprachförderstrategien angewendet werden?
- Klar und schlüssig dargestellt
 - Nur teilweise nachvollziehbar
 - Unklar, warum die Strategien eingesetzt werden
- A12. Was sollte sich verbessern, damit die Sammlung von Sprachförderstrategien nachvollziehbarer wird?
-
- A13. Empfinden Sie die Videoaufnahmen und Illustrationen als hilfreiche Beispiele zur Anwendung der Sprachförderstrategien?
- Ja
 - Nein

- A14. Weshalb empfinden Sie die Videoaufnahmen/Illustrationen als nicht hilfreiche Beispiele zur Anwendung der Sprachförderstrategien?
-
- A15. Können Sie die beschriebenen Sprachförderstrategien vor dem Studieren der Webseite sehen?
- Ja, vollständig
 - Zum Teil
 - Nein, gar nicht
- A16. Welche der beschriebenen Sprachförderstrategie(n) erachten Sie als besonders gewinnbringend für Ihre Arbeit als Fachperson Kinderbetreuung?
- Bitte beschreiben Sie kurz weshalb.
- Handlungen sprachlich begleiten
- Kommentar
Im Alltag passiert viele Handlungen „zufällig“, aber sie sprachlich zu begleiten. Hilft erzie ich es, dass gezielte Förderungen angewendet werden, obwohl die alltäglichen Handlungen so viel Gewinn bringen würden.
- Sprache fördern im Dialog
- Kommentar
Sprachfördernde Fragen
- Kommentar
Es wird nochmals klar aufgezeigt, wie man am besten Fragen stellen kann, um die Sprache zu fördern.
- Sprache modellieren
- Kommentar
Die Kinder nicht korrigieren, sondern nochmals den Satz korrekt sagen. Ich erziebe oft im Alltag oft umgekehrt.
- Redirect
- Kommentar
Dialogisches Bilderbuchbetrachten
- Kommentar
Sich Zeit nehmen. Die Kinder schauen sich ein Bilderbuch auf ganz andere Weise an wie wir Erwachsenen. Das Video macht dies nochmals deutlich.
- A17. Was empfinden Sie als positiv an dieser Webseite?
- Ich finde es eine sehr wertvolle Website, informiert für alle Fachpersonen und sehr gewinnbringend. Einfache Methoden werden nochmals genau erklärt und anhand von Videoexamples klar ersichtlich gemacht. Ich kamme viel schon, war aber durch die fachliche und doch leicht verständliche Website sehr angesprochen und konnte so mein Team nochmals gezielt darauf aufmerksam machen.
- A18. Welche Erweiterungsmöglichkeiten, Wünsche oder Verbesserungsvorschläge haben Sie für die Webseite?
- Bitte online lassen, es ist wahrsinlig wertvoll, insbesondere die Videosquenzen und die fachliche Erläuterung
-
- A19. Hat sich Ihre Sicht auf Sprachförderung im Kita-Alltag durch die Webseite verändert? Wenn ja, inwiefern?
- Ja
 - Nein
- Den Alltag viel mehr miteinbeziehen. Es braucht nicht immer gezielte Förderungsmaßnahmen, oft reichen alltägliche Handlungen sprachlich zu begleiten
- A20. Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie eine oder mehrere der beschriebenen Sprachförderstrategien im Kita-Alltag bewusster und gezielter anwenden werden?
- Auf jeden Fall
 - Sehr wahrscheinlich
 - Eher wahrscheinlich
 - Eher unwahrscheinlich
 - Sehr unwahrscheinlich
- A21. Worauf Sie die Webseite in drei Worten beschreiben sollten - welche wären das?
- | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | o | m | p | e | t | e | n | t |
| A | u | s | f | ü | h | r | i | t |
| I | n | t | e | r | e | s | s | e |
- A22. Sind Sie Lernende oder ausgebildete Fachperson Kinderbetreuung?
- Lernende Fachperson Kinderbetreuung
 - Ausgebildete Fachperson Kinderbetreuung
- A23. Wie viele Jahre Berufserfahrung haben Sie?
- 0-3 Jahre
 - 4-6 Jahre
 - 7-10 Jahre
 - 11+ Jahre

T

- A1. Wie wirkt die Webseite allgemein auf Sie?
 Ansprechend
 Übersichtlich
 Neutral - weder besonders positiv noch negativ
 Unübersichtlich
 Wenig ansprechend
- A2. Wie schätzen Sie den Aufbau der Webseite ein?
 Gut strukturiert
 Übersichtlich
 Teils logisch, teils unlogisch
 Es ist keine klare Struktur ersichtlich
 Die Webseite wirkt chaotisch
- A3. Sind die Texte auf der Webseite verständlich formuliert?
 Die Texte sind gut zu verstehen
 Einzigermaßen verständlich, aber mit einigen unklaren Stellen
 Ich verstehe die Texte kaum bis gar nicht, viele Stellen sind unklar
- A4. Weshalb sind die Texte nicht verständlich?
 Die Sprache ist zu fachlich
 Der Zusammenhang zwischen den Inhalten ist unklar
 Die Texte sind zu lang
 Wichtige Informationen sind missverständlich formuliert
 Ich musste die Texte mehrmals lesen, um den Sinn zu verstehen
 Anderer Grund
- A5. Wie schätzen Sie die Navigation der Webseite ein?
 Einfach und benutzerfreundlich
 Unständlich, schwierig sich zurecht zu finden
- A6. Wie könnte die Bedienbarkeit der Webseite verbessert werden?
 [Empty text box]
- A7. Wie schätzen Sie die Gebrauchstauglichkeit der Webseite ein? Ist die Webseite für den Gebrauch von Sprachförderstrategien im Kita-Alltag nützlich?
 Die Webseite ist hilfreich für die Anwendung von Sprachförderstrategien im Kita-Alltag
 Die Webseite hat keinen positiven oder negativen Nutzen für den Gebrauch von Sprachförderstrategien
 Die Webseite ist nicht hilfreich
- A8. Was müsste verbessert werden, damit die Webseite einen Gewinn für die Arbeit als Fachperson Kinderbetreuung in Bezug auf die Sprachförderung bringt?
 [Empty text box]
- A9. Ist nachvollziehbar, wie die beschriebenen Sprachförderstrategien angewendet werden?
 Klar und schlüssig dargestellt
 Nur teilweise nachvollziehbar
 Unklar, wie die Strategien eingesetzt werden
- A10. Was sollte sich verbessern, damit die Sammlung von Sprachförderstrategien nachvollziehbarer wird?
 [Empty text box]
- A11. Ist nachvollziehbar, weshalb die beschriebenen Sprachförderstrategien angewendet werden?
 Klar und schlüssig dargestellt
 Nur teilweise nachvollziehbar
 Unklar, warum die Strategien eingesetzt werden
- A12. Was sollte sich verbessern, damit die Sammlung von Sprachförderstrategien nachvollziehbarer wird?
 [Empty text box]
- A13. Empfinden Sie die Videoaufnahmen und Illustrationen als hilfreiche Beispiele zur Anwendung der Sprachförderstrategien?
 Ja
 Nein

- A14. Weshalb empfinden Sie die Videoaufnahmen/Illustrationen als nicht hilfreiche Beispiele zur Anwendung der Sprachförderstrategien?
 [Empty text box]
- A15. Konnten Sie die beschriebenen Sprachförderstrategien vor dem Studieren der Webseite schon?
 Ja, vollständig
 Zum Teil
 Nein, gar nicht
- A16. Welche der beschriebenen Sprachförderstrategie(n) erachten Sie als besonders gewinnbringend für Ihre Arbeit als Fachperson Kinderbetreuung?
 Bitte beschreiben Sie kurz weshalb:
 Handlungen sprachlich begleiten
 Kommentar:
 Sprache fördern im Dialog
 Kommentar:
 Die Kinder können ihre Gedanken in Sprache anwenden und kann ihre Interessen aufnehmen, wodurch sie größere Motivation haben um zu lernen und mit einem zu sprechen.
 Sprachfördernde Fragen
 Kommentar:
 Sprache modellieren
 Kommentar:
 Da es viele Kinder mit Migrationshintergrund gibt kann man sie so unterstützen um Sätze besser zu formulieren
 Redirect
 Kommentar:
 Dialogisches Bilderbuchbetrachten
 Kommentar:
- A17. Was empfinden Sie als positiv an dieser Website?
 Es ist alles sehr genau beschrieben, Wörter oder Aussagen welche Fragen aufwerfen können sind separat beschrieben und die Videos runden die Texte noch ab das es zu keiner Verwirrung kommt.
 [Empty text box]
- A18. Welche Erweiterungs/möglichkeiten, Wünsche oder Verbesserungsvorschläge haben Sie für die Webseite?
 Bei den Videos den Anfang ein wenig kürzer schneiden, da einem dieser sehr lang vorkommt.
 [Empty text box]
- A19. Hat sich Ihre Sicht auf Sprachförderung im Kita-Alltag durch die Webseite verändert? Wenn ja, inwiefern?
 Ja
 Nein
 Da ich es selbst viel im Alltag verwende, es sensibilisiert mich aber sicher nochmals auf dieses Thema und zeigt die Wichtigkeit auf.
 [Empty text box]
- A20. Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie eine oder mehrere der beschriebenen Sprachförderstrategien im Kita-Alltag bewusster und gezielter anwenden werden?
 Auf jeden Fall
 Sehr wahrscheinlich
 Eher wahrscheinlich
 Eher unwahrscheinlich
 Sehr unwahrscheinlich
- A21. Wenn Sie die Webseite in drei Worten beschreiben sollen - welche wären das?
 V e r s i ä n d l i c h
 H i l f r e i k h
 S e n s i b i l i s
 [Empty text box]
- A22. Sind Sie Lernende oder ausgebildete Fachperson Kinderbetreuung?
 Lernende Fachperson Kinderbetreuung
 Ausgebildete Fachperson Kinderbetreuung
- A23. Wie viele Jahre Berufserfahrung haben Sie?
 0-3 Jahre
 4-6 Jahre
 7-10 Jahre
 11+ Jahre

10.3 Videoeinverständniserklärungen

10.3.1 Videoeinverständniserklärung für die Eltern

Videoeinverständniserklärung

Liebe Eltern

Mein Name ist Alexandra Lehmann und ich studiere Logopädie an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich.

Für meine Bachelorarbeit entwickle ich eine digitale videobasierte Sammlung von Sprachförderstrategien für den Kita-Alltag. Der Fokus liegt auf der alltagsintegrierten Förderung der Sprachentwicklung der Kinder. Dafür möchte ich den Kita-Alltag mit einer Kamera und einem Mikrofon begleiten.

Das Ziel meiner Arbeit ist, praxisnah anhand von Videobeispielen Fachpersonen Kinderbetreuung für ihr Sprachmodell zu sensibilisieren. Ein gutes Sprachmodell kommt allen Kindern zugute und fördert ihre Sprachentwicklung.

Diese Arbeit richtet sich also an Mitarbeitende von Kindertagesstätten, Spielgruppen oder ähnlichen Institutionen.

Entwickelt wird eine öffentlich zugängliche Webseite, auf der ausgewählte Sprachförderstrategien beschrieben und von einem Videozusammenschnitt von der Anwendung im Alltag unterstützt werden. Auf diesen Aufnahmen werde ich als Sprachmodell im Fokus sein. Die Kinder sollen dabei nicht prominent dargeboten werden. Es besteht die Möglichkeit, die Gesichter der Kinder durch Verpixeln unkenntlich zu machen oder dass die Kinder nur mit dem Rücken zur Kamera auf den Aufnahmen zu sehen sind.

Diese Aufnahmen dienen zu Lehr- und Weiterbildungszwecken und sollen Fachpersonen eine Hilfestellung im Verstehen und Anwenden von Methoden zur Sprachförderung sein.

Für die Videoaufnahmen verwende ich Equipment der HfH-Bibliothek. Für den Zusammenschnitt der Videoaufnahmen sowie dem Verpixeln der Gesichter verwende ich das Videoverarbeitungsprogramm Shotcut. Dabei habe nur ich Zugang zu den originalen bzw. unbearbeiteten Videodateien.

Es werden keine Namen oder persönlichen Daten der Kinder auf Aufnahmen zu sehen oder zu hören sein oder weitergegeben.

Ich bitte Sie freundlich mit einer untenstehenden Unterschrift um Ihr Einverständnis, dass ich im Rahmen meiner Bachelorarbeit Videoaufnahmen Ihres Kindes erstellen darf.

Vor- und Nachname des Kindes

Vor- und Nachname eines Elternteils

Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Bachelorarbeit von Alexandra Lehmann

mein Kind auf Videoaufnahmen zu sehen und zu hören ist.

mein Kind auf Videoaufnahmen nur mit dem Rücken zur Kamera oder mit verpixeltem Gesicht zu sehen oder zu hören ist.

Ich bin nicht damit einverstanden, dass mein Kind im Rahmen der Bachelorarbeit von Alexandra Lehmann auf Videoaufnahmen zu sehen oder zu hören ist.

Ort, Datum

Unterschrift

Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Unterstützung bei meiner Bachelorarbeit.

Alexandra Lehmann

10.3.2 Ausgefüllte Videoeinstimmungsformulare

Videoeinstimmungsformular

Liebe Eltern

Mein Name ist Alexandra Lehmann und ich studiere Logopädie an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich.

Für meine Bachelorarbeit entwickle ich eine digitale videobasierte Sammlung von Sprachförderstrategien für den Kita-Alltag. Der Fokus liegt auf der alltagsintegrierten Förderung der Sprachentwicklung der Kinder. Dafür möchte ich den Kita-Alltag mit einer Kamera und einem Mikrofon begleiten.

Das Ziel meiner Arbeit ist, praxisnah anhand von Videobeispielen Fachpersonen Kinderbetreuung für ihr Sprachmodell zu sensibilisieren. Ein gutes Sprachmodell kommt allen Kindern zugute und fördert ihre Sprachentwicklung. Diese Arbeit richtet sich also an Mitarbeitende von Kindertagesstätten, Spielgruppen oder ähnlichen Institutionen.

Entwickelt wird eine öffentlich zugängliche Webseite, auf der ausgewählte Sprachförderstrategien beschrieben und von einem Videozuschnitt von der Anwendung im Alltag unterstützt werden. Auf diesen Aufnahmen werde ich als Sprachmodell im Fokus sein. Die Kinder sollen dabei nicht prominent dargeboten werden. Es besteht die Möglichkeit, die Gesichter der Kinder durch Verpixeln unkenntlich zu machen oder dass die Kinder nur mit dem Rücken zur Kamera auf den Aufnahmen zu sehen sind.

Diese Aufnahmen dienen zu Lehr- und Weiterbildungszwecken und sollen Fachpersonen eine Hilfestellung im Verstehen und Anwenden von Methoden zur Sprachförderung sein.

Für die Videoaufnahmen verwende ich Equipment der HfH-Bibliothek. Für den Zusammenschnitt der Videoaufnahmen sowie dem Verpixeln der Gesichter verwende ich das Videoverarbeitungsprogramm Shotcut. Dabei habe nur ich Zugang zu den originalen bzw. unbearbeiteten Videodateien.

Es werden keine Namen oder persönlichen Daten der Kinder auf Aufnahmen zu sehen oder zu hören sein oder weitergegeben.

Ich bitte Sie freundlich mit einer untenstehenden Unterschrift um Ihr Einverständnis, dass ich im Rahmen meiner Bachelorarbeit Videoaufnahmen Ihres Kindes erstellen darf.

Vor- und Nachname des Kindes	
Vor- und Nachname eines Elternteils	
Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Bachelorarbeit von Alexandra Lehmann	
<input checked="" type="checkbox"/> mein Kind auf Videoaufnahmen zu sehen und zu hören ist.	
<input type="checkbox"/> mein Kind auf Videoaufnahmen nur mit dem Rücken zur Kamera oder mit verpixeltem Gesicht zu sehen oder zu hören ist.	
<input type="checkbox"/> Ich bin <u>nicht</u> damit einverstanden, dass mein Kind im Rahmen der Bachelorarbeit von Alexandra Lehmann auf Videoaufnahmen zu sehen oder zu hören ist.	
Ort, Datum	Unterschrift

Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Unterstützung bei meiner Bachelorarbeit.

Alexandra Lehmann

Videoeinverständniserklärung

Liebe Eltern

Mein Name ist Alexandra Lehmann und ich studiere Logopädie an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich.

Für meine Bachelorarbeit entwickle ich eine digitale videobasierte Sammlung von Sprachförderstrategien für den Kita-Alltag. Der Fokus liegt auf der alltagsintegrierten Förderung der Sprachentwicklung der Kinder. Dafür möchte ich den Kita-Alltag mit einer Kamera und einem Mikrofon begleiten.

Das Ziel meiner Arbeit ist, praxisnah anhand von Videobeispielen Fachpersonen Kinderbetreuung für ihr Sprachmodell zu sensibilisieren. Ein gutes Sprachmodell kommt allen Kindern zugute und fördert ihre Sprachentwicklung.

Diese Arbeit richtet sich also an Mitarbeitende von Kindertagesstätten, Spielgruppen oder ähnlichen Institutionen.

Entwickelt wird eine öffentlich zugängliche Webseite, auf der ausgewählte Sprachförderstrategien beschrieben und von einem Videozuschnitt von der Anwendung im Alltag unterstützt werden. Auf diesen Aufnahmen werde ich als Sprachmodell im Fokus sein. Die Kinder sollen dabei nicht prominent dargeboten werden. Es besteht die Möglichkeit, die Gesichter der Kinder durch Verpixeln unkenntlich zu machen oder dass die Kinder nur mit dem Rücken zur Kamera auf den Aufnahmen zu sehen sind.

Diese Aufnahmen dienen zu Lehr- und Weiterbildungszwecken und sollen Fachpersonen eine Hilfestellung im Verstehen und Anwenden von Methoden zur Sprachförderung sein.

Für die Videoaufnahmen verwende ich Equipment der HfH-Bibliothek. Für den Zusammchnitt der Videoaufnahmen sowie dem Verpixeln der Gesichter verwende ich das Videoverarbeitungsprogramm Shotcut. Dabei habe nur ich Zugang zu den originalen bzw. unbearbeiteten Videodateien.

Es werden keine Namen oder persönlichen Daten der Kinder auf Aufnahmen zu sehen oder zu hören sein oder weitergegeben.

Ich bitte Sie freundlich mit einer untenstehenden Unterschrift um Ihr Einverständnis, dass ich im Rahmen meiner Bachelorarbeit Videoaufnahmen Ihres Kindes erstellen darf.

Vor- und Nachname des Kindes	
Vor- und Nachname eines Elternteils	
Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Bachelorarbeit von Alexandra Lehmann	
<input type="checkbox"/> mein Kind auf Videoaufnahmen zu sehen und zu hören ist.	
<input checked="" type="checkbox"/> mein Kind auf Videoaufnahmen nur mit dem Rücken zur Kamera oder mit verpixelttem Gesicht zu sehen oder zu hören ist.	
<input type="checkbox"/> Ich bin <u>nicht</u> damit einverstanden, dass mein Kind im Rahmen der Bachelorarbeit von Alexandra Lehmann auf Videoaufnahmen zu sehen oder zu hören ist.	
Ort, Datum	Unterschrift

Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Unterstützung bei meiner Bachelorarbeit.

Alexandra Lehmann

Videoeinverständniserklärung

Liebe Eltern

Mein Name ist Alexandra Lehmann und ich studiere Logopädie an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich.

Für meine Bachelorarbeit entwickle ich eine digitale videobasierte Sammlung von Sprachförderstrategien für den Kita-Alltag. Der Fokus liegt auf der alltagsintegrierten Förderung der Sprachentwicklung der Kinder. Dafür möchte ich den Kita-Alltag mit einer Kamera und einem Mikrofon begleiten.

Das Ziel meiner Arbeit ist, praxisnah anhand von Videobeispielen Fachpersonen Kinderbetreuung für ihr Sprachmodell zu sensibilisieren. Ein gutes Sprachmodell kommt allen Kindern zugute und fördert ihre Sprachentwicklung. Diese Arbeit richtet sich also an Mitarbeitende von Kindertagesstätten, Spielgruppen oder ähnlichen Institutionen.

Entwickelt wird eine öffentlich zugängliche Webseite, auf der ausgewählte Sprachförderstrategien beschrieben und von einem Videozuschnitt von der Anwendung im Alltag unterstützt werden. Auf diesen Aufnahmen werde ich als Sprachmodell im Fokus sein. Die Kinder sollen dabei nicht prominent dargeboten werden. Es besteht die Möglichkeit, die Gesichter der Kinder durch Verpixeln unkenntlich zu machen oder dass die Kinder nur mit dem Rücken zur Kamera auf den Aufnahmen zu sehen sind.

Diese Aufnahmen dienen zu Lehr- und Weiterbildungszwecken und sollen Fachpersonen eine Hilfestellung im Verstehen und Anwenden von Methoden zur Sprachförderung sein.

Für die Videoaufnahmen verwende ich Equipment der HfH-Bibliothek. Für den Zusammenschnitt der Videoaufnahmen sowie dem Verpixeln der Gesichter verwende ich das Videoverarbeitungsprogramm Shotcut. Dabei habe nur ich Zugang zu den originalen bzw. unbearbeiteten Videodateien.

Es werden keine Namen oder persönlichen Daten der Kinder auf Aufnahmen zu sehen oder zu hören sein oder weitergegeben.

Ich bitte Sie freundlich mit einer untenstehenden Unterschrift um Ihr Einverständnis, dass ich im Rahmen meiner Bachelorarbeit Videoaufnahmen Ihres Kindes erstellen darf.

Vor- und Nachname des Kindes

[Redacted]

Vor- und Nachname eines Elternteils

[Redacted]

Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Bachelorarbeit von Alexandra Lehmann

mein Kind auf Videoaufnahmen zu sehen und zu hören ist.

mein Kind auf Videoaufnahmen nur mit dem Rücken zur Kamera oder mit verpixeltem Gesicht zu sehen oder zu hören ist.

Ich bin nicht damit einverstanden, dass mein Kind im Rahmen der Bachelorarbeit von Alexandra Lehmann auf Videoaufnahmen zu sehen oder zu hören ist.

Ort, Datum

[Redacted]

04. 10. 2025

Unterschrift

[Redacted]

Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Unterstützung bei meiner Bachelorarbeit.

Alexandra Lehmann

Videoeinverständniserklärung

Liebe Eltern

Mein Name ist Alexandra Lehmann und ich studiere Logopädie an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich.

Für meine Bachelorarbeit entwickle ich eine digitale videobasierte Sammlung von Sprachförderstrategien für den Kita-Alltag. Der Fokus liegt auf der alltagsintegrierten Förderung der Sprachentwicklung der Kinder. Dafür möchte ich den Kita-Alltag mit einer Kamera und einem Mikrofon begleiten.

Das Ziel meiner Arbeit ist, praxisnah anhand von Videobeispielen Fachpersonen Kinderbetreuung für ihr Sprachmodell zu sensibilisieren. Ein gutes Sprachmodell kommt allen Kindern zugute und fördert ihre Sprachentwicklung.

Diese Arbeit richtet sich also an Mitarbeitende von Kindertagesstätten, Spielgruppen oder ähnlichen Institutionen.

Entwickelt wird eine öffentlich zugängliche Webseite, auf der ausgewählte Sprachförderstrategien beschrieben und von einem Videozuschnitt von der Anwendung im Alltag unterstützt werden. Auf diesen Aufnahmen werde ich als Sprachmodell im Fokus sein. Die Kinder sollen dabei nicht prominent dargeboten werden. Es besteht die Möglichkeit, die Gesichter der Kinder durch Verpixeln unkenntlich zu machen oder dass die Kinder nur mit dem Rücken zur Kamera auf den Aufnahmen zu sehen sind.

Diese Aufnahmen dienen zu Lehr- und Weiterbildungszwecken und sollen Fachpersonen eine Hilfestellung im Verstehen und Anwenden von Methoden zur Sprachförderung sein.

Für die Videoaufnahmen verwende ich Equipment der HfH-Bibliothek. Für den Zusammchnitt der Videoaufnahmen sowie dem Verpixeln der Gesichter verwende ich das Videoverarbeitungsprogramm Shotcut. Dabei habe nur ich Zugang zu den originalen bzw. unbearbeiteten Videodateien.

Es werden keine Namen oder persönlichen Daten der Kinder auf Aufnahmen zu sehen oder zu hören sein oder weitergegeben.

Ich bitte Sie freundlich mit einer untenstehenden Unterschrift um Ihr Einverständnis, dass ich im Rahmen meiner Bachelorarbeit Videoaufnahmen Ihres Kindes erstellen darf.

Vor- und Nachname des Kindes	
[REDACTED]	
Vor- und Nachname eines Elternteils	
[REDACTED]	
Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Bachelorarbeit von Alexandra Lehmann	
<input checked="" type="checkbox"/> mein Kind auf Videoaufnahmen zu sehen und zu hören ist.	
<input type="checkbox"/> mein Kind auf Videoaufnahmen nur mit dem Rücken zur Kamera oder mit verpixelttem Gesicht zu sehen oder zu hören ist.	
<input type="checkbox"/> Ich bin <u>nicht</u> damit einverstanden, dass mein Kind im Rahmen der Bachelorarbeit von Alexandra Lehmann auf Videoaufnahmen zu sehen oder zu hören ist.	
Ort, Datum	Unterschrift
[REDACTED] 14.10.2025	[REDACTED]

Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Unterstützung bei meiner Bachelorarbeit.

Alexandra Lehmann

Videoeinverständniserklärung

Liebe Eltern

Mein Name ist Alexandra Lehmann und ich studiere Logopädie an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich.

Für meine Bachelorarbeit entwickle ich eine digitale videobasierte Sammlung von Sprachförderstrategien für den Kita-Alltag. Der Fokus liegt auf der alltagsintegrierten Förderung der Sprachentwicklung der Kinder. Dafür möchte ich den Kita-Alltag mit einer Kamera und einem Mikrofon begleiten.

Das Ziel meiner Arbeit ist, praxisnah anhand von Videobeispielen Fachpersonen Kinderbetreuung für ihr Sprachmodell zu sensibilisieren. Ein gutes Sprachmodell kommt allen Kindern zugute und fördert ihre Sprachentwicklung.

Diese Arbeit richtet sich also an Mitarbeitende von Kindertagesstätten, Spielgruppen oder ähnlichen Institutionen.

Entwickelt wird eine öffentlich zugängliche Webseite, auf der ausgewählte Sprachförderstrategien beschrieben und von einem Videozuschnitt von der Anwendung im Alltag unterstützt werden. Auf diesen Aufnahmen werde ich als Sprachmodell im Fokus sein. Die Kinder sollen dabei nicht prominent dargeboten werden. Es besteht die Möglichkeit, die Gesichter der Kinder durch Verpixeln unkenntlich zu machen oder dass die Kinder nur mit dem Rücken zur Kamera auf den Aufnahmen zu sehen sind.

Diese Aufnahmen dienen zu Lehr- und Weiterbildungszwecken und sollen Fachpersonen eine Hilfestellung im Verstehen und Anwenden von Methoden zur Sprachförderung sein.

Für die Videoaufnahmen verwende ich Equipment der HfH-Bibliothek. Für den Zusammchnitt der Videoaufnahmen sowie dem Verpixeln der Gesichter verwende ich das Videoverarbeitungsprogramm Shotcut. Dabei habe nur ich Zugang zu den originalen bzw. unbearbeiteten Videodateien.

Es werden keine Namen oder persönlichen Daten der Kinder auf Aufnahmen zu sehen oder zu hören sein oder weitergegeben.

Ich bitte Sie freundlich mit einer untenstehenden Unterschrift um Ihr Einverständnis, dass ich im Rahmen meiner Bachelorarbeit Videoaufnahmen Ihres Kindes erstellen darf.

Vor- und Nachname des Kindes

[Redacted]

Vor- und Nachname eines Elternteils

[Redacted]

Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Bachelorarbeit von Alexandra Lehmann

mein Kind auf Videoaufnahmen zu sehen und zu hören ist.

mein Kind auf Videoaufnahmen nur mit dem Rücken zur Kamera oder mit verpixelem Gesicht zu sehen oder zu hören ist.

Ich bin nicht damit einverstanden, dass mein Kind im Rahmen der Bachelorarbeit von Alexandra Lehmann auf Videoaufnahmen zu sehen oder zu hören ist.

Ort, Datum

[Redacted]

01.10.25

Unters

[Redacted]

Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Unterstützung bei meiner Bachelorarbeit.

Alexandra Lehmann

Videoeinverständniserklärung

Liebe Eltern

Mein Name ist Alexandra Lehmann und ich studiere Logopädie an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich.

Für meine Bachelorarbeit entwickle ich eine digitale videobasierte Sammlung von Sprachförderstrategien für den Kita-Alltag. Der Fokus liegt auf der alltagsintegrierten Förderung der Sprachentwicklung der Kinder. Dafür möchte ich den Kita-Alltag mit einer Kamera und einem Mikrofon begleiten.

Das Ziel meiner Arbeit ist, praxisnah anhand von Videobeispielen Fachpersonen Kinderbetreuung für ihr Sprachmodell zu sensibilisieren. Ein gutes Sprachmodell kommt allen Kindern zugute und fördert ihre Sprachentwicklung.

Diese Arbeit richtet sich also an Mitarbeitende von Kindertagesstätten, Spielgruppen oder ähnlichen Institutionen.

Entwickelt wird eine öffentlich zugängliche Webseite, auf der ausgewählte Sprachförderstrategien beschrieben und von einem Videozusammenschnitt von der Anwendung im Alltag unterstützt werden. Auf diesen Aufnahmen werde ich als Sprachmodell im Fokus sein. Die Kinder sollen dabei nicht prominent dargeboten werden. Es besteht die Möglichkeit, die Gesichter der Kinder durch Verpixeln unkenntlich zu machen oder dass die Kinder nur mit dem Rücken zur Kamera auf den Aufnahmen zu sehen sind.

Diese Aufnahmen dienen zu Lehr- und Weiterbildungszwecken und sollen Fachpersonen eine Hilfestellung im Verstehen und Anwenden von Methoden zur Sprachförderung sein.

Für die Videoaufnahmen verwende ich Equipment der HfH-Bibliothek. Für den Zusammenschnitt der Videoaufnahmen sowie dem Verpixeln der Gesichter verwende ich das Videoverarbeitungsprogramm Shotcut. Dabei habe nur ich Zugang zu den originalen bzw. unbearbeiteten Videodateien.

Es werden keine Namen oder persönlichen Daten der Kinder auf Aufnahmen zu sehen oder zu hören sein oder weitergegeben.

Ich bitte Sie freundlich mit einer untenstehenden Unterschrift um Ihr Einverständnis, dass ich im Rahmen meiner Bachelorarbeit Videoaufnahmen Ihres Kindes erstellen darf.

Vor- und Nachname des Kindes

Vor- und Nachname eines Elternteils

Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Bachelorarbeit von Alexandra Lehmann

mein Kind auf Videoaufnahmen zu sehen und zu hören ist.

mein Kind auf Videoaufnahmen nur mit dem Rücken zur Kamera oder mit verpixelem Gesicht zu sehen oder zu hören ist.

Ich bin nicht damit einverstanden, dass mein Kind im Rahmen der Bachelorarbeit von Alexandra Lehmann auf Videoaufnahmen zu sehen oder zu hören ist.

Ort, Datum

_____ 2. 10 25 _____

Unterschrift

Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Unterstützung bei meiner Bachelorarbeit.

Alexandra Lehmann

Videoeinverständniserklärung

Liebe Eltern

Mein Name ist Alexandra Lehmann und ich studiere Logopädie an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich.

Für meine Bachelorarbeit entwickle ich eine digitale videobasierte Sammlung von Sprachförderstrategien für den Kita-Alltag. Der Fokus liegt auf der alltagsintegrierten Förderung der Sprachentwicklung der Kinder. Dafür möchte ich den Kita-Alltag mit einer Kamera und einem Mikrofon begleiten.

Das Ziel meiner Arbeit ist, praxisnah anhand von Videobeispielen Fachpersonen Kinderbetreuung für ihr Sprachmodell zu sensibilisieren. Ein gutes Sprachmodell kommt allen Kindern zugute und fördert ihre Sprachentwicklung.

Diese Arbeit richtet sich also an Mitarbeitende von Kindertagesstätten, Spielgruppen oder ähnlichen Institutionen.

Entwickelt wird eine öffentlich zugängliche Webseite, auf der ausgewählte Sprachförderstrategien beschrieben und von einem Videozuschnitt von der Anwendung im Alltag unterstützt werden. Auf diesen Aufnahmen werde ich als Sprachmodell im Fokus sein. Die Kinder sollen dabei nicht prominent dargeboten werden. Es besteht die Möglichkeit, die Gesichter der Kinder durch Verpixeln unkenntlich zu machen oder dass die Kinder nur mit dem Rücken zur Kamera auf den Aufnahmen zu sehen sind.

Diese Aufnahmen dienen zu Lehr- und Weiterbildungszwecken und sollen Fachpersonen eine Hilfestellung im Verstehen und Anwenden von Methoden zur Sprachförderung sein.

Für die Videoaufnahmen verwende ich Equipment der HfH-Bibliothek. Für den Zusammchnitt der Videoaufnahmen sowie dem Verpixeln der Gesichter verwende ich das Videoverarbeitungsprogramm Shotcut. Dabei habe nur ich Zugang zu den originalen bzw. unbearbeiteten Videodateien.

Es werden keine Namen oder persönlichen Daten der Kinder auf Aufnahmen zu sehen oder zu hören sein oder weitergegeben.

Ich bitte Sie freundlich mit einer untenstehenden Unterschrift um Ihr Einverständnis, dass ich im Rahmen meiner Bachelorarbeit Videoaufnahmen Ihres Kindes erstellen darf.

Vor- und Nachname des Kindes	
Vor- und Nachname eines Elternteils	
Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Bachelorarbeit von Alexandra Lehmann	
<input type="checkbox"/> mein Kind auf Videoaufnahmen zu sehen und zu hören ist.	
<input checked="" type="checkbox"/> mein Kind auf Videoaufnahmen nur mit dem Rücken zur Kamera oder mit verpixelttem Gesicht zu sehen oder zu hören ist.	
<input type="checkbox"/> Ich bin <u>nicht</u> damit einverstanden, dass mein Kind im Rahmen der Bachelorarbeit von Alexandra Lehmann auf Videoaufnahmen zu sehen oder zu hören ist.	
Ort, Datum	Unterschrift

Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Unterstützung bei meiner Bachelorarbeit.

Alexandra Lehmann

Videoeinverständniserklärung

Liebe Eltern

Mein Name ist Alexandra Lehmann und ich studiere Logopädie an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich.

Für meine Bachelorarbeit entwickle ich eine digitale videobasierte Sammlung von Sprachförderstrategien für den Kita-Alltag. Der Fokus liegt auf der alltagsintegrierten Förderung der Sprachentwicklung der Kinder. Dafür möchte ich den Kita-Alltag mit einer Kamera und einem Mikrofon begleiten.

Das Ziel meiner Arbeit ist, praxisnah anhand von Videobeispielen Fachpersonen Kinderbetreuung für ihr Sprachmodell zu sensibilisieren. Ein gutes Sprachmodell kommt allen Kindern zugute und fördert ihre Sprachentwicklung.

Diese Arbeit richtet sich also an Mitarbeitende von Kindertagesstätten, Spielgruppen oder ähnlichen Institutionen.

Entwickelt wird eine öffentlich zugängliche Webseite, auf der ausgewählte Sprachförderstrategien beschrieben und von einem Videozuschnitt von der Anwendung im Alltag unterstützt werden. Auf diesen Aufnahmen werde ich als Sprachmodell im Fokus sein. Die Kinder sollen dabei nicht prominent dargeboten werden. Es besteht die Möglichkeit, die Gesichter der Kinder durch Verpixeln unkenntlich zu machen oder dass die Kinder nur mit dem Rücken zur Kamera auf den Aufnahmen zu sehen sind.

Diese Aufnahmen dienen zu Lehr- und Weiterbildungszwecken und sollen Fachpersonen eine Hilfestellung im Verstehen und Anwenden von Methoden zur Sprachförderung sein.

Für die Videoaufnahmen verwende ich Equipment der HfH-Bibliothek. Für den Zusammchnitt der Videoaufnahmen sowie dem Verpixeln der Gesichter verwende ich das Videoverarbeitungsprogramm Shotcut. Dabei habe nur ich Zugang zu den originalen bzw. unbearbeiteten Videodateien.

Es werden keine Namen oder persönlichen Daten der Kinder auf Aufnahmen zu sehen oder zu hören sein oder weitergegeben.

Ich bitte Sie freundlich mit einer untenstehenden Unterschrift um Ihr Einverständnis, dass ich im Rahmen meiner Bachelorarbeit Videoaufnahmen Ihres Kindes erstellen darf.

Vor- und Nachname des Kindes

[Redacted]

Vor- und Nachname eines Elternteils

[Redacted]

Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Bachelorarbeit von Alexandra Lehmann

mein Kind auf Videoaufnahmen zu sehen und zu hören ist.

mein Kind auf Videoaufnahmen nur mit dem Rücken zur Kamera oder mit verpixelttem Gesicht zu sehen oder zu hören ist.

Ich bin nicht damit einverstanden, dass mein Kind im Rahmen der Bachelorarbeit von Alexandra Lehmann auf Videoaufnahmen zu sehen oder zu hören ist.

Ort, Datum

[Redacted]

06.10.2025

Unterschrift

[Redacted]

Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Unterstützung bei meiner Bachelorarbeit.

Alexandra Lehmann

Videoeinverständniserklärung

Liebe Eltern

Mein Name ist Alexandra Lehmann und ich studiere Logopädie an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich.

Für meine Bachelorarbeit entwickle ich eine digitale videobasierte Sammlung von Sprachförderstrategien für den Kita-Alltag. Der Fokus liegt auf der alltagsintegrierten Förderung der Sprachentwicklung der Kinder. Dafür möchte ich den Kita-Alltag mit einer Kamera und einem Mikrofon begleiten.

Das Ziel meiner Arbeit ist, praxisnah anhand von Videobeispielen Fachpersonen Kinderbetreuung für ihr Sprachmodell zu sensibilisieren. Ein gutes Sprachmodell kommt allen Kindern zugute und fördert ihre Sprachentwicklung.

Diese Arbeit richtet sich also an Mitarbeitende von Kindertagesstätten, Spielgruppen oder ähnlichen Institutionen.

Entwickelt wird eine öffentlich zugängliche Webseite, auf der ausgewählte Sprachförderstrategien beschrieben und von einem Videozuschnitt von der Anwendung im Alltag unterstützt werden. Auf diesen Aufnahmen werde ich als Sprachmodell im Fokus sein. Die Kinder sollen dabei nicht prominent dargeboten werden. Es besteht die Möglichkeit, die Gesichter der Kinder durch Verpixeln unkenntlich zu machen oder dass die Kinder nur mit dem Rücken zur Kamera auf den Aufnahmen zu sehen sind.

Diese Aufnahmen dienen zu Lehr- und Weiterbildungszwecken und sollen Fachpersonen eine Hilfestellung im Verstehen und Anwenden von Methoden zur Sprachförderung sein.

Für die Videoaufnahmen verwende ich Equipment der HfH-Bibliothek. Für den Zusammchnitt der Videoaufnahmen sowie dem Verpixeln der Gesichter verwende ich das Videoverarbeitungsprogramm Shotcut. Dabei habe nur ich Zugang zu den originalen bzw. unbearbeiteten Videodateien.

Es werden keine Namen oder persönlichen Daten der Kinder auf Aufnahmen zu sehen oder zu hören sein oder weitergegeben.

Ich bitte Sie freundlich mit einer untenstehenden Unterschrift um Ihr Einverständnis, dass ich im Rahmen meiner Bachelorarbeit Videoaufnahmen Ihres Kindes erstellen darf.

Vor- und Nachname des Kindes	
Vor- und Nachname eines Elternteils	
Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Bachelorarbeit von Alexandra Lehmann	
<input checked="" type="checkbox"/> mein Kind auf Videoaufnahmen zu sehen und zu hören ist.	
<input type="checkbox"/> mein Kind auf Videoaufnahmen nur mit dem Rücken zur Kamera oder mit verpixelttem Gesicht zu sehen oder zu hören ist.	
<input type="checkbox"/> Ich bin nicht damit einverstanden, dass mein Kind im Rahmen der Bachelorarbeit von Alexandra Lehmann auf Videoaufnahmen zu sehen oder zu hören ist.	
Ort, Datum	

Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Unterstützung

Alexandra Lehmann

Videoeinverständniserklärung

Liebe Eltern

Mein Name ist Alexandra Lehmann und ich studiere Logopädie an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich.

Für meine Bachelorarbeit entwickle ich eine digitale videobasierte Sammlung von Sprachförderstrategien für den Kita-Alltag. Der Fokus liegt auf der alltagsintegrierten Förderung der Sprachentwicklung der Kinder. Dafür möchte ich den Kita-Alltag mit einer Kamera und einem Mikrofon begleiten.

Das Ziel meiner Arbeit ist, praxisnah anhand von Videobeispielen Fachpersonen Kinderbetreuung für ihr Sprachmodell zu sensibilisieren. Ein gutes Sprachmodell kommt allen Kindern zugute und fördert ihre Sprachentwicklung.

Diese Arbeit richtet sich also an Mitarbeitende von Kindertagesstätten, Spielgruppen oder ähnlichen Institutionen.

Entwickelt wird eine öffentlich zugängliche Webseite, auf der ausgewählte Sprachförderstrategien beschrieben und von einem Videozuschnitt von der Anwendung im Alltag unterstützt werden. Auf diesen Aufnahmen werde ich als Sprachmodell im Fokus sein. Die Kinder sollen dabei nicht prominent dargeboten werden. Es besteht die Möglichkeit, die Gesichter der Kinder durch Verpixeln unkenntlich zu machen oder dass die Kinder nur mit dem Rücken zur Kamera auf den Aufnahmen zu sehen sind.

Diese Aufnahmen dienen zu Lehr- und Weiterbildungszwecken und sollen Fachpersonen eine Hilfestellung im Verstehen und Anwenden von Methoden zur Sprachförderung sein.

Für die Videoaufnahmen verwende ich Equipment der HfH-Bibliothek. Für den Zusammchnitt der Videoaufnahmen sowie dem Verpixeln der Gesichter verwende ich das Videoverarbeitungsprogramm Shotcut. Dabei habe nur ich Zugang zu den originalen bzw. unbearbeiteten Videodateien.

Es werden keine Namen oder persönlichen Daten der Kinder auf Aufnahmen zu sehen oder zu hören sein oder weitergegeben.

Ich bitte Sie freundlich mit einer untenstehenden Unterschrift um Ihr Einverständnis, dass ich im Rahmen meiner Bachelorarbeit Videoaufnahmen Ihres Kindes erstellen darf.

Vor- und Nachname des Kindes	
Vor- und Nachname eines Elternteils	
Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Bachelorarbeit von Alexandra Lehmann	
<input checked="" type="checkbox"/> mein Kind auf Videoaufnahmen zu sehen und zu hören ist.	
<input checked="" type="checkbox"/> mein Kind auf Videoaufnahmen nur mit dem Rücken zur Kamera oder mit verpixelem Gesicht zu sehen oder zu hören ist.	
<input type="checkbox"/> Ich bin <u>nicht</u> damit einverstanden, dass mein Kind im Rahmen der Bachelorarbeit von Alexandra Lehmann auf Videoaufnahmen zu sehen oder zu hören ist.	
Ort, Datum	Unterschrift
09.10.2025	

Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Unterstützung bei meiner Bachelorarbeit.

Alexandra Lehmann

Videoeinverständniserklärung

Liebe Eltern

Mein Name ist Alexandra Lehmann und ich studiere Logopädie an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich.

Für meine Bachelorarbeit entwickle ich eine digitale videobasierte Sammlung von Sprachförderstrategien für den Kita-Alltag. Der Fokus liegt auf der alltagsintegrierten Förderung der Sprachentwicklung der Kinder. Dafür möchte ich den Kita-Alltag mit einer Kamera und einem Mikrofon begleiten.

Das Ziel meiner Arbeit ist, praxisnah anhand von Videobeispielen Fachpersonen Kinderbetreuung für ihr Sprachmodell zu sensibilisieren. Ein gutes Sprachmodell kommt allen Kindern zugute und fördert ihre Sprachentwicklung.

Diese Arbeit richtet sich also an Mitarbeitende von Kindertagesstätten, Spielgruppen oder ähnlichen Institutionen.

Entwickelt wird eine öffentlich zugängliche Webseite, auf der ausgewählte Sprachförderstrategien beschrieben und von einem Videozuschnitt von der Anwendung im Alltag unterstützt werden. Auf diesen Aufnahmen werde ich als Sprachmodell im Fokus sein. Die Kinder sollen dabei nicht prominent dargeboten werden. Es besteht die Möglichkeit, die Gesichter der Kinder durch Verpixeln unkenntlich zu machen oder dass die Kinder nur mit dem Rücken zur Kamera auf den Aufnahmen zu sehen sind.

Diese Aufnahmen dienen zu Lehr- und Weiterbildungszwecken und sollen Fachpersonen eine Hilfestellung im Verstehen und Anwenden von Methoden zur Sprachförderung sein.

Für die Videoaufnahmen verwende ich Equipment der HfH-Bibliothek. Für den Zusammchnitt der Videoaufnahmen sowie dem Verpixeln der Gesichter verwende ich das Videoverarbeitungsprogramm Shotcut. Dabei habe nur ich Zugang zu den originalen bzw. unbearbeiteten Videodateien.

Es werden keine Namen oder persönlichen Daten der Kinder auf Aufnahmen zu sehen oder zu hören sein oder weitergegeben.

Ich bitte Sie freundlich mit einer untenstehenden Unterschrift um Ihr Einverständnis, dass ich im Rahmen meiner Bachelorarbeit Videoaufnahmen Ihres Kindes erstellen darf.

Vor- und Nachname des Kindes	
Vor- und Nachname eines Elternteils	
Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Bachelorarbeit von Alexandra Lehmann	
<input type="checkbox"/> mein Kind auf Videoaufnahmen zu sehen und zu hören ist.	
<input checked="" type="checkbox"/> mein Kind auf Videoaufnahmen nur mit dem Rücken zur Kamera oder mit verpixeltem Gesicht zu sehen oder zu hören ist.	
<input type="checkbox"/> Ich bin nicht damit einverstanden, dass mein Kind im Rahmen der Bachelorarbeit von Alexandra Lehmann auf Videoaufnahmen zu sehen oder zu hören ist.	
Ort, Datum	Unterschrift

Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Unterstützung bei meiner Bachelorarbeit.

Alexandra Lehmann

Videoeinverständniserklärung

Liebe Eltern

Mein Name ist Alexandra Lehmann und ich studiere Logopädie an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich.

Für meine Bachelorarbeit entwickle ich eine digitale videobasierte Sammlung von Sprachförderstrategien für den Kita-Alltag. Der Fokus liegt auf der alltagsintegrierten Förderung der Sprachentwicklung der Kinder. Dafür möchte ich den Kita-Alltag mit einer Kamera und einem Mikrofon begleiten.

Das Ziel meiner Arbeit ist, praxisnah anhand von Videobeispielen Fachpersonen Kinderbetreuung für ihr Sprachmodell zu sensibilisieren. Ein gutes Sprachmodell kommt allen Kindern zugute und fördert ihre Sprachentwicklung.

Diese Arbeit richtet sich also an Mitarbeitende von Kindertagesstätten, Spielgruppen oder ähnlichen Institutionen.

Entwickelt wird eine öffentlich zugängliche Webseite, auf der ausgewählte Sprachförderstrategien beschrieben und von einem Videozuschnitt von der Anwendung im Alltag unterstützt werden. Auf diesen Aufnahmen werde ich als Sprachmodell im Fokus sein. Die Kinder sollen dabei nicht prominent dargeboten werden. Es besteht die Möglichkeit, die Gesichter der Kinder durch Verpixeln unkenntlich zu machen oder dass die Kinder nur mit dem Rücken zur Kamera auf den Aufnahmen zu sehen sind.

Diese Aufnahmen dienen zu Lehr- und Weiterbildungszwecken und sollen Fachpersonen eine Hilfestellung im Verstehen und Anwenden von Methoden zur Sprachförderung sein.

Für die Videoaufnahmen verwende ich Equipment der HfH-Bibliothek. Für den Zusammchnitt der Videoaufnahmen sowie dem Verpixeln der Gesichter verwende ich das Videoverarbeitungsprogramm Shotcut. Dabei habe nur ich Zugang zu den originalen bzw. unbearbeiteten Videodateien.

Es werden keine Namen oder persönlichen Daten der Kinder auf Aufnahmen zu sehen oder zu hören sein oder weitergegeben.

Ich bitte Sie freundlich mit einer untenstehenden Unterschrift um Ihr Einverständnis, dass ich im Rahmen meiner Bachelorarbeit Videoaufnahmen Ihres Kindes erstellen darf.

Vor- und Nachname des Kindes	
Vor- und Nachname eines Elternteils	
Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Bachelorarbeit von Alexandra Lehmann	
<input type="checkbox"/> mein Kind auf Videoaufnahmen zu sehen und zu hören ist.	
<input checked="" type="checkbox"/> mein Kind auf Videoaufnahmen nur mit dem Rücken zur Kamera oder mit verpixeltem Gesicht zu sehen oder zu hören ist.	
<input type="checkbox"/> Ich bin nicht damit einverstanden, dass mein Kind im Rahmen der Bachelorarbeit von Alexandra Lehmann auf Videoaufnahmen zu sehen oder zu hören ist.	
Ort, Datum	
	8.10.25

Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Unterstützung bei meiner Bachelorarbeit.

Alexandra Lehmann

Videoeinverständniserklärung

Liebe Eltern

Mein Name ist Alexandra Lehmann und ich studiere Logopädie an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich.

Für meine Bachelorarbeit entwickle ich eine digitale videobasierte Sammlung von Sprachförderstrategien für den Kita-Alltag. Der Fokus liegt auf der alltagsintegrierten Förderung der Sprachentwicklung der Kinder. Dafür möchte ich den Kita-Alltag mit einer Kamera und einem Mikrofon begleiten.

Das Ziel meiner Arbeit ist, praxisnah anhand von Videobeispielen Fachpersonen Kinderbetreuung für ihr Sprachmodell zu sensibilisieren. Ein gutes Sprachmodell kommt allen Kindern zugute und fördert ihre Sprachentwicklung.

Diese Arbeit richtet sich also an Mitarbeitende von Kindertagesstätten, Spielgruppen oder ähnlichen Institutionen.

Entwickelt wird eine öffentlich zugängliche Webseite, auf der ausgewählte Sprachförderstrategien beschrieben und von einem Videozuschnitt von der Anwendung im Alltag unterstützt werden. Auf diesen Aufnahmen werde ich als Sprachmodell im Fokus sein. Die Kinder sollen dabei nicht prominent dargeboten werden. Es besteht die Möglichkeit, die Gesichter der Kinder durch Verpixeln unkenntlich zu machen oder dass die Kinder nur mit dem Rücken zur Kamera auf den Aufnahmen zu sehen sind.

Diese Aufnahmen dienen zu Lehr- und Weiterbildungszwecken und sollen Fachpersonen eine Hilfestellung im Verstehen und Anwenden von Methoden zur Sprachförderung sein.

Für die Videoaufnahmen verwende ich Equipment der HfH-Bibliothek. Für den Zusammchnitt der Videoaufnahmen sowie dem Verpixeln der Gesichter verwende ich das Videoverarbeitungsprogramm Shotcut. Dabei habe nur ich Zugang zu den originalen bzw. unbearbeiteten Videodateien.

Es werden keine Namen oder persönlichen Daten der Kinder auf Aufnahmen zu sehen oder zu hören sein oder weitergegeben.

Ich bitte Sie freundlich mit einer untenstehenden Unterschrift um Ihr Einverständnis, dass ich im Rahmen meiner Bachelorarbeit Videoaufnahmen Ihres Kindes erstellen darf.

Vor- und Nachname des Kindes

[Redacted]

Vor- und Nachname eines Elternteils

[Redacted]

Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Bachelorarbeit von Alexandra Lehmann

mein Kind auf Videoaufnahmen zu sehen und zu hören ist.

mein Kind auf Videoaufnahmen nur mit dem Rücken zur Kamera oder mit verpixelttem Gesicht zu sehen oder zu hören ist.

Ich bin nicht damit einverstanden, dass mein Kind im Rahmen der Bachelorarbeit von Alexandra Lehmann auf Videoaufnahmen zu sehen oder zu hören ist.

Ort, Datum

1.10.25

Unterschrift

[Redacted]

[Redacted]

Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Unterstützung bei meiner Bachelorarbeit.

Alexandra Lehmann

Videoeinverständniserklärung

Liebe Eltern

Mein Name ist Alexandra Lehmann und ich studiere Logopädie an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich.

Für meine Bachelorarbeit entwickle ich eine digitale videobasierte Sammlung von Sprachförderstrategien für den Kita-Alltag. Der Fokus liegt auf der alltagsintegrierten Förderung der Sprachentwicklung der Kinder. Dafür möchte ich den Kita-Alltag mit einer Kamera und einem Mikrofon begleiten.

Das Ziel meiner Arbeit ist, praxisnah anhand von Videobeispielen Fachpersonen Kinderbetreuung für ihr Sprachmodell zu sensibilisieren. Ein gutes Sprachmodell kommt allen Kindern zugute und fördert ihre Sprachentwicklung.

Diese Arbeit richtet sich also an Mitarbeitende von Kindertagesstätten, Spielgruppen oder ähnlichen Institutionen.

Entwickelt wird eine öffentlich zugängliche Webseite, auf der ausgewählte Sprachförderstrategien beschrieben und von einem Videozuschnitt von der Anwendung im Alltag unterstützt werden. Auf diesen Aufnahmen werde ich als Sprachmodell im Fokus sein. Die Kinder sollen dabei nicht prominent dargeboten werden. Es besteht die Möglichkeit, die Gesichter der Kinder durch Verpixeln unkenntlich zu machen oder dass die Kinder nur mit dem Rücken zur Kamera auf den Aufnahmen zu sehen sind.

Diese Aufnahmen dienen zu Lehr- und Weiterbildungszwecken und sollen Fachpersonen eine Hilfestellung im Verstehen und Anwenden von Methoden zur Sprachförderung sein.

Für die Videoaufnahmen verwende ich Equipment der HfH-Bibliothek. Für den Zusammchnitt der Videoaufnahmen sowie dem Verpixeln der Gesichter verwende ich das Videoverarbeitungsprogramm Shotcut. Dabei habe nur ich Zugang zu den originalen bzw. unbearbeiteten Videodateien.

Es werden keine Namen oder persönlichen Daten der Kinder auf Aufnahmen zu sehen oder zu hören sein oder weitergegeben.

Ich bitte Sie freundlich mit einer untenstehenden Unterschrift um Ihr Einverständnis, dass ich im Rahmen meiner Bachelorarbeit Videoaufnahmen Ihres Kindes erstellen darf.

Vor- und Nachname des Kindes

Vor- und Nachname eines Elternteils

Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Bachelorarbeit von Alexandra Lehmann

mein Kind auf Videoaufnahmen zu sehen und zu hören ist.

mein Kind auf Videoaufnahmen nur mit dem Rücken zur Kamera oder mit verpixeltem Gesicht zu sehen oder zu hören ist.

Ich bin nicht damit einverstanden, dass mein Kind im Rahmen der Bachelorarbeit von Alexandra Lehmann auf Videoaufnahmen zu sehen oder zu hören ist.

Ort, Datum

7.10.25 _____

Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Unterstützung bei meiner Bachelorarbeit.

Alexandra Lehmann

Videoeinverständniserklärung

Liebe Eltern

Mein Name ist Alexandra Lehmann und ich studiere Logopädie an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich.

Für meine Bachelorarbeit entwickle ich eine digitale videobasierte Sammlung von Sprachförderstrategien für den Kita-Alltag. Der Fokus liegt auf der alltagsintegrierten Förderung der Sprachentwicklung der Kinder. Dafür möchte ich den Kita-Alltag mit einer Kamera und einem Mikrofon begleiten.

Das Ziel meiner Arbeit ist, praxisnah anhand von Videobeispielen Fachpersonen Kinderbetreuung für ihr Sprachmodell zu sensibilisieren. Ein gutes Sprachmodell kommt allen Kindern zugute und fördert ihre Sprachentwicklung.

Diese Arbeit richtet sich also an Mitarbeitende von Kindertagesstätten, Spielgruppen oder ähnlichen Institutionen.

Entwickelt wird eine öffentlich zugängliche Webseite, auf der ausgewählte Sprachförderstrategien beschrieben und von einem Videozuschnitt von der Anwendung im Alltag unterstützt werden. Auf diesen Aufnahmen werde ich als Sprachmodell im Fokus sein. Die Kinder sollen dabei nicht prominent dargeboten werden. Es besteht die Möglichkeit, die Gesichter der Kinder durch Verpixeln unkenntlich zu machen oder dass die Kinder nur mit dem Rücken zur Kamera auf den Aufnahmen zu sehen sind.

Diese Aufnahmen dienen zu Lehr- und Weiterbildungszwecken und sollen Fachpersonen eine Hilfestellung im Verstehen und Anwenden von Methoden zur Sprachförderung sein.

Für die Videoaufnahmen verwende ich Equipment der HfH-Bibliothek. Für den Zusammchnitt der Videoaufnahmen sowie dem Verpixeln der Gesichter verwende ich das Videoverarbeitungsprogramm Shotcut. Dabei habe nur ich Zugang zu den originalen bzw. unbearbeiteten Videodateien.

Es werden keine Namen oder persönlichen Daten der Kinder auf Aufnahmen zu sehen oder zu hören sein oder weitergegeben.

Ich bitte Sie freundlich mit einer untenstehenden Unterschrift um Ihr Einverständnis, dass ich im Rahmen meiner Bachelorarbeit Videoaufnahmen Ihres Kindes erstellen darf.

Vor- und Nachname des Kindes	
Vor- und Nachname eines Elternteils	
Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Bachelorarbeit von Alexandra Lehmann	
<input type="checkbox"/> mein Kind auf Videoaufnahmen zu sehen und zu hören ist.	
<input checked="" type="checkbox"/> mein Kind auf Videoaufnahmen nur mit dem Rücken zur Kamera oder mit verpixelem Gesicht zu sehen oder zu hören ist.	
<input type="checkbox"/> Ich bin <u>nicht</u> damit einverstanden, dass mein Kind im Rahmen der Bachelorarbeit von Alexandra Lehmann auf Videoaufnahmen zu sehen oder zu hören ist.	
Ort, Datum	Unters

Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Unterstützung bei meiner Bachelorarbeit.

Alexandra Lehmann

Videoeinverständniserklärung

Liebe Eltern

Mein Name ist Alexandra Lehmann und ich studiere Logopädie an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich.

Für meine Bachelorarbeit entwickle ich eine digitale videobasierte Sammlung von Sprachförderstrategien für den Kita-Alltag. Der Fokus liegt auf der alltagsintegrierten Förderung der Sprachentwicklung der Kinder. Dafür möchte ich den Kita-Alltag mit einer Kamera und einem Mikrofon begleiten.

Das Ziel meiner Arbeit ist, praxisnah anhand von Videobeispielen Fachpersonen Kinderbetreuung für ihr Sprachmodell zu sensibilisieren. Ein gutes Sprachmodell kommt allen Kindern zugute und fördert ihre Sprachentwicklung.

Diese Arbeit richtet sich also an Mitarbeitende von Kindertagesstätten, Spielgruppen oder ähnlichen Institutionen.

Entwickelt wird eine öffentlich zugängliche Webseite, auf der ausgewählte Sprachförderstrategien beschrieben und von einem Videozuschnitt von der Anwendung im Alltag unterstützt werden. Auf diesen Aufnahmen werde ich als Sprachmodell im Fokus sein. Die Kinder sollen dabei nicht prominent dargeboten werden. Es besteht die Möglichkeit, die Gesichter der Kinder durch Verpixeln unkenntlich zu machen oder dass die Kinder nur mit dem Rücken zur Kamera auf den Aufnahmen zu sehen sind.

Diese Aufnahmen dienen zu Lehr- und Weiterbildungszwecken und sollen Fachpersonen eine Hilfestellung im Verstehen und Anwenden von Methoden zur Sprachförderung sein.

Für die Videoaufnahmen verwende ich Equipment der HfH-Bibliothek. Für den Zusammchnitt der Videoaufnahmen sowie dem Verpixeln der Gesichter verwende ich das Videoverarbeitungsprogramm Shotcut. Dabei habe nur ich Zugang zu den originalen bzw. unbearbeiteten Videodateien.

Es werden keine Namen oder persönlichen Daten der Kinder auf Aufnahmen zu sehen oder zu hören sein oder weitergegeben.

Ich bitte Sie freundlich mit einer untenstehenden Unterschrift um Ihr Einverständnis, dass ich im Rahmen meiner Bachelorarbeit Videoaufnahmen Ihres Kindes erstellen darf.

Vor- und Nachname des Kindes	
Vor- und Nachname eines Elternteils	
Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Bachelorarbeit von Alexandra Lehmann	
<input type="checkbox"/> mein Kind auf Videoaufnahmen zu sehen und zu hören ist.	
<input checked="" type="checkbox"/> mein Kind auf Videoaufnahmen nur mit dem Rücken zur Kamera oder mit verpixelttem Gesicht zu sehen oder zu hören ist.	
<input type="checkbox"/> Ich bin nicht damit einverstanden, dass mein Kind im Rahmen der Bachelorarbeit von Alexandra Lehmann auf Videoaufnahmen zu sehen oder zu hören ist.	
Ort, Datum	Unterschrift

Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Unterstützung bei meiner Bachelorarbeit.

Alexandra Lehmann

Videoeinverständniserklärung

Liebe Eltern

Mein Name ist Alexandra Lehmann und ich studiere Logopädie an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich.

Für meine Bachelorarbeit entwickle ich eine digitale videobasierte Sammlung von Sprachförderstrategien für den Kita-Alltag. Der Fokus liegt auf der alltagsintegrierten Förderung der Sprachentwicklung der Kinder. Dafür möchte ich den Kita-Alltag mit einer Kamera und einem Mikrofon begleiten.

Das Ziel meiner Arbeit ist, praxisnah anhand von Videobeispielen Fachpersonen Kinderbetreuung für ihr Sprachmodell zu sensibilisieren. Ein gutes Sprachmodell kommt allen Kindern zugute und fördert ihre Sprachentwicklung.

Diese Arbeit richtet sich also an Mitarbeitende von Kindertagesstätten, Spielgruppen oder ähnlichen Institutionen.

Entwickelt wird eine öffentlich zugängliche Webseite, auf der ausgewählte Sprachförderstrategien beschrieben und von einem Videozuschnitt von der Anwendung im Alltag unterstützt werden. Auf diesen Aufnahmen werde ich als Sprachmodell im Fokus sein. Die Kinder sollen dabei nicht prominent dargeboten werden. Es besteht die Möglichkeit, die Gesichter der Kinder durch Verpixeln unkenntlich zu machen oder dass die Kinder nur mit dem Rücken zur Kamera auf den Aufnahmen zu sehen sind.

Diese Aufnahmen dienen zu Lehr- und Weiterbildungszwecken und sollen Fachpersonen eine Hilfestellung im Verstehen und Anwenden von Methoden zur Sprachförderung sein.

Für die Videoaufnahmen verwende ich Equipment der HfH-Bibliothek. Für den Zusammchnitt der Videoaufnahmen sowie dem Verpixeln der Gesichter verwende ich das Videoverarbeitungsprogramm Shotcut. Dabei habe nur ich Zugang zu den originalen bzw. unbearbeiteten Videodateien.

Es werden keine Namen oder persönlichen Daten der Kinder auf Aufnahmen zu sehen oder zu hören sein oder weitergegeben.

Ich bitte Sie freundlich mit einer untenstehenden Unterschrift um Ihr Einverständnis, dass ich im Rahmen meiner Bachelorarbeit Videoaufnahmen Ihres Kindes erstellen darf.

Vor- und Nachname des Kindes	
Vor- und Nachname eines Elternteils	
Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Bachelorarbeit von Alexandra Lehmann	
<input type="checkbox"/> mein Kind auf Videoaufnahmen zu sehen und zu hören ist.	
<input checked="" type="checkbox"/> mein Kind auf Videoaufnahmen nur mit dem Rücken zur Kamera oder mit verpixelem Gesicht zu sehen oder zu hören ist.	
<input type="checkbox"/> Ich bin <u>nicht</u> damit einverstanden, dass mein Kind im Rahmen der Bachelorarbeit von Alexandra Lehmann auf Videoaufnahmen zu sehen oder zu hören ist.	
Ort, Datum	Unterschrift

Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Unterstützung bei meiner Bachelorarbeit.

Alexandra Lehmann

Videoeinverständniserklärung

Liebe Eltern

Mein Name ist Alexandra Lehmann und ich studiere Logopädie an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich.

Für meine Bachelorarbeit entwickle ich eine digitale videobasierte Sammlung von Sprachförderstrategien für den Kita-Alltag. Der Fokus liegt auf der alltagsintegrierten Förderung der Sprachentwicklung der Kinder. Dafür möchte ich den Kita-Alltag mit einer Kamera und einem Mikrofon begleiten.

Das Ziel meiner Arbeit ist, praxisnah anhand von Videobeispielen Fachpersonen Kinderbetreuung für ihr Sprachmodell zu sensibilisieren. Ein gutes Sprachmodell kommt allen Kindern zugute und fördert ihre Sprachentwicklung.

Diese Arbeit richtet sich also an Mitarbeitende von Kindertagesstätten, Spielgruppen oder ähnlichen Institutionen.

Entwickelt wird eine öffentlich zugängliche Webseite, auf der ausgewählte Sprachförderstrategien beschrieben und von einem Videozuschnitt von der Anwendung im Alltag unterstützt werden. Auf diesen Aufnahmen werde ich als Sprachmodell im Fokus sein. Die Kinder sollen dabei nicht prominent dargeboten werden. Es besteht die Möglichkeit, die Gesichter der Kinder durch Verpixeln unkenntlich zu machen oder dass die Kinder nur mit dem Rücken zur Kamera auf den Aufnahmen zu sehen sind.

Diese Aufnahmen dienen zu Lehr- und Weiterbildungszwecken und sollen Fachpersonen eine Hilfestellung im Verstehen und Anwenden von Methoden zur Sprachförderung sein.

Für die Videoaufnahmen verwende ich Equipment der HfH-Bibliothek. Für den Zusammchnitt der Videoaufnahmen sowie dem Verpixeln der Gesichter verwende ich das Videoverarbeitungsprogramm Shotcut. Dabei habe nur ich Zugang zu den originalen bzw. unbearbeiteten Videodateien.

Es werden keine Namen oder persönlichen Daten der Kinder auf Aufnahmen zu sehen oder zu hören sein oder weitergegeben.

Ich bitte Sie freundlich mit einer untenstehenden Unterschrift um Ihr Einverständnis, dass ich im Rahmen meiner Bachelorarbeit Videoaufnahmen Ihres Kindes erstellen darf.

Vor- und Nachname des Kindes	
Vor- und Nachname eines Elternteils	
Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Bachelorarbeit von Alexandra Lehmann	
<input type="checkbox"/> mein Kind auf Videoaufnahmen zu sehen und zu hören ist.	
<input checked="" type="checkbox"/> mein Kind auf Videoaufnahmen nur mit dem Rücken zur Kamera oder mit verpixelem Gesicht zu sehen oder zu hören ist.	
<input type="checkbox"/> Ich bin nicht damit einverstanden, dass mein Kind im Rahmen der Bachelorarbeit von Alexandra Lehmann auf Videoaufnahmen zu sehen oder zu hören ist.	
Ort, Datum	Unterschrift
16.10.2025	

Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Unterstützung bei meiner Bachelorarbeit.

Alexandra Lehmann